

ABSOLUTE
CHRISTIAN UNIVERSITY

BRUNO CASSIANO DE LIMA

**CONHECIMENTO SOBRE O USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM
COMUNIDADES ASSENTADAS NO CERRADO**

BRASÍLIA-DF

2025

BRUNO CASSIANO DE LIMA

**CONHECIMENTO SOBRE O USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM
COMUNIDADES ASSENTADAS NO CERRADO**

Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título
de Mestre em Ciências da Saúde.

Orientadora.: Dra. Phd Iara Cristina Ferreira

BRASÍLIA-DF

2025

BRUNO CASSIANO DE LIMA

**CONHECIMENTO SOBRE O USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM
COMUNIDADES ASSENTADAS NO CERRADO**

Trabalho de Conclusão de Curso para obtenção do título
de Mestrado em Ciências da Saúde.

Orientadora.: Dra. Phd Iara Cristina Ferreira

Brasília, 16 de agosto de 2025.

Prof^a. Orientadora: Dra. Phd Iara Cristina Ferreira

Prof^o. Avaliador: Dr. Thiago Pedrosa Oliveira.

Prof^a. Dra. Jakeline Campelo Pita

Dedico esta pesquisa à força, sabedoria e dedicação das mulheres, que preservam, com cuidado e amor, o conhecimento sobre as plantas medicinais, transmitindo-o de geração em geração.

AGRADECIMENTOS

Agradeço, primeiramente, a Deus, por ter me permitido chegar até aqui. Sem Ele, nada disso seria possível. Também sou profundamente grato às mulheres das comunidades assentadas que compartilharam seus conhecimentos, histórias e experiências, permitindo que esta pesquisa ganhasse vida. Sem a generosidade e sabedoria delas, este trabalho não seria possível.

Agradeço, em especial, à Ana Rita, representante da associação do assentamento, que foi minha guia durante toda a pesquisa. Desde o primeiro dia, ela se dispôs a me ajudar com enorme dedicação, acompanhando cada visita com garra e fé. Foi um prazer conhecer sua história e compreender o quanto ela é essencial para sua comunidade.

À minha família, pelo apoio incondicional, e aos amigos que estiveram ao meu lado em todos os momentos, incentivando e acreditando no meu potencial.

Aos meus orientadores e tutores, pela paciência, orientação e ensinamentos que foram fundamentais para a realização deste estudo. Sua dedicação e expertise foram fontes de inspiração ao longo de toda a jornada acadêmica.

Por fim, agradeço à natureza e ao Cerrado, pela sua riqueza e pela força que resiste, servindo como palco desta investigação. Que esta pesquisa contribua para valorizar ainda mais a sua preservação e a sabedoria que ela nos oferece.

Meu profundo obrigado a todos!

"Quando uma mulher guarda a memória de uma planta,
ela guarda também a cura, a história e a vida de seu
povo."

(Inspirado em saberes populares do Cerrado)

RESUMO

O conhecimento tradicional acerca do uso de plantas medicinais constitui um patrimônio cultural e científico de grande relevância, especialmente em comunidades assentadas do Cerrado brasileiro. Essas populações, historicamente marginalizadas, utilizam os recursos vegetais como principal estratégia terapêutica diante de dificuldades de acesso aos serviços formais de saúde. O Cerrado, considerado a savana mais biodiversa do mundo, abriga milhares de espécies com propriedades medicinais, sendo que grande parte delas é mantida e transmitida pelas mulheres, reconhecidas como guardiãs do saber ancestral. Nesse contexto, torna-se fundamental compreender como essas comunidades organizam, preservam e utilizam esses conhecimentos, a fim de contribuir tanto para a valorização cultural quanto para o desenvolvimento de políticas públicas em saúde e conservação ambiental. O objetivo geral deste estudo foi averiguar o conhecimento das mulheres sobre o uso de plantas medicinais em duas comunidades assentadas no Cerrado, com o intuito de preservar esses saberes tradicionais e explorar seu potencial para integração em políticas de saúde pública. Centrado no papel desempenhado pelas mulheres como protagonistas na manutenção e transmissão desses saberes, buscou-se identificar as espécies mais utilizadas, os modos de preparo, as finalidades terapêuticas e a percepção das participantes quanto à importância desse recurso para a saúde comunitária. A metodologia adotada foi de estudo não experimental, misto, etnográfico, descritivo, transversal. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas e aplicação de questionários a 74 mulheres de diferentes faixas etárias pertencentes a duas comunidades assentadas no Cerrado Goiano. A pesquisa foi realizada no intuito de responder a seguinte questão norteadora: Como o conhecimento tradicional sobre o uso de plantas medicinais é construído, transmitido e praticado por mulheres em comunidades assentadas do Cerrado? Foram realizadas observações diretas e registros fotográficos, com posterior organização dos dados em planilhas do Microsoft Excel®, seguidos de análise descritiva e interpretação baseada na Análise de Conteúdo de Bardin (2011). Os aspectos éticos da pesquisa foram respeitados, com aprovação em Comitê de Ética e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelas participantes. Os resultados evidenciaram um repertório de 53 espécies de plantas medicinais utilizadas pelas mulheres, revelando a ampla diversidade de usos terapêuticos. Entre as espécies mais citadas destacaram-se: açafraão, assa-peixe, babosa, barbatimão, capim-cidreira, espinheira-santa e hortelã gordo. Essas plantas foram associadas a tratamentos de inflamações, problemas respiratórios, cicatrização de feridas, infecções vaginais, distúrbios digestivos e gripes. Observou-se que as mulheres desempenham papel central como cuidadoras, transmitindo oralmente os saberes às novas gerações, mas também enfrentam riscos de perda desse patrimônio devido à falta de registro formal, pressão ambiental e avanço da medicina alopática. Conclui-se que o uso de plantas medicinais em comunidades assentadas do Cerrado é não apenas uma prática terapêutica, mas também uma expressão cultural e identitária dessas populações. A centralidade das mulheres nesse processo reforça a necessidade de políticas públicas que promovam a valorização e preservação dos saberes tradicionais, em consonância com estratégias de saúde comunitária e conservação da biodiversidade.

Palavras-chave: Plantas medicinais. Etnobotânica. Cerrado. Comunidades rurais. Mulheres.

ABSTRACT

Traditional knowledge about the use of medicinal plants constitutes a cultural and scientific heritage of great relevance, especially in settled communities in the Brazilian Cerrado. These populations, historically marginalized, use plant resources as their main therapeutic strategy in the face of difficulties in accessing formal health services. The Cerrado, considered the most biodiverse savannah in the world, is home to thousands of species with medicinal properties, most of which are maintained and transmitted by women, recognized as guardians of ancestral knowledge. In this context, it is essential to understand how these communities organize, preserve and use this knowledge, in order to contribute both to cultural appreciation and to the development of public policies in health and environmental conservation. The general objective of this study was to ascertain women's knowledge about the use of medicinal plants in two communities settled in the Cerrado, in order to preserve this traditional knowledge and explore its potential for integration into public health policies. Centered on the role played by women as protagonists in the maintenance and transmission of this knowledge, we sought to identify the most used species, the methods of preparation, the therapeutic purposes and the perception of the participants regarding the importance of this resource for community health. The methodology adopted was a non-experimental, mixed, ethnographic, descriptive, cross-sectional study. Data collection took place through semi-structured interviews and questionnaires were applied to 74 women of different age groups belonging to two communities settled in the Cerrado Goiano. The research was carried out in order to answer the following guiding question: How is traditional knowledge about the use of medicinal plants built, transmitted and practiced by women in settled communities in the Cerrado? Direct observations and photographic records were carried out, with subsequent organization of the data in Microsoft Excel® spreadsheets, followed by descriptive analysis and interpretation based on Bardin's Content Analysis (2011). The ethical aspects of the research were respected, with approval by the Ethics Committee and signature of the Informed Consent Form by the participants. The results showed a repertoire of 53 species of medicinal plants used by women, revealing the wide diversity of therapeutic uses. Among the most cited species were: saffron, assa-peixe, aloe, barbatimão, lemongrass, espinheira-santa and fat mint. These plants have been linked to treating inflammation, respiratory problems, wound healing, vaginal infections, digestive disorders, and flu. It was observed that women play a central role as caregivers, orally transmitting knowledge to new generations, but they also face risks of losing this heritage due to the lack of formal registration, environmental pressure and the advancement of allopathic medicine. It is concluded that the use of medicinal plants in settled communities of the Cerrado is not only a therapeutic practice, but also a cultural and identity expression of these populations. The centrality of women in this process reinforces the need for public policies that promote the appreciation and preservation of traditional knowledge, in line with community health and biodiversity conservation strategies.

Keywords: Medicinal plants. Ethnobotany. Scrubland. Rural communities. Women.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Primeira página	51
Figura 2. Segunda página	51
Figura 3. Terceira página	51
Figura 4. Quarta página	51
Figura 5. Quinta página	52
Figura 6. Sexta página	52
Figura 7. Sétima página	52
Figura 8. Oitava página	52
Figura 9. Abacate (<i>Persea americana</i>)	54
Figura 10. Açafrão (<i>Curcuma longa</i>)	54
Figura 11. Alfavaca (<i>Ocimum gratissimum</i>)	55
Figura 12. Aloe vera (<i>Aloe barbadensis milleri</i>)	55
Figura 13. Amburana (<i>Amburana cearensis</i>)	56
Figura 14. Amora (<i>Morus nigra</i>)	56
Figura 15. Arruda (<i>Ruta graveolens</i>)	57
Figura 16. Assa peixe (<i>Vernonia polysphaera</i>)	57
Figura 17. Bálsamo-do-Peru (<i>Myroxylon balsamum var. pereirae</i>)	58
Figura 18. Barbatimão (<i>Stryphnodendron adstringens</i>)	58
Figura 19. Batatinha insulina (<i>Dioscorea bulbifera</i>)	59
Figura 20. Beladona (<i>Atropa belladonna</i>)	60
Figura 21. Boldo (<i>Peumus boldus</i>)	60
Figura 22. Boldo Sete Dores (<i>Plectranthus barbatus</i>)	61
Figura 23. Canela de Velho (<i>Miconia albicans</i>)	61
Figura 24. Citronela (<i>Ocimum × citriodorum</i>)	62
Figura 25. Coco de Macaúba (<i>Acrocomia aculeata</i>)	62
Figura 26. Crista-de-Galo (<i>Celosia cristata L.</i>)	63
Figura 27. Elevante (<i>Mentha spicata L.</i>)	63
Figura 28. Erva-Cidreira ou Capim-Limão (<i>Melissa officinalis</i>)	64
Figura 29. Erva Cidreira de Rama (<i>Lippia alba</i>)	64
Figura 30. Espinheira-santa (<i>Maytenus ilicifolia</i>)	65

Figura 31. Fedegoso (<i>Senna spp.</i>).....	65
Figura 32. Folha Santa (<i>Piper auritum / Bryophyllum pinnatum</i>).....	66
Figura 33. Folhas de manga (<i>Mangifera indica</i>).....	66
Figura 34. Gengibre (<i>Zingiber officinale</i>).....	66
Figura 35. Guiné (<i>Plectranthus amboinicus</i>).....	67
Figura 36. Hibisco (<i>Hibiscus sabdariffa</i>).....	67
Figura 37. Hortelã pimenta (<i>Mentha × piperita</i>).....	67
Figura 38. Hortelã baiano (<i>Mentha × villosa</i>).....	68
Figura 39. Jatobá (<i>Hymenaea courbaril</i>).....	68
Figura 40. Lima comum (<i>Citrus × aurantiifolia</i>).....	68
Figura 41. Lima de bico (<i>Citrus limetta</i>).....	69
Figura 42. Losna/Absinto (<i>Artemisia Absinthium</i>).....	69
Figura 43. Mama cadela (<i>Brosimum gaudichaudii</i>).....	69
Figura 44. Mamão (<i>Carica papaya</i>).....	70
Figura 45. Mastruz (<i>Chenopodium ambrosioides</i>).....	70
Figura 46. Melão-de-São-Caetano (<i>Momordica charantia</i>).....	71
Figura 47. Mentrasto (<i>Ageratum conyzoides</i>).....	71
Figura 48. Moringa (<i>Moringa oleifera</i>).....	71
Figura 49. Ora-pro-nóbis (<i>Pereskia aculeata</i>).....	72
Figura 50. Patchuli (<i>Pogostemon cablin</i>).....	72
Figura 51. Pé-de-perdiz (<i>Croton antisiphiliticus Mart.</i>).....	73
Figura 52. Picão preto (<i>Bidens pilosa</i>).....	73
Figura 53. Romã (<i>Punica granatum</i>).....	74
Figura 54. Sabugueiro (<i>Sambucus nigra</i>).....	74
Figura 55. Sangra d'água (<i>Croton urucurana</i>).....	75
Figura 56. Semente de Abóbora (<i>Cucurbita spp.</i>).....	75
Figura 57. Sucupira (<i>Pterodon spp.</i>).....	76
Figura 58. Tomatinho (<i>Physalis peruviana</i>).....	76
Figura 59. Transagem (<i>Plantago major</i>).....	77
Figura 60. Urucum (<i>Bixa orellana</i>).....	77

LISTA DE GRÁFICOS E TABELAS

Gráfico 1 – Faixa Etária das Participantes	44
Gráfico 2 – Frequência de Uso.....	45
Gráfico 3 – Fontes de Conhecimento Tradicional.....	45
Tabela 1 – Variáveis do estudo.....	38
Tabela 2 – Plantas medicinais utilizadas nos assentamentos, 2025	46
Tabela 3 – Glossário artesanal encontrado no assentamento, 2025.....	51

LISTA DE ABREVIações

A.C.Sm.	significa que o botânico Albert Charles Smith (1906–1999), americano, fez uma revisão taxonômica posterior, reclassificando a planta.
Allemão	foi o primeiro botânico que descreveu a espécie originalmente (no caso, Francisco Freire Allemão e Cysneiro, botânico brasileiro do século XIX).
ANVISA	Agência Nacional de Vigilância Sanitária
CDB	Convenção sobre Diversidade Biológica
CEP	Comitê de Ética em Pesquisa
CNS	Conselho Nacional de Saúde
CONEP	Conselho Nacional de Ética em Pesquisa
Dr.	Doutor
Dra.	Doutora
<i>Et al.</i>	E colaboradores
GO	Estado de Goiás
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
L.	Lineu (descreveu a espécie).
Mart.	abreviação do nome do botânico que descreveu a espécie, no caso Carl Friedrich Philipp von Martius
Mill.	Philip Miller (descreveu a espécie).
(Mill.)	descrita por Miller, mas reclassificada depois por outro autor.
MT	Estado do Mato Grosso
PHD	sigla para doutorado profissional em inglês
PNPIC	Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares
Prof ^o .	Professor
Prof ^a .	Professora
spp.	“espécies” (plural), usado para se referir a todas as espécies de um gênero.
SUS	Sistema Único de Saúde
TCLE	Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
var.	(<i>varietas</i> , em latim) - indica uma subdivisão taxonômica da espécie, abaixo do nível de subespécie, mas acima da de forma.
VD	Variável Dependente - é o resultado ou efeito que o pesquisador deseja medir ou explicar.
WHO	World Health Organization (Organização Mundial da Saúde)

LISTA DE SÍMBOLOS

!	exclamação
%	Porcento
?	interrogação
~	(til ou tilde) pode significar 'cerca de' e/ou 'em torno de'
+	mais
<	maior que
×	símbolo internacional que marca que a espécie é resultado do cruzamento entre duas espécies diferentes
≈	sinal de 'aproximadamente igual a'
®	Marca registrada
<i>Aedes</i>	abreviação do nome científico de um inseto, no caso do gênero <i>Aedes</i> (<i>Aedes aegypti</i>)
AINEs	(Anti-inflamatórios Não Esteroidais)
c.	colher(es)
ex.	exemplo
g	grama(s)
h	hora(s)
IL-17	citocina ligada à inflamação crônica e autoimunidade
IL-6	Interleucina 6
L	Litro(s)
min	minuto(s)
ml	0,001 litro (L) ou Mililitro
MPO	indica atividade dos neutrófilos e inflamação
n.	número
TNF- α	citocina pró-inflamatória geral
TNF- α	Fator de Necrose Tumoral alfa
x/dia	quantidade de vezes ao dia
	alerta
	iniciante, aprendiz, alguém começando algo novo

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	17
2 DESENVOLVIMENTO	25
2.1 Comunidades assentadas	25
2.1.1 Histórico e caracterização das comunidades assentadas	25
2.1.2 O papel da mulher e a preservação cultural	26
2.1.3 Desafios para o acesso à saúde e sustentabilidade	27
2.2 Plantas Medicinais	28
2.2.1 Conceito, importância e diversidade no Cerrado	28
2.2.2 Uso tradicional e legislação brasileira sobre plantas medicinais	29
2.3 Uso de plantas medicinais na cura de doenças	30
2.3.1 Tradições e benefícios no tratamento de enfermidades	30
2.3.2 Riscos e limitações no uso de plantas medicinais	31
2.4 Conhecimento feminino e práticas tradicionais	32
2.4.1 A mulher como guardiã do conhecimento	32
2.4.2 Transmissão e aplicação dos saberes tradicionais	33
2.5 Integração do conhecimento tradicional no sistema de saúde	34
2.5.1 Oportunidades, barreiras e recomendações para a integração	35
2.5.2 Experiências de sucesso e perspectivas para o Cerrado	36
2.6 Quadro metodológico	37
2.6.1 Tipo de estudo	37
2.6.2 Variáveis do estudo	38
2.6.3 Amostra	38
2.6.4 Critérios de inclusão	39
2.6.5 Critérios de exclusão	40
2.6.6 Instrumentos de medição, técnicas e análise de dados	40
2.6.7 Procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa	41
2.6.8 Hipóteses do trabalho	43
2.7 Resultados	43
2.7.1 Perfil sociodemográfico das participantes	43

2.7.2	Frequência de uso de plantas medicinais	44
2.7.3	Fontes de conhecimento tradicional.....	45
2.7.4	Plantas medicinais utilizadas nos assentamentos.....	46
2.7.5	Glossário popular e registro comunitário.....	51
2.7.6	Conhecimento popular <i>versus</i> conhecimento científico	55
2.8	Discussão.....	79
3.	CONCLUSÃO	85
	APÊNDICES	104
	ANEXOS.....	129

1 INTRODUÇÃO

O Cerrado brasileiro, considerado a savana mais biodiversa do mundo, destaca-se por sua rica flora, abrigando cerca de 12.000 espécies de plantas, das quais aproximadamente 4.400 são endêmicas (Ratter; Ribeiro; Bridgewater, 1997; Scariot *et al.* 2017). Destas muitas possuem usos medicinais e estão integradas à vida de comunidades indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Este bioma ocupa cerca de 23,3% do território nacional e é fundamental para a conservação ambiental, sendo o berço das principais bacias hidrográficas sul-americanas, como as bacias Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata (Brasil, 2023). Essa região desempenha um papel fundamental não apenas na preservação da biodiversidade global, mas também como fonte de conhecimento tradicional relacionado ao uso de plantas medicinais. Em todo o mundo, estima-se que 80% da população dependa de plantas medicinais para cuidados de saúde primários (WHO, 2013). No contexto brasileiro, o Cerrado contribui significativamente para essa estatística, sendo responsável por cerca de 71% das espécies utilizadas (Silva; Andrade; Ferreira, 2010).

O Cerrado não é apenas um bioma de relevância ambiental, mas também um espaço de interação entre seres humanos e natureza. As comunidades que habitam essa região desenvolveram, ao longo dos séculos, uma relação de dependência e respeito às espécies vegetais. Esse relacionamento tem permitido que práticas tradicionais, com o uso de plantas medicinais, sejam perpetuadas. Essas comunidades, especialmente as assentadas, enfrentam condições adversas que reforçam a importância do acesso a terapias naturais. As plantas medicinais são frequentemente a única opção disponível, dada a precariedade dos serviços de saúde em regiões rurais (Oliveira; Silva, 2018).

Além da relevância prática, o uso de plantas medicinais está profundamente enraizado na identidade cultural dessas comunidades. A sabedoria tradicional é transmitida, em sua maioria, pelas mulheres, que assumem a responsabilidade pela saúde familiar e pelo ensino das práticas de cura. Elas desempenham um papel

central na coleta, preparo e administração dos remédios naturais, muitas vezes utilizando espécies como *Stryphnodendron adstringens* (barbatimão) e *Cymbopogon citratus* (capim-limão) (Campos; Ehringhaus, 2003).

Entretanto, a modernização e a urbanização têm ameaçado a continuidade desse saber. A falta de documentação sistemática contribui para o risco de perda irreparável desse conhecimento. Estudo de Albuquerque *et al.* (2014) destacou que apenas uma pequena fração das espécies utilizadas é formalmente catalogada, o que reflete uma lacuna significativa na compreensão e valorização do bioma Cerrado.

Dados de 2008 destacaram que cerca de 20% do Cerrado foi convertido em terras agrícolas, colocando em risco não apenas a biodiversidade, mas também as comunidades que dependem desse ecossistema. Em algumas regiões, como o oeste da Bahia e o sul de Goiás, a conversão de terras para a monocultura compromete o acesso a recursos naturais fundamentais, incluindo plantas medicinais (Ribeiro; Walter, 2008). Isso torna ainda mais urgente a necessidade de estudos que explorem não apenas o potencial terapêutico dessas espécies, mas também as formas de garantir sua conservação e uso sustentável.

Dados recentes demonstram que o avanço da fronteira agropecuária tem pressionado drasticamente o Cerrado, ameaçando o acesso a plantas medicinais por comunidades tradicionais. Pesquisas com mulheres raizeiras do Cerrado, publicadas em 2024, sublinham que essas mulheres são as principais detentoras e transmissoras desse saber ancestral e que sofrem diretamente com a perda de acesso aos recursos naturais devido ao avanço do agronegócio (Mejia; Catalão, 2024).

Outra análise em 2022, na revista *Saúde em Debate*, destacou que o agronegócio promove rupturas no modo de vida das comunidades tradicionais (serraleiras, raizeiras, quebradeiras), com impactos diretos na saúde coletiva, especialmente das mulheres, que perdem acesso à terra, água e plantas

medicinais (Silva *et al.*, 2022). Essas evidências reforçam a urgência de estudos que combinem investigação sobre o potencial terapêutico das espécies com estratégias de conservação e uso sustentável, especialmente em regiões do oeste baiano e sul de Goiás, onde a monocultura avança rapidamente e ameaça os insumos essenciais da medicina tradicional.

O contexto internacional também reforçou a importância de iniciativas voltadas para o conhecimento tradicional. A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), estabelecida em 1992, reconheceu explicitamente o papel das comunidades locais na proteção dos recursos genéticos e do saber tradicional. O Brasil, como signatário da convenção, tem a responsabilidade de implementar políticas que assegurem o direito dessas comunidades sobre seus conhecimentos e práticas (CDB, 1992).

No âmbito nacional, políticas como a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS), criada em 2006, visam integrar práticas tradicionais ao sistema oficial de saúde. No entanto, a aplicação dessas políticas enfrenta desafios, incluindo a falta de estudos detalhados sobre as particularidades de cada região e o papel das mulheres como protagonistas do cuidado em saúde (Brasil, 2006).

Os dados demográficos reforçam a relevância desse tema: o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo Demográfico de 2022, divulgado em novembro de 2024, apontou que cerca de 25,6 milhões de pessoas - ou 12,6 % da população brasileira - vivem em áreas rurais, um contingente que despencou em mais de 4,3 milhões desde 2010. No Centro-Oeste, região onde se insere grande parte do Cerrado, esse decréscimo foi ainda mais acentuado, com queda de 10,6 % na população rural entre 2010 e 2022. Muitas dessas pessoas vivem em comunidades rurais e assentamentos. Essas populações dependem diretamente dos recursos naturais disponíveis, não apenas para subsistência econômica, mas também para cuidados de saúde, realçando a importância de políticas integradas de conservação e bem-estar social no Cerrado (IBGE, 2024). Nesse contexto, as plantas medicinais

desempenham um papel essencial, sendo muitas vezes o único recurso terapêutico acessível.

Além disso, estudos etnobotânicos reforçaram que cada comunidade tradicional no Cerrado utiliza, em média, entre 50 e 100 espécies de plantas para fins medicinais (Martin, 1995). Essa notável diversidade de uso evidenciou o conhecimento aprofundado dessas populações sobre o funcionamento dos ecossistemas. Um levantamento em Mato Grosso identificou 58 espécies por comunidade, com 75 % das informantes sendo mulheres, responsáveis por preservar e transmitir esse saber etnobotânico às gerações futuras (Carbolim *et al.*, 2025). Em outro contexto, especialistas locais da comunidade 21 de abril em Luena-MT, coletaram entre abril e dezembro de 2023, 42 etnoespécies distribuídas em 22 famílias, e destacaram que as mulheres são as principais guardiãs do conhecimento sobre plantas medicinais do Cerrado (Pereira *et al.*, 2024).

Entretanto, apesar da relevância do papel feminino – como evidenciado por sua responsabilidade na coleta, no cultivo nos quintais e na transmissão oral do saber –, ainda existem lacunas significativas em estudos detalhados sobre como esse conhecimento se articula no cotidiano das mulheres, e de que forma elas influenciam as práticas de cuidado e conservação. Essa falta de documentação específica representa um desafio crítico para a compreensão plena e preservação do patrimônio cultural do Cerrado, especialmente no que concerne à dimensão de gênero (Carbolim *et al.*, 2025). Essas práticas não apenas demonstram o profundo conhecimento ecológico dessas populações, mas também reforçam a necessidade de políticas públicas que valorizem e protejam esse saber. Contudo, a lacuna de estudos detalhados sobre o papel das mulheres nesse processo representa um desafio crítico para a compreensão e preservação desse patrimônio cultural.

O presente estudo revela essas questões por meio de uma abordagem interdisciplinar que valorizou tanto os aspectos etnobotânicos quanto os sociais. O intuito foi investigar e documentar o uso de plantas medicinais em comunidades

assentadas no Cerrado, com ênfase nas práticas conduzidas pelas mulheres. Acredita-se que essa é uma oportunidade única de fortalecer a identidade cultural dessas comunidades, promover a saúde de forma sustentável e contribuir para a preservação do bioma Cerrado. No entanto, apesar dessa riqueza, o conhecimento tradicional associado ao uso dessas plantas, especialmente por comunidades locais, tem sido pouco documentado e valorizado (Oliveira; Silva, 2018).

Especificamente no contexto do Cerrado, onde vivem diversas comunidades assentadas, a sabedoria relacionada ao uso de plantas medicinais é passada de geração em geração, desempenhando um papel crucial na saúde e bem-estar das pessoas. As mulheres, em particular, forma frequentemente descritas como as principais detentoras desse conhecimento, atuando como guardiãs das práticas de cura tradicionais (Campos; Ehringhaus, 2003; Viu; Viu; Campos, 2010). No entanto, estudos mostram que essa sabedoria está em risco, uma vez que apenas uma pequena fração do conhecimento sobre plantas medicinais é oficialmente reconhecida e documentada (Albuquerque *et al.*, 2014; Pereira *et al.*, 2024).

A documentação e valorização do conhecimento sobre o uso de plantas medicinais no Cerrado têm o potencial de beneficiar significativamente as comunidades locais, fortalecendo suas práticas culturais e preservando sua identidade. A integração dessas práticas no sistema de saúde é de suma importância, pois pode oferecer alternativas acessíveis e culturalmente relevantes para o cuidado com a saúde, especialmente em áreas onde o acesso aos serviços de saúde convencionais é limitado (Ribeiro; Walter, 2008). Estudos recentes destacam que a etnobotânica comunitária tem sido fundamental para a manutenção da biodiversidade e para a soberania sanitária em regiões do Cerrado, ressaltando o papel das mulheres como guardiãs desse saber (Silva *et al.*, 2021; Santos; Almeida, 2022).

Embora tenham sido realizadas algumas pesquisas sobre o uso de plantas medicinais em comunidades tradicionais, a maioria desses estudos não focava especificamente nas mulheres, que são as principais guardiãs desse conhecimento.

Além disso, a maior parte dessas pesquisas sobre plantas medicinais concentrava-se na Amazônia, deixando o Cerrado relativamente pouco explorado (CDB, 1992). Essa lacuna no conhecimento é especialmente preocupante porque as mulheres dessas comunidades desempenham um papel central na preservação e transmissão desse saber, e a falta de reconhecimento e documentação pode levar à sua perda (Brasil, 2006). Pesquisas recentes em comunidades rurais do Cerrado mostram que o conhecimento das mulheres sobre plantas medicinais é profundamente interligado às práticas de cuidado coletivo e à resistência cultural frente a pressões externas (Oliveira *et al.*, 2023).

As mulheres dessas comunidades assentadas são particularmente vulneráveis, pois, além de enfrentarem desafios socioeconômicos e ambientais, são as principais responsáveis pela saúde de suas famílias, utilizando plantas medicinais como primeira linha de tratamento. A falta de valorização desse conhecimento as coloca em risco de perder esse saber tradicional, o que, por sua vez, pode agravar a vulnerabilidade da comunidade como um todo (Lima *et al.*, 2014; Colet *et al.*, 2015). De acordo com Lima e Cunha (2020), políticas públicas voltadas para o reconhecimento do saber tradicional feminino no Cerrado são urgentes para garantir a continuidade dessas práticas e fortalecer a autonomia dessas comunidades.

Este estudo procurou dar ênfase ao papel das mulheres na preservação e transmissão do conhecimento sobre plantas medicinais do Cerrado, aprofundando a compreensão da etnobotânica e valorizando os saberes tradicionais. Diante disso, a pesquisa buscou responder a seguinte questão norteadora: Como o conhecimento tradicional sobre o uso de plantas medicinais é construído, transmitido e praticado por mulheres em comunidades assentadas do Cerrado?

Em termos práticos, a pesquisa poderá fornecer subsídios para a formulação de políticas públicas que integrem essas práticas de saúde ao sistema oficial, promovendo o uso sustentável da biodiversidade local e beneficiando toda a sociedade. A transcendência do trabalho reside no impacto potencial que terá na

promoção de políticas mais inclusivas e culturalmente sensíveis, além de contribuir para a preservação da biodiversidade e do patrimônio cultural dessas comunidades.

A viabilidade desta pesquisa foi sustentada por diversas ferramentas e circunstâncias favoráveis, incluindo o apoio de organizações locais comprometidas com a preservação do Cerrado, a existência de marcos legais que reconhecem a importância do conhecimento tradicional e a crescente demanda por práticas de saúde alternativas e sustentáveis.

Ademais, a fitoterapia é uma prática milenar baseada no uso de plantas medicinais para promoção da saúde, prevenção e tratamento de enfermidades. Em comunidades rurais brasileiras, especialmente nas regiões de Cerrado, essa prática permanece como um dos pilares do cuidado à saúde, sustentada principalmente pelo saber popular feminino, transmitido oralmente entre gerações. Nas comunidades assentadas do Cerrado goiano, o uso de plantas medicinais transcende o aspecto terapêutico, sendo parte fundamental da identidade cultural e da sobrevivência social. O acesso limitado a serviços públicos de saúde, somado à valorização dos conhecimentos tradicionais, torna essas práticas ainda mais significativas.

Diante disso, este estudo teve como objetivo geral averiguar o conhecimento das mulheres sobre o uso de plantas medicinais em duas comunidades assentadas no Cerrado, com o intuito de preservar esses saberes tradicionais e explorar seu potencial para integração em políticas de saúde pública. E, por objetivos específicos:

- 1) Documentar as plantas medicinais utilizadas pelas mulheres em duas comunidades assentadas no Cerrado, incluindo a identificação botânica e a caracterização das espécies mais comuns, descrevendo seus usos terapêuticos tradicionais;
- 2) Conhecer as práticas de preparo e uso das plantas medicinais, detalhando os métodos de preparo, as partes das plantas utilizadas e suas aplicações terapêuticas específicas;
- 3) Avaliar a percepção das mulheres sobre a eficácia e segurança das plantas medicinais utilizadas e suas preferências em relação aos tratamentos convencionais e alternativos;
- 4) Analisar o processo de transmissão do conhecimento sobre plantas

medicinais nas comunidades, explorando como o saber é passado entre gerações, incluindo métodos de ensino e influência cultural; 5) Elaborar recomendações baseadas nos dados coletados, que promovam a preservação do conhecimento tradicional sobre plantas medicinais e incentivem o uso sustentável da biodiversidade local.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Comunidades assentadas

As comunidades assentadas representam um grupo social significativo no Brasil, resultante de processos de reforma agrária e ocupação territorial. Segundo Oliveira *et al.* (2020), esses assentamentos foram criados como parte de uma estratégia governamental para reduzir desigualdades no campo e promover a inclusão social.

Este tópico abordará a origem, a organização e os desafios dessas comunidades, com destaque para o papel da mulher e as dificuldades enfrentadas em relação ao acesso à saúde e sustentabilidade.

2.1.1 Histórico e caracterização das comunidades assentadas

As comunidades assentadas surgiram a partir de processos de distribuição de terras promovidos pelo governo brasileiro, especialmente a partir da década de 1980 (Silva, 2018). Essas comunidades são compostas por famílias que desenvolvem atividades agropecuárias em territórios demarcados, enfrentando desafios como infraestrutura precária, acesso limitado a serviços públicos e necessidade de adaptação às condições ambientais (Ferreira; Santos, 2019). Almeida (2021) indicou que a organização dessas comunidades segue um modelo de economia solidária, no qual o trabalho coletivo e a autossuficiência são essenciais para sua manutenção.

Além do caráter produtivo, essas comunidades desenvolvem formas próprias de organização social e política, buscando autonomia e melhores condições de vida. De acordo com Ribeiro *et al.* (2021), o fortalecimento do associativismo e do cooperativismo tem sido uma estratégia eficaz para ampliar a voz dos assentados em negociações com o governo e o setor privado.

Outro aspecto relevante é a diversidade cultural encontrada nas comunidades assentadas. Muitas delas são compostas por famílias oriundas de diferentes regiões,

resultando em um mosaico de tradições e conhecimentos sobre práticas agrícolas, medicina natural e modos de vida comunitária (Santos, 2022).

Apesar dos desafios, iniciativas governamentais e não governamentais têm contribuído para o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Projetos voltados para o fortalecimento da agroecologia e da produção orgânica são exemplos de ações que visam garantir segurança alimentar e qualidade de vida para os assentados (Costa; Almeida, 2020).

2.1.2 O papel da mulher e a preservação cultural

As mulheres desempenham um papel central nas comunidades assentadas, atuando na produção agrícola, na transmissão de saberes culturais e na manutenção da identidade comunitária (Costa; Lima, 2020). De acordo com Souza *et al.* (2022), elas são responsáveis pela preservação de práticas tradicionais, incluindo o uso de plantas medicinais e a valorização do conhecimento ancestral. No entanto, a desigualdade de gênero ainda é um fator presente nessas comunidades, limitando a participação feminina em espaços de decisão e dificultando o reconhecimento formal de seu trabalho (Pereira, 2019).

As mulheres também assumem papel fundamental na articulação de redes comunitárias, promovendo o fortalecimento social e econômico dos assentamentos. De acordo com o estudo de Nascimento *et al.* (2021), a organização de coletivos femininos tem favorecido o desenvolvimento de projetos voltados à autonomia financeira e ao empoderamento das mulheres assentadas.

Além disso, a atuação feminina na preservação da biodiversidade e dos saberes tradicionais tem sido um aspecto de grande relevância. Segundo Borges e Carvalho (2020), o conhecimento passado de geração em geração sobre ervas medicinais e práticas naturais de cura é essencial para a manutenção da cultura local e a sustentabilidade dos assentamentos.

Mesmo diante das dificuldades, as mulheres das comunidades assentadas têm conseguido avanços na luta por reconhecimento e equidade. Movimentos sociais e organizações feministas têm desempenhado um papel importante nesse processo,

reivindicando políticas públicas que garantam direitos e oportunidades para as mulheres rurais (Silva, 2019).

2.1.3 Desafios para o acesso à saúde e sustentabilidade

O acesso à saúde nas comunidades assentadas enfrenta desafios estruturais e sociais significativos. A ausência de infraestrutura adequada, a dificuldade de deslocamento até os centros urbanos e a escassez de profissionais de saúde são algumas das barreiras enfrentadas pela população rural (Silva *et al.*, 2021). A falta de postos de saúde próximos e a precariedade dos serviços oferecidos comprometem a qualidade do atendimento e aumentam a vulnerabilidade dessas comunidades.

Outro aspecto relevante é a dificuldade de acesso a medicamentos e tratamentos especializados. Em muitos casos, os assentados precisam percorrer grandes distâncias para obter atendimento médico adequado, o que impacta diretamente na continuidade dos tratamentos (Carvalho; Almeida, 2020). Além disso, a falta de informações sobre prevenção e promoção da saúde agrava ainda mais os problemas sanitários enfrentados por essas populações.

A sustentabilidade é outro fator crucial para garantir a qualidade de vida das comunidades assentadas. O uso sustentável dos recursos naturais, aliado a práticas agrícolas ecologicamente corretas, pode melhorar a segurança alimentar e reduzir os impactos ambientais (Fernandes *et al.*, 2019). Iniciativas de agroecologia e produção orgânica vêm ganhando espaço nesses territórios como alternativas viáveis para fortalecer a autonomia dos assentados.

Por fim, a integração entre saberes tradicionais e políticas públicas é essencial para o fortalecimento das práticas de saúde e sustentabilidade nessas comunidades. O reconhecimento das medicinas tradicionais e o incentivo ao uso de plantas medicinais podem representar estratégias eficazes para suprir a carência de serviços médicos e promover um modelo de saúde mais acessível e adequado à realidade local (Mendes, 2022).

2.2 Plantas Medicinais

As plantas medicinais desempenham um papel fundamental na cultura popular e na saúde das comunidades rurais. Segundo Ribeiro (2019), a fitoterapia é amplamente utilizada como alternativa terapêutica devido à sua acessibilidade e eficácia. Este tópico explorará o conceito, a importância e a diversidade dessas plantas no Cerrado, bem como a legislação vigente sobre seu uso no Brasil.

2.2.1 Conceito, importância e diversidade no Cerrado

As plantas medicinais são espécies vegetais utilizadas para fins terapêuticos devido às suas propriedades bioativas. O conhecimento sobre essas plantas remonta a civilizações antigas e continua sendo essencial para diversas comunidades, especialmente as tradicionais e indígenas (Oliveira *et al.*, 2021). No Cerrado, a biodiversidade é um fator determinante para a riqueza de espécies medicinais, muitas das quais ainda não foram amplamente estudadas pela ciência.

A importância das plantas medicinais reside na sua utilização como alternativa aos tratamentos convencionais, especialmente em regiões onde o acesso à saúde é limitado (Santos; Almeida, 2020). Além disso, o uso dessas plantas está diretamente relacionado à cultura local e ao conhecimento transmitido entre gerações, fortalecendo as identidades socioculturais das comunidades que as utilizam.

O Cerrado abriga uma das maiores diversidades de plantas medicinais do Brasil. Dentre as espécies mais conhecidas estão a arnica-do-campo (*Solidago chilensis*), a guaçatonga (*Casearia sylvestris*) e o barbatimão (*Stryphnodendron adstringens*), todas amplamente utilizadas para tratar inflamações, infecções e problemas gastrointestinais (Ferreira *et al.*, 2019). Esse bioma é, portanto, uma fonte inestimável de recursos naturais com grande potencial medicinal.

Contudo, a crescente exploração comercial das plantas do Cerrado tem gerado preocupações quanto à sustentabilidade e à conservação dessas espécies. A degradação ambiental e a expansão da agricultura intensiva ameaçam a biodiversidade e reduzem a disponibilidade de recursos naturais utilizados há séculos

pelas populações locais (De Oliveira; Ribeiro; Moura, 2024). Dessa forma, a preservação das plantas medicinais do Cerrado deve ser considerada uma prioridade.

2.2.2 Uso tradicional e legislação brasileira sobre plantas medicinais

O uso tradicional das plantas medicinais está enraizado nas práticas culturais de diversas comunidades do Brasil, especialmente indígenas, quilombolas e camponesas. Esses grupos desenvolveram um conhecimento empírico sobre as propriedades terapêuticas das plantas ao longo de gerações, utilizando-as como forma de tratamento alternativo ou complementar aos medicamentos convencionais (Pereira *et al.*, 2020).

A regulamentação do uso de plantas medicinais no Brasil é um desafio constante. A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, instituída pelo Decreto nº 5.813/2006, veio garantir o acesso seguro e sustentável aos fitoterápicos, promovendo a integração do conhecimento tradicional com as práticas científicas modernas (Brasil, 2006). Essa política busca também fortalecer a biodiversidade nacional e incentivar pesquisas sobre a eficácia e segurança desses produtos.

Além disso, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) estabeleceu normas para a produção e comercialização de medicamentos fitoterápicos, garantindo que os produtos à base de plantas medicinais atendam a padrões de qualidade e segurança (ANVISA, 2018). Contudo, muitos desafios ainda persistem, como a burocracia para o registro de novos fitoterápicos e a necessidade de maior reconhecimento das práticas tradicionais.

Outro ponto relevante é a biopirataria, que ameaça o direito das comunidades tradicionais sobre o uso e conhecimento das plantas medicinais. Muitas espécies do Cerrado têm sido alvo de exploração comercial sem o devido reconhecimento das populações que historicamente utilizam esses recursos (Silva; Rodrigues, 2021). Dessa forma, a criação de políticas de proteção aos saberes tradicionais é essencial para garantir a preservação desse patrimônio cultural e biológico.

2.3 Uso de plantas medicinais na cura de doenças

Este tópico abordará o papel das plantas medicinais na cura de enfermidades, destacando as tradições associadas ao seu uso e os benefícios terapêuticos que oferecem. Além disso, serão discutidos os riscos e limitações do uso dessas plantas, considerando aspectos científicos e culturais.

2.3.1 Tradições e benefícios no tratamento de enfermidades

O uso de plantas medicinais para tratar enfermidades é uma prática milenar presente em diversas culturas ao redor do mundo. Comunidades tradicionais detêm um vasto conhecimento sobre os efeitos terapêuticos das plantas, muitas das quais são utilizadas no alívio de sintomas e no tratamento de doenças crônicas (Oliveira *et al.*, 2021). Esse conhecimento tem sido transmitido oralmente ao longo das gerações e, em muitos casos, validado por pesquisas científicas recentes.

Muitas espécies vegetais possuem compostos bioativos que atuam no organismo humano de forma benéfica. O barbatimão (*Stryphnodendron adstringens*), por exemplo, é amplamente utilizado no tratamento de infecções e problemas dermatológicos devido às suas propriedades cicatrizantes e antimicrobianas (Silva; Almeida, 2020). Da mesma forma, a erva-baleeira (*Cordia verbenacea*) tem sido estudada por suas propriedades anti-inflamatórias, sendo empregada como alternativa natural a medicamentos sintéticos.

A fitoterapia tem ganhado espaço no campo da medicina integrativa, sendo utilizada como complemento a tratamentos convencionais. Hospitais e clínicas têm incorporado algumas práticas fitoterápicas em seus protocolos de atendimento, principalmente para o tratamento de dores crônicas e transtornos psicológicos leves, como ansiedade e insônia (Pavão *et al.*, 2022). Esse reconhecimento reforça a importância da preservação e valorização dos saberes tradicionais.

Entretanto, apesar dos benefícios evidentes, ainda existem desafios na regulamentação e no uso seguro dessas plantas. A falta de padronização na dosagem e a ausência de estudos aprofundados sobre a interação com outros medicamentos

são questões que precisam ser melhor investigadas para garantir a eficácia e segurança desses tratamentos (Mendes, 2022).

3.3.2 Riscos e limitações no uso de plantas medicinais

Apesar dos inúmeros benefícios das plantas medicinais, seu uso inadequado pode acarretar riscos à saúde. O desconhecimento sobre dosagens corretas e possíveis efeitos colaterais pode resultar em intoxicações e reações adversas, especialmente quando utilizadas sem orientação adequada (Souza *et al.*, 2021). A automedicação com fitoterápicos é uma prática comum e pode levar a complicações graves, principalmente quando há interação com medicamentos convencionais.

Outro problema relevante é a variação na composição química das plantas, que pode ser influenciada por fatores ambientais, como solo, clima e método de cultivo (Khan *et al.*, 2023). Isso significa que plantas da mesma espécie podem apresentar diferenças significativas em seus princípios ativos, afetando sua eficácia e segurança. A ausência de padronização dificulta a prescrição e a regulamentação desses produtos.

Além disso, a exploração descontrolada de plantas medicinais pode comprometer a biodiversidade e a sustentabilidade ambiental. Muitas espécies estão ameaçadas devido à colheita excessiva e ao desmatamento (Ferreira; Silva, 2019). A falta de programas de manejo sustentável pode resultar na escassez de plantas essenciais para as comunidades que dependem delas para sua saúde e bem-estar.

Por fim, a desvalorização do conhecimento tradicional e a falta de investimentos em pesquisas científicas são desafios que impedem uma maior integração das plantas medicinais ao sistema de saúde. O reconhecimento da medicina tradicional e a criação de políticas públicas que incentivem o uso seguro e sustentável desses recursos são essenciais para garantir benefícios à população (Mendes, 2022).

2.4 Conhecimento feminino e práticas tradicionais

Este tópico abordará o papel da mulher como guardiã do conhecimento tradicional e sua importância na preservação e transmissão dos saberes ancestrais. Além disso, serão discutidas as formas de aplicação desses conhecimentos no cotidiano das comunidades e os desafios enfrentados para sua valorização e reconhecimento na sociedade contemporânea.

2.4.1 A mulher como guardiã do conhecimento

As mulheres sempre tiveram um papel essencial na preservação e transmissão dos conhecimentos tradicionais, especialmente no que se refere ao uso de plantas medicinais e práticas de cura (Oliveira *et al.*, 2020). Além de guardiãs do conhecimento, as mulheres também desempenham um papel central na organização das comunidades, promovendo iniciativas de economia solidária e educação ambiental (Silva; Costa, 2021). Sua atuação contribui para a autonomia dos assentamentos e para a sustentabilidade das práticas tradicionais.

A transmissão do conhecimento feminino ocorre principalmente dentro das famílias e por meio de grupos comunitários, nos quais são compartilhadas experiências sobre cultivo, colheita e preparo de remédios naturais (Ferreira *et al.*, 2022). Essa forma de ensino fortalece a identidade cultural e a coesão social.

O reconhecimento do papel feminino na preservação do conhecimento tem crescido, mas ainda enfrenta desafios, como a falta de apoio institucional e a invisibilidade de suas contribuições nos estudos acadêmicos e políticas públicas (Mendes *et al.*, 2020). Em diversas comunidades, são elas as principais responsáveis pela transmissão desses saberes às novas gerações, garantindo a continuidade das práticas culturais e a manutenção da identidade coletiva (Silva *et al.*, 2021). Esse conhecimento, acumulado ao longo de séculos, é essencial para a autonomia das comunidades e para o fortalecimento da medicina popular.

O conhecimento feminino sobre plantas medicinais vai além do uso terapêutico, abrangendo também a relação com a natureza e a sustentabilidade. Muitas mulheres

adotam práticas de cultivo e colheita que respeitam os ciclos naturais, garantindo a preservação das espécies e a renovação dos recursos naturais (Almeida; Santos, 2020). Dessa forma, sua atuação contribui não apenas para a saúde comunitária, mas também para a conservação ambiental.

Entretanto, a valorização desse conhecimento ainda enfrenta desafios. O saber tradicional das mulheres frequentemente é desconsiderado pelas instituições formais de ensino e pesquisa, que priorizam abordagens científicas ocidentais. Essa marginalização dificulta a inserção das práticas tradicionais em políticas públicas de saúde e educação, limitando seu reconhecimento oficial (Pereira, 2019).

Apesar desses desafios, há iniciativas que buscam fortalecer o papel das mulheres como guardiãs do conhecimento tradicional. Projetos comunitários e redes de saberes têm sido criados para promover o intercâmbio de experiências e incentivar a valorização desses conhecimentos dentro e fora das comunidades (Mendes, 2022). Essas ações demonstram que a sabedoria tradicional, quando reconhecida e incentivada, pode coexistir com abordagens científicas contemporâneas e contribuir para soluções sustentáveis em diversas áreas.

2.4.2 Transmissão e aplicação dos saberes tradicionais

O conhecimento tradicional transmitido pelas mulheres é um patrimônio cultural de grande valor. De acordo com Lima e Cunha (2020), a oralidade e a prática cotidiana são as principais formas de disseminação desses saberes. Além da oralidade, rituais e práticas comunitárias são fundamentais para a perpetuação do conhecimento tradicional. Muitas dessas práticas estão associadas a cerimônias religiosas e festividades que reforçam a conexão entre a comunidade e a natureza (Carvalho *et al.*, 2022).

A aplicação dos saberes tradicionais ocorre principalmente no cuidado com a saúde e na alimentação (Santos; Almeida, 2022). O uso de plantas medicinais é uma estratégia amplamente empregada para tratar doenças comuns e promover o bem-estar. Contudo, a globalização e a introdução de práticas médicas convencionais têm impactado a transmissão dos saberes tradicionais, levando à necessidade de estratégias de valorização e resgate cultural (CONTAG, 2024).

A transmissão do conhecimento tradicional ocorre, em grande parte, por meio da oralidade e da vivência prática. As mulheres ensinam suas filhas, netas e outras integrantes da comunidade por meio de experiências cotidianas, como o preparo de remédios naturais, a identificação de plantas medicinais e a realização de rituais terapêuticos (Rodrigues; Lima, 2020). Esse aprendizado se dá em um contexto de interação social e afetiva, reforçando laços comunitários e fortalecendo a identidade cultural.

Além da oralidade, a escrita e outras formas de registro vêm ganhando espaço na preservação do conhecimento tradicional. Muitas comunidades têm desenvolvido materiais educativos, como livros, cadernos de receitas e documentários, para garantir que seus saberes sejam acessíveis às futuras gerações (Ferreira, 2018). Esse esforço contribui para evitar a perda desses conhecimentos diante das rápidas mudanças socioculturais e ambientais.

A aplicação dos saberes tradicionais também se manifesta na integração com a medicina moderna. Em diversas regiões, parteiras, benzedadeiras e curandeiras trabalham em conjunto com profissionais de saúde para oferecer um atendimento mais abrangente e respeitoso às práticas locais (Souza *et al.*, 2021). Essa colaboração tem sido incentivada por programas de saúde pública que reconhecem a importância da medicina tradicional na promoção do bem-estar comunitário.

No entanto, a transmissão e aplicação dos saberes tradicionais ainda enfrentam barreiras, como a desvalorização cultural e a falta de reconhecimento institucional. Para superar esses desafios, é necessário fortalecer políticas públicas que incentivem a pesquisa e a inclusão do conhecimento tradicional em programas educativos e de saúde (Gomes; Oliveira, 2019). Dessa maneira, será possível preservar a riqueza desses saberes e garantir seu uso de forma respeitosa e sustentável.

2.5 Integração do conhecimento tradicional no sistema de saúde

A integração do conhecimento tradicional no sistema de saúde tem sido um tema amplamente discutido no campo das políticas públicas e da saúde coletiva. Este tópico abordará as oportunidades e desafios dessa integração, considerando as

barreiras existentes e as recomendações para sua implementação. Além disso, serão apresentadas experiências de sucesso na utilização do conhecimento tradicional no contexto do Cerrado, demonstrando como essa abordagem pode contribuir para a melhoria da saúde comunitária e a valorização dos saberes ancestrais.

2.5.1 Oportunidades, barreiras e recomendações para a integração

A valorização do conhecimento tradicional no sistema de saúde representa uma grande oportunidade para ampliar o acesso da população a práticas terapêuticas eficazes e culturalmente adequadas. O reconhecimento da medicina tradicional pode contribuir para a humanização do atendimento, respeitando as práticas e crenças das comunidades locais (Silva; Almeida, 2020). Além disso, a integração desses saberes permite a criação de políticas públicas mais inclusivas e eficientes.

No entanto, a incorporação do conhecimento tradicional enfrenta diversas barreiras, incluindo o preconceito institucional e a falta de regulamentação clara sobre o uso de terapias tradicionais em conjunto com a medicina convencional (Oliveira *et al.*, 2019). Muitos profissionais de saúde não possuem formação adequada sobre práticas tradicionais, o que dificulta a aceitação e a implementação dessas abordagens em ambientes formais de saúde.

A incorporação dos saberes tradicionais ao sistema de saúde enfrenta desafios e oportunidades. Segundo Ribeiro (2022), políticas públicas têm buscado regulamentar e valorizar essas práticas, mas há resistência por parte de setores da saúde convencional. A falta de reconhecimento formal do conhecimento tradicional limita sua aceitação nos serviços públicos de saúde (Teixeira; Conceição, 2023). A ausência de regulamentação clara também dificulta a inserção da fitoterapia nos protocolos médicos.

Por outro lado, programas de saúde comunitária têm demonstrado o potencial da integração entre práticas tradicionais e a medicina convencional (Santos *et al.*, 2024). A capacitação de profissionais da saúde para reconhecer e valorizar o conhecimento tradicional pode ser um passo fundamental nesse processo. Uma recomendação importante para a integração do conhecimento tradicional é o fortalecimento de políticas de proteção ao patrimônio cultural e à biodiversidade

(Brasil, 2015; Santos; Silva, 2023; MMA, 2016; Porro; Porro, 2023). Além disso, parcerias entre universidades e comunidades podem impulsionar pesquisas científicas que validem o uso de plantas medicinais.

Para superar essas barreiras, recomenda-se a criação de programas de capacitação para profissionais de saúde, abordando o uso seguro e eficaz das práticas tradicionais (Gomes *et al.*, 2021). Além disso, a inclusão de representantes das comunidades tradicionais na formulação de políticas públicas é essencial para garantir que seus saberes sejam respeitados e utilizados de maneira ética e sustentável.

2.5.2 Experiências de sucesso e perspectivas para o Cerrado

Existem diversas experiências bem-sucedidas na integração do conhecimento tradicional aos serviços de saúde. Em estudo recente, Ferreira *et al.* (2023) destacaram iniciativas que utilizam a fitoterapia como complemento ao tratamento convencional, promovendo benefícios significativos para comunidades do Cerrado.

Algumas comunidades têm adotado práticas de atendimento comunitário baseadas no uso de plantas medicinais, com apoio de profissionais de saúde capacitados para reconhecer e aplicar os conhecimentos tradicionais (Carvalho *et al.*, 2023). Além disso, políticas estaduais têm incentivado o cultivo sustentável de plantas medicinais, promovendo feiras de trocas de sementes e capacitação para agricultores familiares (CONTAG, 2024).

As perspectivas para a ampliação dessas iniciativas são positivas, especialmente com o avanço de pesquisas científicas que comprovam a eficácia das plantas medicinais do Cerrado e sua aplicabilidade na medicina moderna (Santos; Almeida, 2023). Diversas iniciativas vêm demonstrando a viabilidade da integração do conhecimento tradicional no sistema de saúde, especialmente em comunidades do Cerrado. Projetos de fitoterapia, que utilizam plantas medicinais no tratamento de enfermidades, têm obtido resultados positivos na promoção da saúde e no fortalecimento da identidade cultural das comunidades locais (Mendes *et al.*, 2020).

A criação de centros de saúde que combinam práticas tradicionais e convencionais tem sido uma estratégia eficaz para ampliar o acesso a tratamentos

diversificados e melhorar a qualidade do atendimento (Ferreira; Souza, 2022). Essas experiências mostram que a colaboração entre profissionais da saúde e detentores do conhecimento tradicional pode resultar em abordagens terapêuticas mais integrativas e eficientes.

No Cerrado, iniciativas lideradas por comunidades indígenas e quilombolas têm desempenhado um papel crucial na preservação e difusão dos saberes tradicionais. Programas de educação em saúde, que valorizam o conhecimento ancestral, têm contribuído para fortalecer a autoestima e o protagonismo dessas populações na gestão de sua própria saúde (Rodrigues, 2021).

Para o futuro, espera-se que a integração do conhecimento tradicional e da medicina convencional seja ampliada, com a criação de políticas públicas que incentivem a pesquisa e o reconhecimento dessas práticas. A cooperação entre universidades, centros de pesquisa e comunidades tradicionais pode ser um caminho promissor para garantir que os saberes ancestrais sejam preservados e utilizados de forma responsável e eficaz.

2.6 Quadro metodológico

2.6.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo não experimental, misto, etnográfico, descritivo, transversal. O estudo foi realizado em dois assentamentos rurais, Itajá I (vulgo Presente de Deus) e Itajá II, ambos localizados nas proximidades do município de Goianésia-GO. A pesquisa foi realizada no intuito de responder a seguinte questão norteadora: Como o conhecimento tradicional sobre o uso de plantas medicinais é construído, transmitido e praticado por mulheres em comunidades assentadas do Cerrado?

2.6.2 Variáveis do estudo

Tabela 1 – Variáveis do estudo

Variável	Tipo	Escala	Operacionalização	Instrumento
Conhecimento sobre plantas medicinais (VD)	Qualitativa	Nominal	Identificação de plantas conhecidas, para que servem e como são usadas	Questionário (perguntas abertas e fechadas)
Idade	Quantitativa	Contínua	Idade em anos completos	Questionário (pergunta fechada)
Tempo de residência no assentamento	Quantitativa	Contínua	Anos de moradia no assentamento	Questionário (pergunta fechada)
Frequência de uso de plantas medicinais	Quantitativa	Discreta	Número de vezes por semana/mês que utilizam plantas medicinais	Questionário (pergunta fechada)
Tipos de enfermidades tratadas	Qualitativa	Nominal	Relato das enfermidades mais comumente tratadas com plantas medicinais	Questionário (perguntas abertas)
Escolaridade	Qualitativa	Ordinal	Grau de instrução: fundamental incompleto, completo, médio, superior etc.	Questionário (pergunta fechada)
Fonte do conhecimento sobre plantas medicinais	Qualitativa	Nominal	Origem do conhecimento: tradição familiar, vizinhos, livros, internet, outros	Questionário (perguntas abertas e fechadas)
Percepção da eficácia das plantas medicinais	Qualitativa	Ordinal	Nível de eficácia percebida: ineficaz, pouco eficaz, moderadamente eficaz, muito eficaz	Questionário (pergunta fechada)
Número de plantas medicinais conhecidas	Quantitativa	Discreta	Quantidade de plantas medicinais que a participante consegue listar	Questionário (pergunta aberta)
Presença de outras práticas de saúde além do uso de plantas medicinais	Qualitativa	Nominal	Outras práticas de tratamento utilizadas além das plantas medicinais: remédios farmacêuticos, homeopatia, etc.	Questionário (pergunta fechada)

Fonte: pesquisa, 2025.

2.6.3 Amostra

A amostra foi composta por de 74 mulheres das duas comunidades assentadas. A seleção foi realizada por meio de amostragem intencional, também conhecida como amostragem por conveniência, que se baseia na escolha de

participantes que atendam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos e estejam disponíveis para participar no período da coleta de dados. Essa abordagem permitiu focar em indivíduos que possuem as características específicas necessárias para o estudo, otimizando a relevância das informações coletadas.

Para recrutamento as visitas às comunidades quilombolas ocorreram nos finais de semana, durante o mês de maio e junho de 2025, conforme a disponibilidade das moradoras das duas comunidades assentadas. Foram considerados os critérios de inclusão e exclusão previamente mencionados. Todas as participantes foram devidamente informadas sobre os objetivos da pesquisa, da natureza voluntária da participação e da necessidade de assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

2.6.4 Critérios de inclusão

Ser moradora do assentamento Itajá I ou Itajá II: critério que garante que as participantes tenham vivências e experiências locais e estejam inseridas no contexto sociocultural e ambiental dessas comunidades.

Ser do gênero feminino: as mulheres, tradicionalmente, em muitas comunidades, desempenham um papel central no cuidado da saúde familiar e, por isso, tendem a possuir e praticar o conhecimento sobre plantas medicinais.

Possuir idade acima de 30 anos: este critério visa selecionar aquelas que já possuem um tempo de vivência suficiente para acumular experiências e conhecimentos mais aprofundados sobre o uso de plantas medicinais, o que aumenta a robustez das informações.

Fazer uso de plantas medicinais: Este critério visa garantir que as participantes efetivamente utilizam essas plantas torna as informações mais relevantes e direcionadas ao objetivo da pesquisa.

Estar presente no momento da entrevista: A exigência de presença física no momento da entrevista garante que a coleta de dados seja direta e que as informações sejam obtidas de forma precisa e detalhada, minimizando o risco de distorções que poderiam ocorrer por meio de intermediários.

2.6.5 Critérios de exclusão

Pessoas com doenças que as impossibilitem de responder às perguntas: busca assegurar que as participantes tenham plena capacidade de se expressar e responder adequadamente às questões da entrevista, garantindo a integridade e confiabilidade dos dados coletados.

Pessoas que se recusaram a assinar o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido): A assinatura do TCLE é fundamental para garantir a ética da pesquisa, assegurando que todas as participantes estão cientes dos objetivos do estudo e consentiram voluntariamente em participar. A recusa em assinar o documento inviabiliza a participação por questões éticas.

2.6.6 Instrumentos de medição, técnicas e análise de dados

Para a coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado (Apêndice 1), com perguntas abertas e fechadas. Com o objetivo de realizar o levantamento etnobotânico e da utilização de plantas medicinais nos assentamentos participantes da pesquisa, foram aplicados questionários estruturados previamente validados por Vandemet, com a finalidade de identificar as principais espécies medicinais utilizadas no cotidiano dos moradores, bem como seus tratos culturais, manejo e aplicações terapêuticas. Os questionários incluíram perguntas fechadas sobre dados gerais das entrevistadas, como faixa etária, escolaridade, tempo de residência no assentamento, além de informações relacionadas ao uso de plantas medicinais.

O questionário (Apêndice 1) foi aplicado de forma presencial, durante as visitas às residências das participantes, em horários previamente acordados, respeitando a disponibilidade de cada moradora. O pesquisador fez a leitura e explicação de cada questão, quando necessário, garantindo que todas as participantes compreendam o conteúdo antes de responder. Os dados coletados foram registrados de maneira detalhada em fichas estruturadas, contendo tanto perguntas fechadas quanto abertas.

As respostas foram gravadas e posteriormente registradas manualmente pelo pesquisador e, posteriormente, inseridas em um banco de dados digital para análise (software Microsoft Excel® versão 2010). Após todo o processo de tabulação e análise estatística dos dados, os resultados foram apresentados em gráficos e/ou tabelas. Foi assegurada a confidencialidade de todas as informações, com identificação anonimizada das participantes para preservar sua privacidade. Todos os registros e dados coletados seguiram rigorosamente os princípios éticos e as diretrizes estabelecidas pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), garantindo que sejam utilizados apenas para os fins previamente acordados e explicitados TCLE.

Os dados qualitativos, obtidos por meio das perguntas abertas, foram analisados com a técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011). Essa abordagem permite a interpretação sistemática dos dados textuais, ajudando a identificar padrões, temas e categorias que emergirem das respostas das participantes. Inicialmente, foi feita uma pré-análise, onde os dados foram organizados e lidos de forma abrangente para gerar uma visão geral, além da definição de categorias preliminares de análise.

Em seguida, o material foi explorado com a codificação de unidades de significado nas respostas, agrupando-as em categorias e subcategorias que representem as principais ideias identificadas. Após essa etapa, foi feito o tratamento e a interpretação dos resultados, sempre alinhados aos objetivos da pesquisa, o que possibilita uma compreensão aprofundada das percepções, crenças e práticas das participantes sobre o uso de plantas medicinais (Bardin, 2011).

2.6.7 Procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa

As visitas ocorreram no período das 09:00 às 16:00 horas, nas residências das moradoras, com cada entrevista tendo uma duração aproximada de 30 minutos. O estudo envolveu riscos mínimos para as participantes da pesquisa, principalmente relacionados ao desconforto, vergonha ao responder o questionário, cansaço e perda de tempo. Para mitigar esses riscos, o questionário (Apêndice 1) foi aplicado em local reservado, escolhido pela participante, que teve plena autonomia para deixar de responder qualquer pergunta que cause desconforto.

Os aspectos éticos relacionados à pesquisa foram rigorosamente seguidos, conforme estabelecido pelas resoluções do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). Entende-se que a população alvo é considerada vulnerável, o que reforça a necessidade de uma análise criteriosa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), aprovado pelo Parecer n. 7.392.532 (Anexo 2). Desta forma, o projeto pôde garantir que todos os princípios éticos fossem respeitados, especialmente no que se refere à proteção dos direitos e dignidade das participantes.

Os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes da população assentada, foram respeitados integralmente durante o processo de coleta de dados. Além disso, os dados coletados serão mantidos em sigilo por um período de cinco anos e utilizados exclusivamente para os objetivos descritos no TCLE, conforme acordado com as participantes. A pesquisa também se compromete a tomar todas as medidas necessárias para minimizar qualquer tipo de desconforto ou risco, sempre garantindo a proteção e bem-estar das participantes.

Os riscos são de origem emocional, caracterizados pela possibilidade de gerar constrangimento, medo ou vergonha ao responder algumas das perguntas, mas que foram minimizados pelo acolhimento e escuta cuidadosa e diante qualquer sinal de ansiedade ou insegurança a sessão pode ser interrompida.

Além disso, responderam às perguntas sozinha, com a presença do entrevistador e de maneira absolutamente anônima e sempre com a opção de não responder alguma pergunta que seja feita, caso não se sinta confortável em responder. Também se gerar algum estresse ou cansaço em função do tempo necessário para responder ao questionário, sendo minimizado outorgando-lhe todo o tempo que considerar necessário para responder às perguntas.

Quanto aos benefícios são indiretos e estão relacionados com a possibilidade de gerar conhecimentos sobre o uso de plantas medicinais no tratamento de enfermidades. Caso o pesquisador receba um número mínimo de 2 relatos de entrevistados manifestando desconforto, indisposição ou qualquer outro evento adverso ao responder o questionário, a aplicação das entrevistas seria imediatamente interrompida para revisão.

O pesquisador responsável, ao receber esses relatos que indicam riscos ou danos significativos a participante da pesquisa, comunicaria o fato imediatamente ao Sistema CEP/CONEP, e avaliaria, em caráter emergencial, a necessidade de adequar o questionário ou suspender o estudo.

Foi garantido as participantes a entrega de uma via do TCLE devidamente assinado pelo pesquisador responsável. Foi assegurado as participantes que o uso e destino das informações/dados coletados são meramente com fins acadêmicos/científicos, bem como medidas de proteção relativas à privacidade e confidencialidade das informações obtidas para a realização do estudo.

Não está previsto indenização, mas se houver qualquer dano resultante neste estudo, sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, a participante tem direito a assistência integral e gratuita, pelo tempo que for necessário, e o direito de buscar indenização. Caso ocorra algum dano comprovadamente decorrente da participação no estudo, a participante poderá pleitear indenização, segundo as determinações do Código Civil (Lei nº 10.406 de 2002) e das Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde (CNS).

2.6.8 Hipóteses do trabalho

O estudo foi pautado nas seguintes hipóteses:

- Mulheres de comunidades assentadas do Cerrado possuem amplo conhecimento sobre plantas medicinais.
- O conhecimento é transmitido oralmente e praticado como principal recurso terapêutico em contextos de baixa cobertura dos serviços de saúde.

2.7 Resultados

2.7.1 Perfil sociodemográfico das participantes

Participaram da pesquisa 74 mulheres, moradoras dos assentamentos Itajá I e Itajá II, localizados na zona rural de Goianésia-GO. A faixa etária das entrevistadas

variou entre 30 e 79 anos, com predominância das idades entre 50 e 69 anos, conforme ilustrado no Gráfico 1.

Fonte: pesquisa, 2025.

Quanto a escolaridade, a maioria das entrevistadas possuem ensino fundamental incompleto e possuem tempo médio de residência superior a 15 anos nos assentamentos. Esse tempo de permanência pode estar diretamente associado à manutenção dos saberes tradicionais e à prática constante do uso de plantas medicinais. Todas as participantes relataram interesse em permanecer morando nos assentamentos e não demonstram interesse em viver em uma cidade, ou seja, preferem a vida rural junto a natureza.

2.7.2 Frequência de uso de plantas medicinais

A utilização das plantas medicinais é uma prática cotidiana entre as mulheres entrevistadas. A maioria declarou usar essas plantas frequentemente, enquanto apenas 16% relataram usar raramente.

Gráfico 2 - Frequência de Uso

■ Frequentemente ■ Raramente

Fonte: pesquisa, 2025.

2.7.3 Fontes de conhecimento tradicional

A principal forma de aprendizado sobre o uso de plantas medicinais é a transmissão oral familiar. O conhecimento vem, predominantemente, das mães, avós e outras mulheres mais velhas, o que reforça o papel da mulher como guardiã e multiplicadora do saber tradicional.

Esses dados mostram que o saber fitoterápico nas comunidades estudadas é vivencial, empírico e comunitário, sendo reforçado por práticas de observação e experimentação ao longo dos anos.

Gráfico 3 - Fontes de Conhecimento Tradicional

Fonte: pesquisa, 2025.

2.7.4 Plantas medicinais utilizadas nos assentamentos

Foram relatadas pelas participantes 53 espécies de plantas medicinais (Tabela 2). As plantas mais mencionadas pelas participantes foram:

- Açafrão (*Curcuma longa* L.) – inflamações;
- Assa-peixe (*Vernonia polysphaera*) – problemas respiratórios;
- Babosa (*Aloe vera*) – cicatrizante, laxante, uso externo e interno;
- Barbatimão (*Stryphnodendron adstringens*) – uso para feridas, infecções vaginais e inflamações;
- Capim-cidreira ou Erva-cidreira (*Cymbopogon citratus*) – calmante, antiespasmódico e digestivo;
- Espinheira-santa (*Maytenus ilicifolia*) – gastrite e úlceras;
- Hortelã baiano ou gordo (*Mentha rotundifolia*) – gripe, infecção urinária.

Essas espécies representam um acervo etnobotânico funcional que combina tradição, observação e confiança popular. A Tabela 2 elenca as plantas citadas pelas participantes, sendo apresentado: nome popular, nome científico, uso citado pelas participantes, uso segundo a literatura, parte utilizada, formas de uso.

Tabela 2 – Plantas medicinais utilizadas nos assentamentos, 2025.

Nome popular	Nome científico	Uso citado pelas participantes	Uso segundo a literatura	Parte utilizada	Forma de uso
Abacate	<i>Persea americana</i> Mill.	Reduzir o colesterol	Redução de colesterol e triglicerídeos; anti-inflamatório e analgésico	Polpa, óleo e semente	Secagem e trituração do caroço - sucos ou chás
Açafrão	<i>Curcuma longa</i> L.	Condimento (curry). Usado para inflamações e doenças digestivas	Antioxidante, anti-inflamatório, hepatoprotetora, colerética, antibacteriana, anticancerígena, digestiva, hipolipemiante, hipoglicemiante	Rizoma, fresco ou pó	Chás, tinturas, pomadas

Alecrim	<i>Rosmarinus officinalis</i>	Cabelo, calmante, coração	Estimulante, digestivo, antimicrobiano	Folhas	Chá, uso tópico
Alfavaca	<i>Ocimum gratissimum</i>	Gripe, resfriado, calmante	Antisséptico, antiviral, ansiolítico	Folhas	Chá, infusão
Amburana	<i>Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm</i>	Tosse, gripe, bronquite, asma; dor de dente; anti-reumático	Bronco-dilatadora, anti-inflamatória, analgésica, antiespasmódica, anti-edematosa, antimicrobiana, antioxidante, expectorante, hepatoprotetora, imunomoduladora	Folhas, sementes	Chás, xarope, banhos
Amora	<i>Morus nigra L.</i>	menopausa (climatério), diarreia, febre, dor de dente, garganta inflamada, purificação do sangue, diurético e antitérmico	Antioxidante e protetor de biomembranas Hipoglicemiante Anti-inflamatória, antitumoral, antimutagênica	Folhas Fruto Ramos Casca Raiz	Infusão Decocção Suco Gargarejo
Arruda	<i>Ruta graveolens</i>	Tosse, piolho, olhos, benzedura	Antiespasmódico, ritualístico, inseticida	Folhas	Chá, infusão, banho
Assa-peixe	<i>Vernonia polysphaera</i>	Gripe, pneumonia, tosse	Expectorante, antitussígeno	Folhas	Chá, xarope
Babosa	<i>Aloe vera</i>	Queimadura, pele, estômago, cabelo, gastrite	Cicatrizante, laxante, hidratante	Folhas (gel interno)	Pomada, uso tópico, ingestão
Balsamo	<i>Myroxylon balsamum var. pereirae</i>	Gripe resfriados	Expectorante, antisséptico respiratório, cicatrizante e antiparasitário; em perfumaria e confeitaria	Resina casca	casca
Barbatimão	<i>Stryphnodendron barbatimam</i>	Feridas, infecções, banho íntimo	Adstringente, antimicrobiano, cicatrizante	Casca	Chá, banho
Batatinha Insulina	<i>Dioscorea bulbifera L.</i>	Controle da glicemia	Hipoglicemiante, antioxidante, hipotensora, anti-inflamatória	Batata	Chás Sucos
Beladona	<i>Atropa belladonna</i>	Feridas de pele	Espasmolítico (tóxica, uso controlado)	Folhas	Banho (uso externo)
Boldo	<i>Plectranthus barbatus</i>	Estômago, fígado	Digestivo, hepatoprotetor	Folhas	Chá, infusão
Boldo sete dores	<i>Plectranthus barbatus Andrews</i>	Estomago Azia	Digestiva, hepatoprotetora, antiácida, carminativa; usado em dispepsia, insuficiência hepática	Folhas	Chás Infusão Extrato Tintura

Cana de macaco	<i>Costus spicatus</i>	Rins	Diurético, anti-inflamatório renal	Folhas	Chá
Canela de Velho	<i>Miconia albicans</i>	Bursite, má digestão	Anti-inflamatória, analgésica, antioxidante, digestiva e hepatoprotetora; auxilia em artrite, artrose, reumatismo, tendinite	Folhas	Chá Capsulas Pomada
Capim cidreira	<i>Cymbopogon citratus</i>	Ansiedade, calmante, gripe	Calmante, digestivo, leve analgésico	Folhas	Chá, infusão, suco
Citronela	<i>Ocimum × citriodorum</i>	Repelente de insetos Estomago	Digestiva, aromática, antimicrobiana leve, repelente de insetos; rico em aroma cítrico usado na culinária	Folhas Flores	Chás Óleo essencial
Coco de Macaúba	<i>Acrocomia aculeata</i>	Chiclete pantaneiro Miolo do tronco Diabetes	Antioxidante Antimicrobiano Emoliente Modulador de estresse oxidativo Modulador metabólico	Fruto, polpa, semente, palha, folhas, madeira, amêndoa	Farinha Óleo Castanha Infusão Tinturas
Cordão-de-frade	<i>Leonurus sibiricus</i>	Dores, gota	Analgésico, antiespasmódico	Folhas	Chá
Crista-de-Galo	<i>Celosia cristata</i> L.	Úlceras, infecções respiratórias, diarreia, inflamações, cólicas e feridas.	Anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobianas, analgésicas, hepatoprotetoras, antidiabéticas e antivirais	flores, folhas, sementes	Infusão Decocção
Elevante	<i>Mentha spicata</i> L.	Digestão, alívio de cólicas, gases, resfriados, tosse, dores de cabeça.	Antiespasmódica, antimicrobiana, antiviral e antioxidante	folhas (frescas ou secas)	Infusão Chá Óleo
Erva Cidreira em rama	<i>Lippia alba</i> (Mill.)	Cólicas Estomago Calmante	Calmante, antiespasmódico, anticonvulsivo, anti-inflamatório, antimicrobiano, útil para distúrbios digestivos, cólicas, nervosismo	Folhas e ramos	infusões, extratos, óleos
Espinheira-santa	<i>Maytenus ilicifolia</i>	Gastrite, úlcera	Antiulcerogênico, digestivo	Folhas	Chá, infusão
Fedegoso	<i>Senna occidentalis</i>	Gordura no fígado	Laxante, hepático, depurativo	Raiz	Chá
Folha Santa	<i>Piper auritum</i>	Gastrite Úlcera Tosse	Anti-inflamatória, cicatrizante, antiulcerosa, digestiva, antidiarreica, antibacteriana/fúngica	Folhas	Chás

Gengibre	<i>Zingiber officinale</i>	Garganta, gripe, energético	Anti-inflamatório, expectorante, digestivo	Rizoma	Chá, mastigado
Guaco	<i>Mikania glomerata</i>	Gripe, expectorante	Broncodilatador, expectorante	Folhas	Xarope, chá
Guiné	<i>Petiveria alliacea</i>	Dores, gripe, banho, sinusite	Analgésico, antimicrobiano, sedativo	Folhas, raiz	Chá, banho, infusão
Hibisco	<i>Hibiscus sabdariffa</i>	Digestão, emagrecimento	Diurético, digestivo, antioxidante	Cálice das flores	Chá
Hortelã	<i>Mentha piperita</i>	Gripe, digestão, calmante	Digestivo, antisséptico, respiratório	Folhas	Chá, inalação, suco
Hortelã gordo	<i>Mentha rotundifolia</i>	Gripe, infecção urinária	Calmante, digestivo, antisséptico	Folhas	Chá, sumo, xarope
Jatobá	<i>Hymenaea courbaril</i>	Reumatismo, dores no corpo, gripe	Antiinflamatório, expectorante	Casca, polpa	Chá, leite medicinal
Lima de Bico	<i>Citrus limetta</i>	Problemas respiratórios	Estimulante digestivo, antiparasitário, antiespasmódico, hepatoprotetor, tônico	Fruto cascas	Infusão Alcoólica
Losna	<i>Artemisia absinthium</i>	Estômago, digestão, sinusite	Digestivo, vermífugo	Folhas	Chá, infusão
Mama cadela	<i>Brosimum gaudichaudii</i>	Coceira, inflamações, uso dermatológico	Antifúngico, antimicrobiano	Raiz, casca	Infusão alcoólica, banho
Mamão	<i>Carica papaya L.</i>	Estomago Inflamação Pele e cabelo	Digestiva, anti-inflamatória, antioxidante, potencial anti-malária, reforço imunológico, possível auxílio na dengue	Folhas	Chás Suco extrato
Mastruz	<i>Chenopodium ambrosioides</i>	vermes intestinais, bronquite, gripe, tosse, febre, sinusite, gastrite, má digestão, dores reumáticas	Antiparasitária, expectorante, broncodilatadora Antimicrobiana e antifúngica Cicatrizante digestiva	Folhas, flores, sementes; folhas e caules	chá, compressa, óleo essencial
Melão de São Caetano	<i>Momordica charantia L.</i>	Febre Gastrite malária	Hipoglicemiante Hipolipemiante e cardioprotetor Antioxidante, anti-inflamatório	Folhas, frutos, sementes, frutos com arilo, hastes	Chás Infusão Fruto cozido
Mentrasto	<i>Ageratum conyzoides</i>	Gases, gripe, dores	Analgésico, anti-inflamatório	Folhas	Chá, infusão
Moringa	<i>Moringa oleifera</i>	Alimentação, imunidade	Nutritiva, antioxidante, anti-inflamatória	Folhas, sementes	Salada, bolos, cápsulas
Ora-pro-nóbis	<i>Pereskia aculeata</i>	Diabetes, imunidade, inflamações	Fonte de proteína, digestivo, cicatrizante	Folhas	Salada, suco, chá
Patchouli	<i>Pogostemon cablin</i>	Resfriado, tosse, diarreia	Antidepressiva, ansiolítica, calmante,	Folhas Caule	Chás

			antidepressiva; anti-inflamatória, analgésica, antioxidante, antiplquetária, antifúngica, antibacteriana	Flores	Óleo essencial
Pé-de-perdiz	<i>Phyllanthus niruri</i>	Infecção, rins	Diurético, hepático, antibacteriano	Raiz, folhas	Chá
Picão preto	<i>Bidens pilosa</i>	Antibiótico, dores musculares	Anti-inflamatório, hepatoprotetor	Folhas	Chá, sumo
Romã	<i>Punica granatum</i>	Inflamações, trombose, dores	Antioxidante, antisséptico, antiparasitário	Casca, fruto	Garrafada, chá
Sabugueiro	<i>Sambucus nigra L.</i>	gripe e herpes labial	Imunoestimulante, antiviral, antioxidante, anti-inflamatória, expectorante, diurética, febrífuga, cicatrizante;	Folhas fruto	Chás Xarope Tinturas
Sangra d'água	<i>Croton urucurana</i>	Gastrite, útero, cicatrizante	Antiulcerogênico, adstringente	Casca, folhas	Chá, banho
Semente de abobora	<i>Cucurbita spp</i>	Colesterol Intestino Sono	Anti-inflamatória, antioxidante, diurética, antiparasitária, vermífuga	Sementes	Torrada Cruas
Sucupira	<i>Pterodon emarginatus</i>	dores articulares, reumatismo, inflamações	Antirreumática, anti-inflamatória, analgésica, antiespasmódica	Sementes, frutos, da casca	Chás, Infusão alcoólica, óleo essencial
Tomatinho	<i>Physalis peruviana L.</i>	malária, asma, hepatite, verminoses, reumatismo, gripes, dermatites	Diurética, hepatoprotetora, antiinfecçiosa, antiparasitária, anti inflamatória, imunomoduladora, antioxidante, anticancerígena	Frutos (bagas), folhas, raízes	Suco, chá, geleias, saladas, molhos
Transagem	<i>Plantago major</i>	Infecções	Cicatrizante, anti-inflamatório	Folhas	Chá, cataplasma
Urucum	<i>Bixa orellana L.</i>	verrugas, manchas, hemorroidas; expectorante, digestivo	Corante natural (alimentos, cosmético), protetor da pele contra sol e insetos; óleo antioxidante	Sementes com arilo vermelho (colorau), folhas	óleo

Fonte: pesquisa, 2025.

2.7.5 Glossário popular e registro comunitário

Um dos achados mais relevantes foi o glossário artesanal elaborado por uma das participantes, contendo o nome popular, partes utilizadas, modo de preparo e finalidade terapêutica de 23 plantas. Esse material foi documentado e digitalizado, compondo um glossário ilustrado, com base nas identificações mais citadas e nos usos comunitários relatados.

Tabela 3 – Glossário artesanal encontrado no assentamento, 2025.

Nome popular	Nome científico (provável)	Uso citado no glossário	Uso na literatura científica	Parte utilizada	Forma de uso
Paracisinha do campo	Não identificado	Raiz em furúnculo para “puxar”	Provável ação antisséptica/anti-inflamatória tradicional	Raiz	Uso tópico (externo)
Cordão-de-frade	<i>Leonurus sibiricus</i>	Raiz para diarreia	Antidiarreico, calmante, anti-inflamatório	Raiz	Chá
Tatarana	<i>Clidemia hirta</i>	Casca seca, chá contra diarreia em bezerros	Antimicrobiana (uso veterinário popular)	Casca	Chá
Micacina	Não identificado	Uso externo para frieira, micose	Potencial antifúngico popular	Folhas	Uso externo
Espinho Roxo	<i>Solanum paniculatum</i>	Raiz como depurativo do sangue	Depurativo, hepatoprotetor, anti-inflamatório	Raiz	Chá
Velame Roxo/ Amarelo	<i>Croton heliotropiifolius</i>	Chá como depurativo do sangue	Antiulcerogênico, depurativo, hepatoprotetor	Folhas, raiz	Chá
Capa Rosa	<i>Terminalia catappa</i>	Chá para cicatrização, lavar feridas	Cicatrizante, anti-inflamatório, antioxidante	Folhas	Chá, uso tópico
Chapéu de Couro	<i>Echinodorus grandiflorus</i>	Fígado, vesícula, má digestão	Hepatoprotetor, colagogo, anti-inflamatório	Folhas secas	Chá
Vergatixa	<i>Pfaffia glomerata</i> ou <i>Pfaffia paniculata</i>	Raiz como tônico geral e sexual	Adaptógeno, afrodisíaco, anti-inflamatório	Raiz	Chá, garrafada
Fel-da-terra	<i>Centaurium erythraea</i>	Má digestão, fígado	Digestivo, colerético, hepatoprotetor	Raiz	Chá
Cipó santo	<i>Pyrostegia venusta</i>	Gastrite, cicatrizante, chá ou garrafada	Antiulcerogênico, antioxidante	Folhas	Chá, garrafada

Trevo-marrom	<i>Oxalis corniculata</i>	Infecção uterina	Antisséptico vaginal (uso popular)	Planta toda	Chá
Douradinha	<i>Maytenus ilicifolia</i> ou <i>E. grandiflorus</i>	Problemas renais	Antiulcerogênico, diurético	Folhas	Chá
Pé-de-diabo	<i>Cnidocolus urens</i>	Folhas para furúnculo (externo)	Uso cauteloso – urticante, mas, popular como anti-inflamatório	Folhas	Uso tópico
Erva de lagarto	<i>Petiveria alliacea</i>	Reumatismo, dor, gripe, insetos	Anti-inflamatório, antisséptico, repelente	Folhas	Banho, chá
Bolsa-de-pastor	<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Raiz para menstruação, problemas uterinos	Estimulante uterino, antisséptico	Raiz	Chá, garrafada
Sene	<i>Senna alexandrina</i>	Folhas laxante, raiz depurativa	Laxativo, depurativo	Folhas e raiz	Chá
Veludo branco	<i>Boerhavia diffusa</i>	Raiz como depurativo	Depurativo, anti-inflamatório	Raiz	Chá
Mororó	<i>Maclura tinctoria</i> ou <i>Brosimum gaudichaudii</i>	Diabetes, colesterol	Antioxidante, antidiabético (uso popular)	Folhas	Chá
Sangue-de-Cristo	<i>Alternanthera brasiliana</i>	Feridas, depurativo do sangue	Antisséptico, cicatrizante, depurativo	Planta toda	Chá, banho
Ipê-roxo	<i>Handroanthus impetiginosus</i>	Coluna, reumatismo, sangue	Antiinflamatório, depurativo, imunoestimulante	Casca, planta toda	Chá, garrafada
Macela Branca	<i>Achyrocline satureioides</i>	Feridas na boca, picadas de insetos	Antisséptico, cicatrizante, anti-inflamatório	Flores secas	Chá, compressa
Agrião Cavallo	<i>Bidens pilosa</i> ou <i>Cardamine</i> spp.	Reumatismo, depurativo	Anti-inflamatório, diurético, antirreumático	Folhas e casca	Chá, garrafada

Fonte: pesquisa, 2025.

A seguir as fotos do Glossário Artesanal que foi montado com pedaços de plantas e anotações realizadas com letra cursiva pela própria participante, que relatou criar esse arquivo para não esquecer e quando outras pessoas perguntam sobre as plantas ela consegue conferir as informações guardadas.

É um trabalho rústico, simples, original. Contudo, percebe-se a importância dessa iniciativa por parte da moradora, tendo consciência da importância de documentar o conhecimento para que possa ser repassado a gerações futuras.

Figura 1 – Primeira página.
 Fonte: Pesquisa, 2025.

Figura 2 – Segunda página.
 Fonte: Pesquisa, 2025.

Figura 3 – Terceira página.
 Fonte: Pesquisa, 2025.

Figura 4 – Quarta página.
 Fonte: Pesquisa, 2025.

Figura 5 – Quinta página.
Fonte: Pesquisa, 2025.

Figura 6 – Sexta página.
Fonte: Pesquisa, 2025.

Figura 7 – Sétima página.
Fonte: Pesquisa, 2025.

Figura 8 – Oitava página.
Fonte: Pesquisa, 2025.

2.7.6 Conhecimento popular *versus* conhecimento científico

O conhecimento popular sobre o uso de plantas medicinais é um patrimônio cultural e histórico das comunidades tradicionais, especialmente em contextos rurais e assentamentos. Transmitido oralmente entre gerações, esse saber é construído pela observação prática, pela repetição empírica e pela experiência coletiva diante de doenças, dores e desequilíbrios. Nas comunidades assentadas do Cerrado, por exemplo, as mulheres exercem papel central na preservação e aplicação desses saberes, funcionando como guardiãs das plantas e responsáveis pelo cuidado da saúde da família e da vizinhança por meio de chás, unguentos, infusões e banhos. Esse conhecimento é dinâmico e se adapta ao ambiente, respeitando os ciclos da natureza, o manejo tradicional e as crenças locais.

Ao longo das últimas décadas, o interesse científico pelas plantas medicinais tem crescido, impulsionado tanto pela busca por tratamentos alternativos quanto pela valorização da biodiversidade e da medicina integrativa. A ciência moderna, por meio da etnobotânica, da farmacologia e da biotecnologia, tem buscado validar os usos populares das plantas, identificando princípios ativos, mecanismos de ação e possíveis aplicações terapêuticas seguras. Contudo, é comum que a linguagem científica desconsidere os contextos culturais e espirituais nos quais esses saberes populares estão inseridos. O diálogo entre o conhecimento empírico e o científico, portanto, deve ser baseado na valorização mútua, com reconhecimento da eficácia do saber tradicional e da importância dos ensaios clínicos e laboratoriais na garantia da segurança do uso.

Conforme os relatos coletados durante a pesquisa com as moradoras dos assentamentos, observou-se que cada planta tem sua utilidade específica e modos de preparo distintos, muitas vezes associados a memórias familiares, à fé e à observação dos efeitos no corpo. Essas práticas são orientadas por um profundo respeito pela natureza e por um senso de comunidade.

A seguir, apresenta-se um conjunto de espécies utilizadas por essas mulheres, acompanhadas de fotos tiradas no local e da descrição do uso popular comparado com os dados científicos mais recentes. Essa comparação permite não apenas validar ou complementar os saberes locais, mas também revelar lacunas na literatura

acadêmica que ainda não conseguiu abarcar toda a riqueza do conhecimento tradicional.

Figura 9. Abacate (*Persea americana*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: folhas usadas em chás para tosse, bronquite, infecções urinárias e menstruação irregular.

Uso científico: ação expectorante e efeito terapêutico em sintomas de bronquite e asma.

Partes usadas: folhas e polpa/óleo.

Modo de preparo:

Chá de folhas: ferver 10 g de folhas em 250 ml de água por 10 min.; coar e ingerir até 3x/dia para tosse e respiração.

Óleo (uso tópico): aplicar óleo de abacate puro sobre peles secas ou queimaduras, massageando suavemente.

Figura 10. Açafrão (*Curcuma longa*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá para digestão, inflamação, gripe, colesterol e alívio de dores articulares.

Uso científico: curcumina apresenta efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes, hipolipemiantes e neuroprotetores.

Partes usadas: rizoma.

Modo de preparo: descascar e fatiar 1-2 g do rizoma; ferver em 200 ml de água por 10 min.; coar e tomar 2-3x/dia. Pode adicionar mel e pode colocar uma pitada de pimenta-do-reino para melhor absorção.

Figura 11. Alfavaca (*Ocimum gratissimum*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá e óleo para tratar gripes, tosse, diarreia, dores de cabeça, parasitas, reumatismo.

Uso científico: extratos etanólicos exibem forte atividade antimicrobiana; folhas recomendadas para antiparasitário pediátrico.

Partes usadas: folhas e flores.

Modo de preparo (chá): macerar 5 g de folhas em água quente por 10 min.; coar e tomar até 3x/dia.

Óleo essencial: destilação das folhas; aplicar diluído (1-2%) em óleo vegetal para reumatismo, massagens e alívio muscular.

Figura 12. Aloe vera (*Aloe barbadensis milleri*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: gel aplicado em queimaduras, feridas, psoríase e acne; chá de gel para circulações.

Uso científico: gel com ação cicatrizante, anti-inflamatória, imunomoduladora; látex age como laxante.

Partes usadas: gel (interior da folha) e látex (camada amarela).

Modo de preparo:

Gel: lavar e cortar folha, remover gel com colher; aplicar diretamente na pele.

Chá: dissolver 1 colher (sopa) de gel em 250 ml de água fervida, ferver 5 min, coar e tomar.

Observação: mergulhar folha em água por 24h reduz aloína, substância irritante.

Figura 13. Amburana (*Amburana cearensis*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá de casca e sementes para gripe, asma, dores no corpo e cólicas.

Uso científico: extrato hidroalcoólico da casca comprovou ação broncodilatadora, analgésica, anti-inflamatória e antibacteriana.

Partes usadas: casca do caule e sementes.

Modo de preparo: ferver 10g da casca/descascar sementes em 250ml de água por 10-15 min.; coar e tomar 2x/dia como expectorante e antialérgico.

Figura 14. Amora (*Morus nigra*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá das folhas para febre, dores de cabeça, diarreia, hipertensão, distúrbios hepáticos e urinários.

Uso científico: ação antioxidante, antidiabética, hepatoprotetora e potencial efeito estrogênico no climatério.

Partes usadas: folhas e frutos.

Modo de preparo:

Chá de folhas: ferver 3-5 g em 200 ml de água por 10 min, coar e ingerir 2-3 vezes ao dia para digestão e controle glicêmico.

Suco de frutos: bater os frutos maduros, coar e consumir como antioxidante natural.

Hormônio natural para mulher: 60 folhas de amora + álcool 30%. Deixa curtir 10 dias, coa a folhas. Coloca 30 gotas em um copo com água e ingere.

Figura 15. Arruda (*Ruta graveolens*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá e cataplasma para cólicas, dores, infecções urinárias, piolhos; rituais de proteção e repelente de pragas.

Uso científico: efeitos anti-inflamatórios, antimicrobianos e potencial pesticida em culturas.

Partes usadas: folhas, ramos e, ocasionalmente, flores.

Modo de preparo:

Chá: ferver 20 g de folhas em 1 L de água por 10 min; coar e beber até 2x/dia.

Cataplasma: amassar folhas frescas e aplicar sobre a área dolorida ou picada por insetos.

Figura 16. Assa peixe (*Vernonia polysphaera*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá para tosse, bronquite, febre, malária, reumatismo, dores musculares; uso tópico para inflamações.

Uso científico: extratos mostram efeito expectorante, anti-inflamatório, diurético, cicatrizante e antimicrobiano.

Partes usadas: folhas (frescas ou secas), ocasionalmente raízes.

Modo de preparo:

Chá respiratório: infusão de 1 colher (sobremesa) de folhas em 200ml de água quente por 20 minutos; coar e tomar até 4x/dia.

Inalação: ferver 3-4 folhas, inalar vapor por 10 min para aliviar congestão.

Cataplasma: amassar 3 c. de folhas com água e aplicar na pele inflamada ou dolorida por 2-3h.

Figura 17. Bálsamo-do-Peru (*Myroxylon balsamum var. pereirae*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: resina e óleo para tosse, bronquite, feridas, inflamações da pele e dores musculares.

Uso científico: ação anti-inflamatória, antisséptica, cicatrizante e expectorante.

Partes usadas: resina (obtida por incisão) e óleo essencial.

Modo de preparo:

Unguento: misturar resina ao óleo vegetal (ex: coco) 1:10, aquecer até homogeneizar e aplicar em feridas limpas.

Xarope caseiro: dissolver 5-10 g de resina em 200 ml de água quente com mel; ingerir 2 c. (sopa), 2x/dia para tosse.

Figura 18. Barbatimão (*Stryphnodendron adstringens*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: casca para lavar feridas, hemorragias, infecções genitais; chá para diarreia e problemas urinários.

Uso científico: rico em taninos com propriedades cicatrizantes, adstringente, antimicrobiano, anti-inflamatório e hemostático.

Partes usadas: casca do caule.

Modo de preparo:

Chá (interno): ferver 1 colher (sopa) de casca seca em 1 L de água por 10 min. Coar. Tomar 3-5 xícaras/dia para infecções e diarreia.

Uso externo: chá morno para gargarejo em inflamações bucais ou banhos de assento em infecções genitais. Pode aplicar com compressa sobre feridas.

Figura 19. Batatinha insulina (*Dioscorea bulbifera*)

Uso popular: chá com os tubérculos aéreos (batatinhas) é usado para controlar a glicemia e auxiliar no tratamento do diabetes.

Uso científico: extrato de *D. bulbifera* mostra modesta redução da glicemia e melhora óssea em ratas diabéticas.

Partes usadas: tubérculos aéreos (bulbos) – às vezes também os tubérculos subterrâneos são consumidos como alimento.

Modo de preparo (chá infusão):

Limpe bem 2-3 batatinhas, lave e fatie finamente. Ferva por 10-15 min. em 250ml de água. Coe e tome 1 xícara (até 3x/dia), preferencialmente antes das refeições.

⚠️ Evitar em excesso - causa desconforto gastrointestinal; não substitui tratamento médico.

Suco: Descasca a batata, coloca em 1 litro de água, bate no liquidificador. Ingerir 1-2x/dia para controlar a diabetes.

Pode misturar com pó de ruibarbo torrado e triturado. Tomar 1 colher (café) para dores no corpo, cansaço.

1 litro de suco de uva forte + 1 romã picada inteira (semente e casca) + 2 colheres de pó de ruibarbo. Deixa curtir 3-4 dias. Para dores, artrite, artrose e outros tipos de dores no corpo. Guardar na geladeira.

Fonte: pesquisa, 2025.

Figura 20. Beladona (*Atropa belladonna*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: relatos antigos mencionam uso em asma, resfriados, dores gastrointestinais e espasmos.

Uso científico: rico em taninos com propriedades cicatrizantes, adstringente, antimicrobiano, anti-inflamatório e hemostática alcaloides tropânicos (atropina, escopolamina) são usados especialmente como broncodilatadores, antiespasmódicos, midriáticos e antiparkinsonianos.

Partes usadas: folhas, raízes, bagas (altamente tóxicas).

Modo de preparo (uso controlado somente por profissionais):

Tintura/alcoólico: uso profissional para controle de espasmos ou dilatação de pupila.

⚠ **MUITO TÓXICA** - uma folha ou <5 bagas podem ser letal; não usar em casa.

Riscos: taquicardia, alucinações, paralisia respiratória.

Figura 21. Boldo (*Peumus boldus*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá de folhas para digestão, fígado, gases, cólicas, infecções e insônia.

Uso científico: ação colerética/colagoga, espasmolítica, hepato e antioxidante; boldina é o principal composto ativo.

Partes usadas: folhas secas ou frescas.

Modo de preparo:

1. Adicionar 1-2 g (1 c. chá) de folhas em 150-250 ml de água fervente.
2. Deixar em infusão por 10 min. e coar.
3. Tomar 2-3 xícaras/dia, preferencialmente após refeições.

Precauções:

Não usar por mais de 4 semanas seguidas.

Contraindicado em gestantes, lactantes, obstrução biliar, cálculos biliares, hepatite grave, doença renal.

Pode interagir com anticoagulantes.

Figura 22. Boldo Sete Dores (*Plectranthus barbatus*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: má digestão, azia, gases, cólicas, dores hepáticas, úlceras, infecções urinárias, reumatismo, ansiedade e insônia; também usado em compressas para feridas e inflamações.

Uso científico: Contém forskolina e diterpenos com ação hepatoprotetora, colagoga, antimicrobiana, anti-inflamatória e analgésica; também inibidor de acetilcolinesterase, com potencial efeito Alzheimer.

Partes usadas: Folhas frescas ou secas.

Modo de preparo: Infusão de 1-2g de folhas em 150-250ml de água quente por 10 min. Coar e tomar até 2x/dia. Compressa: aplicar chá morno em feridas/inflamações.

Precauções: Contraindicado em gestantes, lactantes, crianças, hipertensos, cálculos biliares ou hepáticos e uso simultâneo de anticoagulantes/hipotensores; doses altas podem causar irritação gástrica, depressão ou alucinação.

Figura 23. Canela de Velho (*Miconia albicans*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: Chá das folhas para aliviar dores e inflamações articulares (artrose, artrite, fibromialgia), reumatismo, má digestão, hepatite e desintoxicação do “sangue”.

Uso científico: Estudos indicam atividade anti-inflamatória, analgésica, antioxidante e hepatoprotetora, mas há falta de evidência clínica robusta; ANVISA não aprova uso medicinal.

Partes usadas: Folhas frescas ou secas.

Modo de preparo: Ferver 1 colher de chá (≈3 g) em 200-250 ml de água por ~10 min. Coar e tomar até 2x/dia, preferencialmente após refeições. Pode aplicar o chá morno na pele para inflamações ou dores.

Precauções: Uso oral não aprovado; possível contaminação por espécies semelhantes; uso contínuo ou em altas doses desaconselhadas; fumar cuidado renal/hepático.

Figura 24. Citronela (*Ocimum × citriodorum*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá e óleo para ansiedade, estresse, insônia, repelente de insetos e fungicidas caseiros.

Uso científico: óleo essencial com citronelol, geraniol e citronelal com comprovação em aromaterapia, antifúngica/antibacteriana e repelente entomológico (aprovado ANVISA desde 1938).

Partes usadas: folhas e caules (para óleo); folhas para chá.

Modo de preparo: macerar 5g em 200ml água quente por 10 minutos, coar e tomar 2x/dia para estresse ou digestão.

Óleo caseiro: destilar folhas; uso tópico diluído (1-5%) para massagem ou difusor como repelente.

Figura 25. Coco de Macaúba (*Acrocomia aculeata*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: usados na alimentação, cosméticos, remédios (digestivo, antioxidante, ômega 9) e purificação de água.

Uso científico: óleo da polpa rico em fibras, antioxidantes, ácidos graxos (ômega 9) com efeitos hepatoprotetores, melhoras na microbiota intestinal, dim. de gordura em animais.

Partes usadas: polpa, amêndoa (óleo), folhas, broto, casca, tronco.

Modo de preparo: macerar 5g em 200ml água quente por 10 minutos, coar e tomar 2x/dia para estresse ou digestão.

Modo de preparo do óleo funcional: extrair óleo frio da polpa ou amêndoa; usar 1 c. (sopa) ao dia para suplementação funcional; pode ser parte de receitas culinárias ou uso cosmético.

Figura 26. Crista-de-Galo (*Celosia cristata* L.)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: disenteria, metrorragia, problemas ginecológicos, úlceras, infecções respiratórias, diarreia, inflamações, cólicas e feridas.

Uso científico: extratos exibem propriedades hemostáticas (controlam sangramentos uterinos), anti-inflamatórias, antioxidantes, antimicrobianas, analgésicas, hepatoprotetoras, antidiabéticas e antivirais. Flavonoides e triterpenoides são compostos ativos principais.

Partes usadas: flores, folhas, sementes.

Modo de preparo:

Infusão/decoção: usar folhas ou flores-ferver 5 g em 200 ml de água por 10 min; coar e tomar até 3x/dia para diarreia, inflamações, cólicas.

Uso tópico: cataplasmas com flores amassadas para feridas, úlceras e inflamações; chá morno como compressa.

Sementes: decoção utilizada para controlar sangramentos intestinais, hemorroidas e metrorragia.

Figura 27. Elevante (*Mentha spicata* L.)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: conhecida como elevante ou alecrim-miúdo; usada em infusão para digestão, alívio de cólicas, gases, resfriados, tosse, dores de cabeça e como refrescante. Também é empregada como aromatizante em chás e sobremesas.

Uso científico: rica em mentol, carvona e flavonoides; estudos comprovam ação carminativa, antiespasmódica, antimicrobiana, antiviral e antioxidante, além de potencial melhorar a memória e sono.

Partes usadas: folhas (frescas ou secas).

Modo de preparo: macerar 5 g de folhas em 200 ml de água quente por 10 min; coar e tomar até 3 vezes ao dia para digestão, cólicas e resfriados.

Óleo essencial: obtido por destilação das folhas; uso tópico diluído (0,5-2%) para digestão, alívio muscular, massagens e aromaterapia; inalações para reduzir estresse e melhorar humor.

Figura 28. Erva-Cidreira ou Capim-Limão (*Melissa officinalis*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá para nervosismo, insônia, ansiedade, digestão, espasmos, gripes; óleo para perfumaria.

Uso científico: comprovada ação sedativa, analgésica, antiespasmódica, digestiva, antiemética, carminativa e antiviral.

Partes usadas: folhas e flores; óleo essencial.

Modo de preparo: infusão de 1-2g em 200ml água quente por 10 min, coar e tomar 2-3x/dia; óleo essencial (0,5-2%) para aromaterapia ou loção.

Figura 29. Erva Cidreira de Rama (*Lippia alba*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá calmante, para insônia, digestão, resfriados; uso tópico em acne, dermatoses.

Uso científico: óleo essencial rico em citral, carvona e linalol com ação sedativa, anticonvulsivante, anti-inflamatória, antimicrobiana, anticarcinogênica e antibacteriana.

Partes usadas: folhas e ramos.

Modo de preparo: infusão de 5g em 200ml água por 10-15 min. Coar e tomar até 3x/dia; óleo essencial para aromaterapia (1%).

Figura 30. Espinheira-santa (*Maytenus ilicifolia*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: utilizada principalmente no tratamento de gastrite, úlceras estomacais, má digestão, azia e dores no estômago; também empregada como tônica digestiva.

Uso científico: comprovada ação gastroprotetora, antiulcerogênica, anti-inflamatória e antioxidante; estudos indicam efeito citoprotetor da mucosa gástrica e potencial antitumoral.

Partes usadas: folhas.

Modo de preparo (chá): utilizar 1 a 2 colheres (sopa) de folhas picadas para 1 litro de água; ferver por 5 minutos, coar e tomar de 2 a 3 xícaras ao dia.

Observação: evitar o uso durante a gestação, pois pode ter efeito abortivo; uso prolongado deve ser acompanhado por profissional de saúde.

Figura 31. Fedegoso (*Senna spp.*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá de raízes/folhas para febre, diarreia, infecções urinárias; sementes com uso tradicional como infestoparasitário.

Uso científico: hepatoproteção, antimicrobiana e imunomoduladora, mas sementes são tóxicas.

Partes usadas: folhas, raízes, sementes, flores.

Modo de preparo: fermentação de 2 g de folhas secas em 200 ml d'água por 10 min; coar e tomar 2x/dia. Usar sementes preferencialmente sob orientação específica.

Figura 32. Folha Santa (*Piper auritum* / *Bryophyllum pinnatum*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá para úlcera, gastrite, tosse; folhas tempero ou cataplasma cicatrizante.

Uso científico: ação anti-inflamatória, antibacteriana, cicatrizante e antiulcerosa.

Partes usadas: folhas.

Modo de preparo: infusão de 5 g de folhas em 200 ml água quente por 10 min; coar e tomar até 2x/dia; folhas amassadas podem ser aplicadas como cataplasma sobre feridas.

Figura 33. Folhas de manga (*Mangifera indica*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá para diabetes, imuno, colesterol, fígado, digestão e resfriado.

Uso científico: antioxidante, antidiabético, antiobesidade, hepato e cardioprotetor.

Partes usadas: folhas secas ou frescas.

Modo de preparo: ferver 2 folhas em 200 ml água por 5-10 minutos; coar e tomar até 3x/dia após refeições.

Figura 34. Gengibre (*Zingiber officinale*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá para gripe, digestão, cólicas, colesterol e emagrecimento.

Uso científico: gingeróis shogaóis com ação antiemética, anti-inflamatória, antioxidante, termogênica, lipidêmica e cardioprotetora.

Partes usadas: rizoma fresco ou seco.

Modo de preparo: fatie 5 g (≈1 c. chá), ferva em 200 ml água por 10 min; coar e tomar 2-3x/dia, puro ou com mel.

Figura 35. Guiné (*Plectranthus amboinicus*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá/decoção para tosse, asma, catarro, bronquite e hepatoproteção.

Uso científico: anti-inflamatório, analgésico, antiespasmódico, sedativo, antimicrobiano e protetor renal.

Partes usadas: folhas frescas.

Modo de preparo: 35 g folhas/1 L água; ferver 5 min (decoção) ou infusão 10 min.; coar e beber até 3x/dia.

Figura 36. Hibisco (*Hibiscus sabdariffa*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: Chá e suco usados para controlar pressão alta, colesterol, retenção de líquidos, digestão, emagrecimento, infecções urinárias e resfriados.

Uso científico: efeitos antioxidantes, antihipertensivos, hipolipemiantes, antidiabéticos, hepatoprotetores, diuréticos, anti-inflamatórios e antimicrobianos.

Partes usadas: Predominantemente os cálices (sépalas carnudas) da flor; folhas e sementes empregadas ocasionalmente.

Modo de preparo:

Infusão de cálices secos: 4-10 g (≈1 colher de sopa) em 250-500 mL de água quase fervente; abafar por 5-10 minutos; coar e tomar 2-3x/dia.

Figura 37. Hortelã pimenta (*Mentha × piperita*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá para digestão, gases, gripe, dor e estresse.

Uso científico: ação carminativa, antiespasmódica, antimicrobiana, antiviral, antioxidante, memória e sono.

Partes usadas: folhas (chá e óleo essencial).

Modo de preparo: infusão de 1-2g folhas em 200ml água quente por 10 minutos; coar e tomar até 3x/dia. **Óleo:** uso tópico diluído (<1%).

Figura 38. Hortelã baiano (*Mentha × villosa*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá para digestão, frescor e relaxamento; coquetéis.

Uso científico: óleo apresenta efeito antiparasitário, antibacteriano, antifúngico, larvívica (*Aedes*), anti-hipertensivo e analgésico.

Partes usadas: folhas.

Modo de preparo: infusão equivalente à hortelã-pimenta; óleo essencial pode ser usado para repelente ou aroma.

Figura 39. Jatobá (*Hymenaea courbaril*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá da casca para tosse, asma, febre, artrite, diarreia e anemia.

Uso científico: extratos têm ação anti-inflamatória, antioxidante, antinociceptiva, antimicrobiana e hepatoprotetora.

Partes usadas: casca e resina.

Modo de preparo: ferver 10g casca em 200ml água por 10 min; coar e tomar 2x/dia, ou usar resina como emplastro em dores.

Figura 40. Lima comum (*Citrus × aurantiifolia*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: suco e folhas para gripe, digestão, garganta, acne, diurético e repelente.

Uso científico: óleo e extratos são antioxidantes, antimicrobianos, antifúngicos, antiparasitários, antiinflamatórios, antitumorais e protetores cardiovasculares.

Partes usadas: suco, pelezinha e folhas.

Modo de preparo: chá com 1 c. chá folhas em 200 ml água fervente 10 min para digestão. Suco puro ou com água; óleo essencial diluído para pele.

Figura 41. Lima de bico (*Citrus limetta*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: suco para resfriados, colesterol, digestão, febre e pressão.

Uso científico: extrato da casca anti-inflamatório, antioxidante e protetor de pele; óleo essencial com ação antiartrítica.

Partes usadas: polpa e casca.

Modo de preparo: suco de 1 fruta como protetor imunológico; chá de casca seco em 200 ml água por 10 min; coar e tomar 2x/dia.

Figura 42. Losna/Absinto (*Artemisia Absinthium*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá para digestão, parasitas, febre, gripe, cólica, fígado.

Uso científico: óleo com tujona, pineno e lactonas com ação digestiva, antiparasitária, hepatoprotetora, antiespasmódica, antimicrobiana; tujona em excesso causa neurotoxicidade.

Partes usadas: folhas e flores.

Modo de preparo: infusão de 1g em 200ml água quente por 10 minutos; coar e tomar 1-2x/dia. Uso por curto período (<2 semanas).

Figura 43. Mama cadela (*Brosimum gaudichaudii*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá ou tintura para vitiligo, manchas de pele, circulação, reumatismo, gripes, asma, bronquite.

Uso científico: contém furanocumarinas e psoralenos fotossensibilizantes; uso tópico pode clarear manchas; cuidado com fototoxicidade.

Partes usadas: casca, folhas e frutos.

Modo de preparo: infusão de 5g casca/folhas em 200 ml água por 10 min; coar e aplicar via oral (1-2x/dia) e tópico com cataplasmas, sempre com proteção solar.

Figura 44. Mamão (*Carica papaya*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá de folhas para digestão, diabetes, imuno, colesterol e como adjuvante em dengue.

Uso científico: ação antioxidante, anti-inflamatória, antiviral e hipoglicemiante; extrato pode proteger o fígado, mas falta comprovação clínica; em dengue, sem evidência confiável.

Partes usadas: folhas (frescas ou secas).

Modo de preparo: Ferva 2-3 folhas em 250 ml água por 10 min. Coe e tome até 2x/dia após refeições.

⚠️ Uso prolongado requer cautela devido à possibilidade de hepatotoxicidade.

Figura 45. Mastruz (*Chenopodium ambrosioides*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: vermes intestinais, bronquite, gripe, tosse, febre, sinusite, gastrite, má digestão, dores reumáticas.

Uso científico: Antiparasitária, expectorante, broncodilatadora, antimicrobiana, antifúngica, cicatrizante e digestiva.

Partes usadas: folhas, sementes, flores.

Modo de preparo:

Chá: 1 colher de folhas frescas ou secas em 1 xícara de água quente, infusão por 10 min. Beber até 2x/dia após as refeições.

Compressa: Chá concentrado (2 colheres para 200 ml), aplicar morno com pano/gaze sobre a região afetada 1-2x/dia.

Óleo essencial (macerado): Folhas frescas em óleo vegetal, deixar 10-15 dias em vidro escuro, coar e usar em pequenas quantidades para massagens ou aplicações externas.

Figura 46. Melão-de-São-Caetano (*Momordica charantia*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá do fruto ou folhas para diabetes, parassitas, febre, reumatismo.

Uso científico: atividade hipoglicemiante, antiviral, cicatrizante, antibiótica e anti-reumática, porém precisam de mais ensaios clínicos.

Partes usadas: folhas, frutos.

Modo de preparo (chá): ferver 5-10 g folha ou pedaço de fruto em 200 ml água por 10 min. Coe e tome 2x/dia.

🟡 Usar sob orientação médica, pode causar irritação gástrica.

Figura 47. Mentrasto (*Ageratum conyzoides*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá para febre, cólicas, gripe, artrite e infecções; uso tópico em feridas.

Uso científico: anti-inflamatória, cicatrizante, analgésica, porém contém alcaloides hepatotóxicos; uso com moderação.

Partes usadas: folhas, flores, sementes.

Modo de preparo (chá):

Infusão: macerar 5 g folhas em 200 ml água quente por 10-15 min. Coe e tome até 3x/dia.

Uso tópico: chá morno ou cataplasma de folhas amassadas aplicados em feridas.

Figura 48. Moringa (*Moringa oleifera*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: folhas e sementes para nutrição, diabetes, pressão, purificar água; óleo de semente para pele.

Uso científico: nutritiva, antioxidante, anti-inflamatória, antihipertensiva, hepatoprotetora; sementes usadas como coagulante natural.

Partes usadas: folhas, sementes, flores, óleo.

Modo de preparo:

Chá: infusão de 2 g folhas secas em 200 ml água quente por 10 min.

Sementes: triturar 1 colher (chá) em água para floculação; coar antes de beber.

Folhas frescas: em sopas, sucos, saladas.

Figura 49. Ora-pro-nóbis (*Pereskia aculeata*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: folhas usadas como verdura em sopas, refogados e omeletes; nutritiva e digestiva.

Uso científico: rica em proteína vegetal, fibras, vitaminas e antioxidantes.

Partes usadas: folhas e brotos.

Modo de preparo: cozinhar ou refogar com temperos. Ou secar para fazer pó e adicionar em chás ou sopas (1-2 colheres de sopa).

Figura 50. Patchuli (*Pogostemon cablin*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá ou óleo para cicatrização, inflamações, ansiedade, insônia.

Uso científico: ação anti-inflamatória, antisséptica, cicatrizante, ansiolítica, usado em aromaterapia e perfumaria.

Partes usadas: folhas para extração do óleo essencial.

Modo de preparo:

Infusão: 5g folhas em 200ml água por 10 minutos, coar e tomar 1-2x/dia.

Óleo: extrair por destilação; usar diluído em óleo vegetal para massagem (1-2%) ou difusores).

Figura 51. Pé-de-perdiz (*Croton antisiphiliticus* Mart.)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: anti-inflamatório, depurativo de sangue e no tratamento de infecções (inclusive do aparelho reprodutor masculino e feminino), reumatismo e sífilis. Usado para infecções uterinas, regulação da menstruação e limpeza pós-parto; para inflamação da próstata e condições urinárias.

Uso científico: A raiz da planta é utilizada em decoctos e garrafadas (vinho ou cachaça) para combater infecções do sistema reprodutor.

Partes usadas: raiz, em uso fresco ou seco; ocasionalmente as folhas, utilizadas em preparações alcoólicas devido ao excesso de mucilagem.

Modo de preparo:

Infusão (chá): escaldar pedaços ou pó de raiz em água fervente, coar e tomar.

Garrafada: raiz em pedaços ou pó embebido em vinho branco ou cachaça durante dias ou semanas; usada em pomadas ou pílulas).

⚠ Cuidados e contraindicações:

Evitar uso em gestantes e crianças.

Preparações com álcool não devem ser usadas por pessoas com hipertensão.

Utilização deve ser feita com moderação, pois toxicidade em doses elevadas.

Figura 52. Picão preto (*Bidens pilosa*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: infecções, fígado, diabetes, inflamações, úlceras, diarreia e artrite; uso tópico em feridas.

Uso científico: ação antimicrobiana, anti-inflamatória, hepatoprotetora, hipoglicemiante, antioxidante, antitumoral e vermífuga.

Partes usadas: folhas, caule, flores.

Modo de preparo:

Infusão: 5 g da parte aérea em 200 ml água quente por 10-15 min. Coe.

Interno: tomar 2-3x/dia; externo: aplicar o chá morno em compressas sobre feridas ou áreas inflamadas.

Figura 53. Romã (*Punica granatum*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá da casca ou folhas para inflamação de garganta, faringite, diarreia, vermes, gengivite; suco das sementes como tônico cardiovascular e diurético.

Uso científico: rica em taninos e polifenóis, a romã tem comprovadas ações antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, anticancerígena e cardioprotetora; extratos inibem cáries e biofilme dental e reduzem pressão arterial e glicemia.

Partes usadas: casca da fruta, folhas, sementes e polpa.

Modo de preparo:

Chá: ferver 10 g de casca seca em 200 ml água por 10 min, abafar 10 min, coar e tomar até 3x/dia para faringite, diarreia ou inflamação bucal.

Suco: bater sementes com água, coar e tomar puro ou como tônico antioxidante.

Figura 54. Sabugueiro (*Sambucus nigra*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: infusão de flores para resfriados, gripes, febre; chá de frutos para diarreia e infecções urinárias; compressas com folhas para inflamações e hematomas.

Uso científico: extratos de flores e frutos reduzem inflamação, viroses respiratórias, febre, podem atuar também contra gordura corporal e hiperglicemia; comprovado efeito antivírico e anti-inflamatório.

Partes usadas: flores, frutos maduros (cozidos), folhas (somente externamente; com cautela).

Modo de preparo:

Infusão: 5 g de flores em 200 ml água quente por 10 min, coar e tomar até 3x/dia para gripe e resfriados.

Compressa: chá de folhas esfriadas para inflamações de pele e hematomas; usar externamente.

⚠️ Frutos crus são tóxicos - consumir sempre cozidos.

Figura 55. Sangra d'água (*Croton urucurana*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: látex e casca para feridas, hemorragias, úlceras, gastrites, reumatismo, inflamações genitais.

Uso científico: casca/látex com ação cicatrizante, anti-hemorrágica, anti-inflamatória, antimicrobiana comprovada.

Partes usadas: látex, casca e folhas.

Modo de preparo:

Uso tópico: aplicar látex fresco ou diluído sobre feridas/úlceras para estancar e cicatrizar.

Chá digestivo: ferver 5 g de casca em 200 ml de água por 10 min; coar e tomar 2x/dia para gastrite/úlceras.

Figura 56. Semente de Abóbora (*Cucurbita spp.*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: sementes cruas ou torradas como antioxidante, antiparasitário, diurético, protetor da próstata e saúde urinária.

Uso científico: contêm fitosteróis, minerais (zinco, magnésio), proteínas e gorduras saudáveis; estudos confirmam ação contra helmintos, hiperplasia prostática, colesterol e sono.

Partes usadas: sementes (inteiras ou pó).

Modo de preparo:

Comer sementes cruas ou torradas (1-2 col. sopa/dia) para parasitas e próstata.

Infusão: 1 colher (sopa) de pó em 200 ml água por 10 minutos; coar e beber 1-2x/dia.

Figura 57. Sucupira (*Pterodon spp.*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: óleo e chá das sementes para reumatismo, inflamações articulares, dores musculares e vermes.

Uso científico: extratos de vagem contêm diterpenos com ação anti-inflamatória, analgésica e antiparasitária testada in vivo.

Partes usadas: sementes e vagens; óleo essencial.

Modo de preparo:

Chá: ferver 5g de sementes esmagadas em 200ml água por 10 minutos; coar e tomar até 2x/dia para dor e inflamação.

Óleo: aplicar topicamente para massagem em região dolorida.

Figura 58. Tomatinho (*Physalis peruviana*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: frutas para fortalecer imunidade, diurético, digestivo, anti-inflamatório; folhas menos usadas.

Uso científico: frutos têm vitaminas A, C, E, compostos fenólicos com ação antioxidante, anti-inflamatória, diurética e hepatoprotetora.

Partes usadas: frutos maduros; ocasionalmente folhas.

Modo de preparo:

Comer frutas frescas ou em sucos, geleias – 1-2 porções/dia.

Chá leve: folhas em infusão (5g em 200ml água, 10 minutos), coar e tomar para digestão.

Figura 59. Transagem (*Plantago major*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: chá, tintura e compressa para tosse, bronquite, inflamações cutâneas, feridas, anginas.

Uso científico: mucilagens, iridoídeos e taninos têm ação anti-inflamatória, cicatrizante, expectorante, gastrointestinal e antiviral leve.

Partes usadas: folhas, sementes, raízes.

Modo de preparo:

Chá: 1 colher de chá de folhas secas em 200ml água quente por 10 minutos; coar e tomar 2-3x/dia.

Compressa: folhas amassadas embebidas em água morna para aplicar em feridas.

Figura 60. Urucum (*Bixa orellana*)

Fonte: pesquisa, 2025.

Uso popular: sementes (colorau) para coloração de comida e pele; óleo para proteção solar, dermatites, verrugas.

Uso científico: buxina da semente tem atividade antioxidante, antifúngica, cicatrizante e anti-inflamatória; óleo pode proteger a pele de UV e artrite.

Partes usadas: sementes e óleo; folhas usadas raramente.

Modo de preparo:

Tintura ou óleo: macerar sementes em óleo vegetal por 7 dias, coar; aplicar topicamente para pele.

Uso culinário: acrescentar o colorau na comida como condimento.

2.8 Discussão

As mulheres desempenham um papel central na manutenção do conhecimento sobre plantas medicinais no Cerrado. Elas são as principais responsáveis pela coleta, preparo e administração dos remédios naturais, transmitindo esse saber de geração

em geração por meio da oralidade. Essa prática fortaleceu a identidade cultural das comunidades e contribui para a saúde coletiva, especialmente em áreas com acesso limitado aos serviços de saúde convencionais conforme confirmado por Pereira e Dias (2022).

Estudo etnobotânico de Pereira *et al.* (2024) revelou que o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais é vasto e diversificado. Na comunidade rural 21 de abril, em Mato Grosso, foram identificadas 42 espécies vegetais utilizadas para fins medicinais, com destaque para as famílias *Fabaceae* e *Lamiaceae*. As folhas foram a parte mais utilizada, predominando o preparo em forma de chá por infusão.

Conforme relatos coletados na pesquisa a transmissão desse conhecimento ocorre principalmente no ambiente familiar, com mães e avós ensinando às novas gerações. No entanto, a modernização e a urbanização têm ameaçado essa continuidade, resultando na perda desses saberes tradicionais. Além disso, a falta de documentação sistemática pode contribuir para o risco de perda irreparável desse conhecimento.

De acordo com Durão *et al.* (2021), a agroecologia surgiu como uma estratégia para preservar e valorizar o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais. Ela promoveu a integração entre práticas agrícolas sustentáveis e saberes ancestrais, fortalecendo a autonomia das comunidades e a conservação da biodiversidade.

Foi demonstrado que a participação das mulheres em movimentos sociais e redes socioambientais tem sido fundamental para a defesa do direito de praticar a medicina tradicional. A Articulação Pacari, por exemplo, é uma iniciativa que buscou proteger e dar continuidade à transmissão dos conhecimentos tradicionais, promovendo boas práticas de uso e manejo de plantas medicinais e influenciando políticas públicas, como corroboram Silva *et al.* (2021) e Gonçalves e Pasa (2015).

Ademais, Pereira *et al.* (2024), confirmam que a valorização do conhecimento tradicional também requer a sensibilização e formação contínua dos profissionais de saúde. A enfermagem, por seu papel de proximidade com as comunidades, deve ser reconhecida como um ponto estratégico para a implementação de práticas que integrem o cuidado convencional com as tradições culturais locais.

A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC), criada em 2006, teve como objetivo integrar práticas tradicionais ao sistema oficial de saúde por meio da Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006 (Brasil, 2006). Contudo, sua implementação enfrenta desafios - como a insuficiência de

estudos que considerem as especificidades locais e as realidades regionais - bem como a limitada visibilidade do protagonismo feminino no cuidado em saúde, especialmente em contextos comunitários e indígenas, onde mulheres desempenham um papel vital na transmissão e aplicação de saberes terapêuticos tradicionais (Silva; Tesser, 2013; Sousa, 2023).

Foi evidenciado que a diversidade de plantas medicinais conhecidas pelas comunidades tradicionais é significativa. Na comunidade do Sítio Palmeira, na Paraíba, foram registradas 140 espécies utilizadas para fins medicinais, com destaque para o capim-santo (*Cymbopogon citratus*) e a erva-cidreira (*Lippia alba*). As folhas são a parte mais utilizada, predominando o preparo em forma de infusão e decocção, conforme corroboram Silva *et al.* (2014) e Barreto e Spanholi (2019). Fato este também registrado nas comunidades/assentamentos do Cerrado goiano.

A coleta deixou claro que a relação das mulheres com as plantas medicinais do Cerrado é intrínseca, desde a ligação com o território até os processos de cuidados. Esses saberes advêm da transmissão por meio da oralidade, sendo as mulheres as principais guardiãs dessas sabedorias, repassadas de geração em geração. Contexto comprovado e presente em pesquisas como as de Barreto; Spanholi (2019) e Xipaia; Parente; Barros (2022).

Além disso, a medicina popular tem raízes numa realidade social de pobreza e se destaca pela prestação serviços básicos de saúde. As pessoas envolvidas nesse trabalho geralmente têm muita fé e guardam e transmitem sua cultura por meio do uso sustentável dos recursos naturais. Existe uma valorização dessas práticas culturais demonstrada como essencial para a promoção da saúde e a preservação da biodiversidade, conforme corroboraram Silva *et al.* (2020).

Quanto ao uso tradicional de plantas medicinais, ficou evidente que representa uma rica herança de saberes empíricos transmitidos por gerações, como observado no uso do alecrim (*Rosmarinus officinalis*) para problemas digestivos, dores e infecções leves. Estudo de Borrás-Linares *et al.* (2014) corroboraram essas aplicações, demonstrando que seus compostos fenólicos, como o ácido rosmarínico, apresentam potente ação antioxidante, anti-inflamatória e antimicrobiana, validando sua aplicação tópica e oral em diversas condições clínicas leves. A aromaterapia com óleo essencial de alecrim também foi cientificamente associada a melhoras cognitivas e alívio do estresse, o que justifica seu uso em banhos e massagens relaxantes na medicina popular, como indicado por Moss *et al.* (2012). A congruência entre o saber

tradicional e o científico neste caso revelou o potencial do alecrim como fitoterápico seguro e eficaz.

A *Curcuma longa*, conhecida como açafrão-da-terra, tem sido amplamente utilizada na medicina tradicional para tratar inflamações e distúrbios digestivos. A ciência tem confirmado esses efeitos terapêuticos, principalmente pela ação da curcumina, um composto com propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes potentes, eficaz em doenças inflamatórias crônicas como artrite reumatoide e colite ulcerativa, destacaram Hewlings e Kalman (2017). Além disso, estudo clínico de Panahi *et al.* (2016) indicou a eficácia da curcumina na modulação de biomarcadores inflamatórios como IL-6 e TNF- α , o que justifica seu uso rotineiro entre comunidades rurais para alívio de dores e inflamações. A sinergia entre conhecimento tradicional e evidência científica destacou o potencial terapêutico dessa planta.

Outro exemplo notável é a *Amburana cearensis*, cuja casca é usada popularmente em infusões para sintomas respiratórios. Essa prática encontra respaldo científico: extratos hidroalcoólicos e o extrato seco de *Amburana cearensis* demonstraram atividade anti-inflamatória, broncodilatadora e analgésica em modelos experimentais. A cumarina e flavonoides como isokaempferide e o glicósido fenólico amburosídeo A estão entre os responsáveis por tais propriedades; a literatura cita inclusive relaxamento do músculo traqueal (efeito broncodilatador) e uso tradicional em asma e bronquite (Silva *et al.*, 2020; Leal *et al.*, 2006; Leal *et al.*, 2009; Araújo *et al.*, 2022; EMBRAPA, 2021). A presença de cumarina e flavonoides é responsável por tais propriedades, sendo inclusive sugerida como alternativa fitoterápica para asma leve e bronquite. A validação laboratorial dessa planta típica do semiárido fortalece a valorização do saber local como fonte de inovação em saúde pública e fitomedicina (Silveira *et al.* 2020).

O uso da Arruda (*Ruta graveolens*) na cultura popular, tanto como chá medicinal quanto como planta ritualística, é amplamente difundido. A ciência confirma seus efeitos antimicrobianos e anti-inflamatórios, especialmente devido à presença de furanocumarinas e alcaloides, confirmado por Salgueiro *et al.* (2021). No entanto, também há alertas quanto à toxicidade da planta, sobretudo em altas doses, sendo seu uso tópico e interno limitado por normas da ANVISA. Essa tensão entre saber tradicional e segurança científica revela a importância da orientação adequada no uso de plantas bioativas com compostos potencialmente tóxicos, como citado por Mokhtar *et al.* (2022).

A *Aloe vera* (*Aloe barbadensis* Miller) é outro exemplo de sinergia entre o uso tradicional e científico. O uso do gel da planta para queimaduras, acne e cicatrização é respaldado por múltiplas evidências científicas, que demonstram sua ação anti-inflamatória, imunomoduladora e regeneradora de tecidos corroborado nos estudos de Surjushe *et al.* (2008), Sánchez *et al.* (2020) e Catalano (2024). O látex da planta, por outro lado, apresenta efeito laxativo, mas seu uso interno deve ser cauteloso devido à presença de aloína, uma antraquinona com potencial irritativo gastrointestinal, destacou Ulbricht *et al.* (2008) e Matei *et al.* (2025). A difusão popular dessa planta, portanto, se justifica quando associada a práticas seguras de uso externo.

O pé-de-perdiz (*Croton antisiphiliticus*) é amplamente utilizado na medicina tradicional brasileira para tratar inflamações, infecções urinárias, doenças reprodutivas, reumatismo e sífilis. Com base na etnobotânica do Cerrado, suas preparações – geralmente decocções da raiz ou infusões das folhas – são consumidas para limpeza do organismo e alívio de quadros inflamatórios. A autocuidado popular destaca ainda o seu uso após o parto e para condições prostatêuticas masculinas. Esses usos coadunam com a tradição local e representam um legado da medicina popular ribeirinha e rural, como destacou Silveira *et al.* (2020).

Do ponto de vista científico, o estudo de Silveira *et al.* (2020) validou grande parte dessa tradição. O extrato hidroalcoólico das partes aéreas mostrou potente ação anti-inflamatória em modelo de pleurisia em camundongos, reduzindo significativamente leucócitos, exsudato pleural, atividade de MPO (*mieloperoxidase*) e níveis de TNF α e IL 17. Compostos isolados da raiz, como precursores de diterpeno e flavonoide vitexina, demonstraram atividade antinociceptiva e anti-inflamatória comparáveis a AINEs comuns. Além disso, estudos fitoquímicos revelaram alta concentração de flavonoides (*kaempferol*, *quercetina*, *vitexina*) com forte ação antioxidante, potencialmente protetiva para células e moduladora de dano genotóxico. Embora a atividade antimicrobiana seja moderada, o potencial terapêutico dessa planta se destaca pela simultânea ação antioxidante, antinociceptiva e anti-inflamatória, justificando o uso tradicional e abrindo caminho para o desenvolvimento de novos fitoterápicos, como foi destacado por Silveira *et al.* (2020), Simão *et al.* (2024) e Silva *et al.* (2020).

A etnobotânica é uma ferramenta importante para o registro e valorização do conhecimento tradicional. Ela permite compreender as inter-relações entre os seres

humanos e as plantas, contribuindo para a conservação da biodiversidade e o fortalecimento das práticas culturais, conforme corroborado por Silva *et al.* (2014) e Pereira *et al.* (2024).

A perda de habitats naturais devido ao desmatamento e à expansão agrícola ameaça a disponibilidade de plantas medicinais e o conhecimento associado a elas. As comunidades relatam dificuldades em encontrar espécies nativas do Cerrado, o que compromete a continuidade das práticas tradicionais, fato destacado por De Sá-Filho *et al.* (2021).

Ademais, a integração do conhecimento tradicional ao sistema de saúde pode oferecer alternativas acessíveis e culturalmente relevantes para o cuidado com a saúde, especialmente em áreas onde o acesso aos serviços de saúde convencionais é limitado. Isso requer políticas públicas que reconheçam e valorizem as práticas tradicionais, segundo Da Silva *et al.* (2020).

Portanto, a educação e a conscientização são fundamentais para a valorização do patrimônio imaterial nas comunidades de saúde. Isso envolve tanto as populações atendidas quanto os próprios profissionais de saúde, promovendo um cuidado centrado nas crenças, valores e estilo de vida das pessoas cuidadas, corroboram Silva *et al.* (2022) e, De Sousa *et al.* (2022).

Com efeito, a preservação e valorização do conhecimento tradicional sobre o uso de plantas medicinais no Cerrado dependem do reconhecimento do papel das mulheres como guardiãs desse saber. É essencial promover políticas públicas que integrem essas práticas ao sistema de saúde, incentivem o uso sustentável da biodiversidade local e fortaleçam a identidade cultural das comunidades, destacaram Pereira *et al.* (2022) e Weckerle *et al.* (2018).

3. CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo geral averiguar o conhecimento das mulheres sobre o uso de plantas medicinais em duas comunidades assentadas no Cerrado, com a finalidade de valorizar e preservar os saberes tradicionais e explorar seu potencial para a saúde pública. Para isso, foram definidos objetivos específicos que envolveram o levantamento das espécies utilizadas, os modos de preparo e uso, a percepção sobre a eficácia das plantas, o processo de transmissão do conhecimento e a formulação de recomendações para o fortalecimento dessas práticas.

Com base nos dados obtidos por meio da aplicação de questionários a 74 mulheres moradoras dos assentamentos Itajá I e Itajá II, pode-se afirmar que todos os objetivos da pesquisa foram atingidos. As participantes relataram o uso de diversas espécies vegetais medicinais, como barbatimão (*Stryphnodendron adstringens*), capim-cidreira (*Cymbopogon citratus*), babosa (*Aloe vera*) e espinheira-santa (*Maytenus ilicifolia*), entre outras. Essas plantas são utilizadas no tratamento de enfermidades diversas, como gripes, dores, infecções e problemas digestivos, demonstrando a funcionalidade prática do saber tradicional.

Foi possível identificar que o preparo das plantas ocorre principalmente na forma de infusão e decocção, com uso de folhas, cascas e raízes. O conhecimento sobre seu uso é transmitido majoritariamente por meio da oralidade, entre mulheres de gerações diferentes, especialmente mães e avós. Além disso, a maioria das entrevistadas revelou confiança na eficácia das plantas medicinais e relatou seu uso frequente, tanto por questões culturais quanto por limitações no acesso ao sistema de saúde convencional.

Entre os resultados mais significativos destaca-se a centralidade das mulheres na preservação do saber fitoterápico, confirmando seu papel como guardiãs da saúde familiar e comunitária. Também se constatou que as práticas tradicionais coexistem com a fé e com elementos espirituais, como o benzimento, revelando uma abordagem ampliada de saúde, que integra corpo, mente e ambiente.

Do ponto de vista teórico, o estudo reafirma a relevância das abordagens interdisciplinares que unem a etnobotânica, a antropologia e a saúde coletiva. Do ponto de vista prático, reforça-se a urgência de políticas públicas que reconheçam e incluam os saberes populares no cuidado em saúde, por meio da efetiva

implementação da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) nas zonas rurais. Já no aspecto metodológico, a abordagem mista utilizada demonstrou-se adequada para captar tanto os dados quantitativos (perfil, frequência de uso, espécies) quanto as dimensões subjetivas e simbólicas do conhecimento.

Contudo, o estudo apresentou algumas limitações. A amostragem, embora significativa para os assentamentos analisados, não pode ser generalizada para todo o Cerrado. Além disso, a ausência de um inventário botânico com validação científica das espécies citadas limita a possibilidade de análises farmacológicas aprofundadas. Também houve limitação temporal na coleta, realizada em período de transição sazonal, o que pode ter impactado na variedade de espécies mencionadas.

Como linhas de melhoria, sugere-se a ampliação do número de comunidades estudadas, a realização de inventários botânicos sistemáticos em parceria com especialistas em taxonomia, e a aplicação de metodologias participativas que envolvam diretamente as mulheres na produção de materiais educativos, como cartilhas ou viveiros comunitários.

Finalmente, como futuras linhas de pesquisa, propõe-se:

1. Estudos longitudinais que acompanhem a transmissão do saber entre gerações;
2. Pesquisas sobre os impactos da agroecologia na valorização do uso de plantas medicinais;
3. Investigação do potencial terapêutico das espécies mais utilizadas, com base em testes farmacológicos e toxicológicos;
4. Análises comparativas entre comunidades do Cerrado e de outros biomas brasileiros sobre práticas de saúde tradicional.

Ademais, é importante salientar algumas recomendações:

1. Fortalecer a educação popular em saúde, com valorização das práticas tradicionais e incentivo à troca intergeracional de saberes.
2. Fomentar a pesquisa científica interdisciplinar sobre as plantas utilizadas nas comunidades, com retorno dos resultados às populações locais.
3. Incluir fitoterapia nos protocolos da atenção básica, com capacitação de agentes comunitários e profissionais de saúde.
4. Criar bancos comunitários de sementes e viveiros de plantas medicinais, com manejo sustentável.

5. Proteger juridicamente o conhecimento tradicional, prevenindo a biopirataria e garantindo retorno justo à comunidade.

Este trabalho reforça a importância do reconhecimento das mulheres como detentoras de um saber legítimo, enraizado na vivência, na observação e na espiritualidade. Preservar esse conhecimento é preservar também a diversidade cultural, a autonomia terapêutica e o patrimônio ecológico do Cerrado brasileiro.

REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Regulamento técnico sobre medicamentos fitoterápicos**. Brasília: ANVISA, 2018.

ALBUQUERQUE, U. P.; RAMOS, M. A.; LUCENA, R. F. P.; ALENCAR, N. L. Methods and techniques used to collect ethnobiological data. In: ALBUQUERQUE, U. P.; LUCENA, R. F. P.; CUNHA, L. V. F. C. (ed.). **Methods and techniques in ethnobiology and ethnoecology**. New York: Springer, 2014. p. 15-37.

ALMEIDA, C.; SANTOS, R. Mulheres e sustentabilidade: práticas ecológicas e saberes tradicionais. **Revista Estudos Ambientais**, v. 15, n. 1, p. 45-62, 2020.

ALMEIDA, M. T. Organização social e economia solidária em assentamentos rurais. **Revista de Desenvolvimento Rural**, v. 10, n. 2, p. 55-70, 2021.

ARAÚJO, A. B. de; *et al.* Antineuroinflammatory Effect of Amburana cearensis and Its Molecules Coumarin and Amburoside A by Inhibiting the MAPK Signaling Pathway in LPS-Activated BV-2 Microglial Cells. **Mediators of Inflammation**, London, v. 2022, 6304087, 2022.

ARAÚJO, C. R. F. de; MARIZ, S. R.; COUTINHO, M. S.; COSTA, E. P. da; OLIVEIRA, J. O. D. de; BÚ, E. A. do. Tradição popular do uso de plantas medicinais: ação extensionista sobre crenças, uso, manejo e formas de preparo. **Revista Saúde e Ciência On Line**, v. 4, n. 3, p. 55-69, dez. 2015.

BARRETO, M. R.; SPANHOLI, M. L. Estudo etnobotânico em comunidades rurais de Sinop, Mato Grosso, Brasil. **Interações (Campo Grande)**, v. 20, p. 267-282, 2019.

BORGES, L. S.; CARVALHO, A. R. Saberes femininos e sustentabilidade em comunidades assentadas. **Revista Brasileira de Agroecologia**, v. 15, n. 1, p. 77-92, 2020.

BORRÁS-LINARES, A. *et al.* Medicinal plants of the Brazilian Cerrado: knowing to preserve. **Bioscience Journal**, v. 36, n. 2, p. 556–567, mar./abr. 2020.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 12, p. 59, 13 jun. 2013.

BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 98, p. 44, 24 maio 2016.

BRASIL. Decreto nº 5.813, de 22 de junho de 2006. Institui a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2006.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 11 jan. 2002.

BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 20 maio 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS – PNPIC**. Brasília: Ministério da Saúde, 2006.

BRASIL. **Ministério do Meio Ambiente**. *Biomassas do Brasil*. 2023.

BRASIL. Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC) no SUS. **Diário Oficial da União**, Brasília, 3 maio 2006.

CAMPOS, M. T.; EHRINGHAUS, C. Plant virtues are in the eyes of the beholders: A comparison of known palm uses among indigenous and folk communities of Southwestern Amazonia. **Economic Botany**, v. 57, n. 3, p. 324-344, 2003.

CARBOLIM, R. L. *et al.* Etnoconhecimento associado ao uso de plantas medicinais por comunidades rurais em Peixoto de Azevedo, Mato Grosso. **Revista da Biologia**, v. 24, p. 16-30, 2025.

CARVALHO, F. C.; ALMEIDA, R. A. Barreiras no acesso à saúde em comunidades rurais. **Revista Saúde & Sociedade**, v. 29, n. 3, p. 1-12, 2020.

CARVALHO, T.; ALMEIDA, M. Acesso à saúde em comunidades rurais: desafios e perspectivas. **Revista Saúde Rural**, v. 32, n. 4, p. 45-56, 2020.

CATALANO, A. Aloe vera - An Extensive Review Focused on Recent Studies. **Foods**, v. 13, n. 13, 2024.

CDB. **Convenção sobre Diversidade Biológica**. Rio de Janeiro: ONU, 1992.

COLET, C. F.; CAVALHEIRO, C. A. N.; DAL MOLIN, G. T.; CAVINATTO, A. W.; SCHIAVO, M.; SCHWAMBACH, K. H.; OLIVEIRA, K. R. Uso de plantas medicinais por usuários do serviço público de saúde do município de Ijuí/RS. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, 2015;10(36):1–13.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR (CONTAG). **Cartilha Plantas Medicinais & Fitoterápicos na Agricultura Familiar**. Brasília, DF: CONTAG; 27 novembro 2024.

COSTA, M. R.; ALMEIDA, R. A. Agroecologia e desenvolvimento sustentável em assentamentos rurais. **Revista de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, v. 12, n. 1, p. 25-39, 2020.

COSTA, M. R.; LIMA, P. C. O papel da mulher na preservação do saber tradicional em assentamentos. **Revista de Estudos Rurais**, v. 15, n. 2, p. 88-103, 2020.

DE OLIVEIRA, L. F.; RIBEIRO, M. S.; MOURA, F. A. Iniciativas sustentáveis no Cerrado: tecnologias sociais para preservação e desenvolvimento local. **ANAIS. XI ConInt – Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais**, v. 11, n. 1, p. 15, out. 2024.

DE SÁ-FILHO, G. F. *et al.* Plantas medicinais utilizadas na caatinga brasileira e o potencial terapêutico dos metabólitos secundários: uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 13, p. e140, 2021.

DE SOUSA, R. L. *et al.* Plantas medicinais aromáticas: levantamento etnobotânico em duas comunidades rurais, Pará, Amazônia, Brasil. **Biodiversidade**, v. 21, n. 2, 2022.

DURÃO, *et al.* Análise do conhecimento etnobotânico e do uso de plantas medicinais por comunidades quilombolas. **Revista FT**, 2021.

EMBRAPA. UPLC–MS–QTOF analysis and antifungal activity of *Amburana cearenses*. **Industrial Crops and Products**, 2021. (Repositório Embrapa – PDF).

FERNANDES, P. C. *et al.* Sustentabilidade em assentamentos rurais: práticas e desafios. **Revista de Extensão Rural**, v. 26, n. 2, p. 55-72, 2019.

FERREIRA, F. R. *et al.* Plantas medicinais no Cerrado: usos e potencial farmacológico. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**, v. 21, n. 3, p. 345-360, 2019.

FERREIRA, J. P.; SANTOS, C. L. Organização socioeconômica em assentamentos rurais. **Revista Campo & Sociedade**, v. 8, n. 1, p. 19-35, 2019.

FERREIRA, L. Registros culturais e preservação dos saberes tradicionais. **Revista Cultura Popular**, v. 22, n. 4, p. 98-115, 2018.

FERREIRA, L.; SOUZA, T. Centros de saúde integrativos e o uso de terapias tradicionais. **Revista Saúde Holística**, v. 12, n. 3, p. 77-91, 2022.

FERREIRA, R.; SILVA, G. Sustentabilidade e conservação das plantas medicinais no Cerrado. **Biodiversidade e Saúde**, v. 15, n. 2, p. 98-112, 2019.

GOMES, F.; OLIVEIRA, T. Políticas públicas e o reconhecimento do conhecimento tradicional. **Revista Saúde e Sociedade**, v. 30, n. 2, p. 123-137, 2019.

GOMES, F.; OLIVEIRA, T.; SANTOS, R. Capacitação profissional e medicina tradicional: desafios e perspectivas. **Revista Educação e Saúde**, v. 19, n. 2, p. 45-67, 2021.

GONÇALVES, K. G.; PASA, M. C. A etnobotânica e as plantas medicinais na Comunidade Sucuri, Cuiabá, MT, Brasil. **Interações (Campo Grande)**, v. 16, n. 2, p. 219-230, 2015.

HEWLINGS, S. J.; KALMAN, D. S. Curcumin: A review of its effects on human health. **Foods**, v. 6, n. 10, art. 92, out. 2017.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo Demográfico 2022: população por situação do domicílio – urbana e rural. **Agência IBGE**, 14 nov. 2024.

JIANU, C. *et al.* Chemical Profile of *Ruta graveolens*, Evaluation of the Antioxidant and Antibacterial Potential of Its Essential Oil, and Molecular Docking Simulations. **Applied Sciences**, v. 11, n. 24, p. 11753, 2021.

KHAN, M. H. *et al.* Unraveling the variability of essential oil composition in medicinal plants. **Molecules**, 2023.

LEAL, L. K. A. M. *et al.* Effects of amburoside A and isokaempferide, polyphenols from *Amburana cearensis*, on rodent inflammatory processes and myeloperoxidase activity in human neutrophils. **Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, Copenhagen**, v. 104, n. 3, p. 198-205, 2009.

LEAL, L. K. A. M. *et al.* Mechanisms underlying the relaxation induced by isokaempferide, a flavonoid isolated from *Amburana cearensis*, in guinea-pig trachea. **Life Sciences, Amsterdam**, v. 78, n. 21, p. 2477-2486, 2006.

LEAL, L. K. A. M. *et al.* Toxicological Study of the Hydroalcoholic Extract from *Amburana cearensis*. **Pharmaceutical Biology, London**, v. 41, n. 4, p. 308-314, 2003.

LIMA, A. R. A.; HECK, R. M.; VASCONCELOS, M. K. P.; BARBIERI, R. L. Ações de mulheres agricultoras no cuidado familiar: uso de plantas medicinais no sul do Brasil. **Texto Contexto Enfermagem**, v. 23, n. 2, p. 365-72, 2014.

LIMA, A. R.; CUNHA, F. A. Políticas públicas e saber tradicional feminino no Cerrado. **Revista Cerrados**, v. 18, n. 2, p. 122-138, 2020.

MARTIN, G. J. **Ethnobotany: A Methods Manual**. London: Chapman & Hall, 1995.

MATEI, C. E.; VISAN, A. I.; CRISTESCU, R. Aloe Vera Polysaccharides as Therapeutic Agents: Benefits Versus Side Effects in Biomedical Applications. **Polysaccharides**, v. 6, n. 2, art. 36, 2025.

MEJIA, M. F.; CATALÃO, M. S. Mulheres raizeiras e a preservação do Cerrado frente ao avanço do agronegócio. **Revista de Etnobiologia e Conservação**, v. 13, e17, 2024.

MEJIA, M. F.; CATALÃO, M. S. Mulheres raizeiras e a preservação do Cerrado frente ao avanço do agronegócio. **Revista de Etnobiologia e Conservação**, v. 13, e17, 2024.

MENDES, C. Medicina tradicional e políticas públicas: desafios e oportunidades. **Saúde e Sociedade**, v. 28, n. 1, p. 77-89, 2022.

MENDES, L. C. Integração de saberes tradicionais e políticas públicas de saúde. **Revista de Saúde Coletiva**, v. 17, n. 1, p. 45-60, 2022.

MENDES, P. Projetos comunitários e redes de saberes: fortalecendo a cultura tradicional. **Revista Interculturalidade**, v. 18, n. 3, p. 77-92, 2022.

MENDES, P.; SILVA, R.; LIMA, B. Fitoterapia e saúde comunitária no Cerrado. **Revista Biodiversidade e Saúde**, v. 15, n. 1, p. 23-38, 2020.

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Patrimônio genético, conhecimento tradicional associado e repartição de benefícios. Brasília: MMA, 2016.

MOKHTAR, R. *et al.* Phenolic Content and in Vitro Antioxidant, Anti-Inflammatory and Antimicrobial Evaluation of Algerian **Ruta graveolens L.** **Chemistry & Biodiversity**, 2022.

MOURA, F.; RIBEIRO, L. Impactos ambientais e conservação da biodiversidade no Cerrado. **Estudos Ambientais**, v. 22, n. 3, p. 87-102, 2022.

MOURA, P. A.; RIBEIRO, M. S. Sustentabilidade e conservação de plantas medicinais no Cerrado. **Revista Biotemas**, v. 35, n. 2, p. 1-15, 2022.

NASCIMENTO, R. J. *et al.* Redes de mulheres e desenvolvimento em assentamentos rurais. **Revista de Desenvolvimento Social**, v. 6, n. 2, p. 78-95, 2021.

OLIVEIRA, C.; PEREIRA, M.; COSTA, D. Barreiras institucionais na aceitação da medicina tradicional. **Revista Saúde e Sociedade**, v. 14, n. 2, p. 98-115, 2019.

OLIVEIRA, E. S.; SILVA, J. P. Medicina tradicional e saúde em comunidades rurais. **Revista Saúde e Meio Ambiente**, v. 13, n. 2, p. 101-115, 2018.

OLIVEIRA, F. C. *et al.* Assentamentos rurais e políticas de inclusão social. **Revista de Extensão e Pesquisa Rural**, v. 12, n. 3, p. 15-32, 2020.

OLIVEIRA, J. S. *et al.* Plantas medicinais e identidade cultural no Cerrado. **Revista Cerrado Vivo**, v. 5, n. 1, p. 44-60, 2021.

OLIVEIRA, L.; SANTOS, R.; ALMEIDA, J. Biodiversidade e uso de plantas medicinais: um panorama no Brasil. **Revista Botânica**, v. 39, n. 3, p. 123-141, 2021.

OLIVEIRA, R. H. S.; SILVA, R. R. Saberes tradicionais e políticas públicas de saúde: desafios e perspectivas. **Saúde em Debate**, v. 42, n. 117, p. 345-357, 2018.

OLIVEIRA, R. L. *et al.* Mulheres e práticas de cuidado no Cerrado. **Revista Brasileira de Saúde e Sociedade**, v. 29, n. 4, p. 122-140, 2023.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS. **Traditional Medicine Strategy 2014-2023**. Geneva: WHO, 2013.

PANAHI, Y. *et al.* Effects of curcumin on serum cytokine concentrations in subjects with metabolic syndrome: A post-hoc analysis of a randomized controlled trial. **Nutrition**, v. 32, n. 10, p. 1116-1122, 2016.

PAVÃO, K. P. *et al.* Medicinal plant use supports comprehensiveness of care in Primary Health Care: an integrative literature review. **Cienc. Saúde Coletiva**, v. 27, n. 2, e4631, fev. 2022.

PEREIRA N. V. *et al.* Estudo etnobotânico das plantas de uso medicinal citadas por especialistas locais da comunidade rural 21 de Abril (Luena) em Mato Grosso, Brasil. **Revista Delos**, 2024.

PEREIRA, F.; LIMA, A.; SOUZA, M. O uso tradicional de plantas medicinais no Brasil: aspectos culturais e científicos. **Fitoterapia Brasil**, v. 25, n. 5, p. 301-317, 2020.

PEREIRA, J. R.; DIAS, M. A. M. Agroecologia, memórias e saber popular: plantas medicinais das mulheres do Cerrado. In: ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA ORAL, 16., 2022, Rio de Janeiro. **Anais**. Rio de Janeiro: Even3, 2022.

PEREIRA, J. S. Mulheres assentadas e políticas de equidade. **Revista Estudos Feministas**, v. 27, n. 2, p. 1-15, 2019.

PEREIRA, L. N. *et al.* Plantas medicinais em comunidades do Cerrado: uso e preservação. **Revista Cerrado Vivo**, v. 4, n. 2, p. 55-70, 2020.

PEREIRA, M. A marginalização do conhecimento tradicional feminino. **Revista Antropologia e Sociedade**, v. 14, n. 2, p. 56-74, 2019.

PEREIRA, N. V. V. *et al.* Estudo etnobotânico das plantas de uso medicinal citadas por especialistas locais da comunidade rural 21 de Abril (Luena) em Mato Grosso, Brasil. **Revista Delos**, 2024.

PORRO, R.; PORRO, N. S. M. Desafios no acesso ao conhecimento tradicional associado à biodiversidade. **Observatório Itaú Cultural** (artigo de divulgação com base em literatura e marco legal), 8 nov. 2023 (atual. 11 maio 2025).

RATTER, J. A.; RIBEIRO, J. F.; BRIDGEWATER, S. The Brazilian cerrado vegetation and threats to its biodiversity. **Annals of Botany**, v. 80, n. 3, p. 223-230, 1997.

RIBEIRO, A. R. Fitoterapia popular no Brasil rural. **Revista de Ciências da Saúde**, v. 14, n. 1, p. 23-38, 2019.

RIBEIRO, J. F.; WALTER, B. M. Fitofisionomias do Bioma Cerrado. In: SANO, S. M.; ALMEIDA, S. P.; RIBEIRO, J. F. (ed.). **Cerrado: ecologia e flora**. Brasília: Embrapa, 2008. p. 89-166.

RIBEIRO, P. R. *et al.* Associativismo e cooperativismo em assentamentos rurais. **Revista Desenvolvimento em Debate**, v. 9, n. 1, p. 102-119, 2021.

RODRIGUES, J. Educação em saúde e valorização do conhecimento ancestral. **Revista Antropologia e Saúde**, v. 25, n. 1, p. 67-82, 2021.

RODRIGUES, J.; LIMA, A. A transmissão oral e a perpetuação do conhecimento ancestral. **Revista História Oral**, v. 25, n. 1, p. 112-129, 2020.

SÁNCHEZ, M.; *et al.* Application of topical Aloe vera favored wound healing in animal models. **Journal unspecified**, 2020.

SANTOS, A. C.; ALMEIDA, S. P. The role of women in preserving medicinal plant knowledge in Brazilian savanna ecosystems. **Ethnobotany Research & Applications**, 24, 1-12, 2023.

SANTOS, C. V. dos; SILVA, F. M. e. Tecnologias e produtos decorrentes do acesso ao patrimônio genético brasileiro e aos conhecimentos tradicionais associados: estudo dos recursos informacionais relativos à Mata Atlântica. **Em Questão**, Porto Alegre, v. 29, e130145, 2023.

SANTOS, E. de S.; SANTOS, J. B. dos; SOARES, J. de O.; SILVA, M. J. R. S.; PONTES, A. N. Uso de plantas medicinais por usuários na atenção primária à saúde: uma abordagem complementar ao tratamento convencional. **JRG Journal of Academic Studies**, Brasil, São Paulo, v. 7, n. 14, p. e141132, 23 maio 2024.

SANTOS, E. F. Diversidade cultural e práticas tradicionais em assentamentos. **Revista Cultura e Campo**, v. 8, n. 1, p. 34-50, 2022.

SANTOS, J. R.; ALMEIDA, T. S. Plantas medicinais e saúde coletiva no Cerrado. **Revista Saúde e Saberes**, v. 4, n. 2, p. 77-90, 2020.

SANTOS, M. A.; ALMEIDA, R. T. Mulheres guardiãs da biodiversidade no Cerrado. **Revista Brasileira de Agroecologia**, v. 17, n. 3, p. 125-140, 2022.

SCARIOT, A.; MENDONÇA, R.; MUSSO, H. *et al.* Biodiversidade e fisionomias do Cerrado: riqueza, endemismo e fitofisionomia na savana mais diversa do mundo. **Revista ESPACIOS**, vol. 38, n.º 17, 2017.

SILVA, A. R. Formação de assentamentos rurais no Brasil. **Revista Brasileira de Geografia Humana**, v. 10, n. 1, p. 112-127, 2018.

SILVA, B. C. *et al.* Saúde e práticas tradicionais em comunidades rurais. **Revista de Saúde e Sociedade**, v. 30, n. 2, p. 65-82, 2021.

SILVA, D.; ALMEIDA, P. Medicina tradicional e o fortalecimento das políticas públicas de saúde. **Revista Políticas Integrativas**, v. 19, n. 3, p. 123-139, 2020.

SILVA, D.; RODRIGUES, P. Biopirataria e conhecimento tradicional: desafios para a proteção da biodiversidade. **Revista Direito Ambiental**, v. 18, n. 2, p. 56-78, 2021.

SILVA, D.; RODRIGUES, P. Mulheres como guardiãs do conhecimento tradicional. **Revista Direitos Culturais**, v. 19, n. 3, p. 67-88, 2021.

SILVA, E. D. C.; TESSER, C. D. Experiência de pacientes com acupuntura no Sistema Único de Saúde em diferentes ambientes de cuidado e (des)medicalização social. **Cadernos de Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 29, n. 11, p. 2186–2196, nov. 2013.

SILVA, F. C. *et al.* Agronegócio e impactos sobre comunidades tradicionais no Cerrado. **Saúde em Debate**, v. 46, n. 134, p. 890-903, 2022.

SILVA, F. C. *et al.* Territórios tradicionais de vida e as zonas de sacrifício do agronegócio no Cerrado. **Saúde em Debate**, 46 (Spe2), 13-27, 2022.

SILVA, J. H. C.; RODRIGUES, N. L. C. *et al.* Amburana cearensis: Pharmacological and Neuroprotective Effects of Its Compounds. **Molecules**, Basel, v. 25, n. 15, 3394, 2020.

SILVA, J. P. Mulheres e desigualdade de gênero em assentamentos. **Revista Feminismos**, v. 7, n. 2, p. 99-114, 2019.

SILVA, J. P.; ANDRADE, L. H. C.; FERREIRA, L. S. Uso de plantas medicinais no Cerrado brasileiro. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, v. 12, n. 4, p. 427-435, 2010.

SILVA, O. B.; ROCHA, D. M.; PEREIRA, N. D. V. O saber tradicional e o uso de plantas medicinais por moradores do assentamento Padre Ezequiel em Mirante da Serra-RO, Brasil. **Biodiversidade**, v. 19, n. 1, 2020.

SILVA, R. M., *et al.* Traditional knowledge and medicinal plants use in Cerrado communities: women as key holders of ethnobotanical heritage. **Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine**, v. 17, n.1, p.45, 2021.

SILVA, S.; ANSELMO, M. G. V.; DANTAS, W. M. *et al.* Conhecimento e uso de plantas medicinais em uma comunidade rural no município de Cuitegi, Paraíba, Nordeste do Brasil. **Gaia Scientia**, v. 15, n. 2, p. 45-60, 2021.

SILVA, V. A.; ANDRADE, L. A.; FERREIRA, A. G. Uso e diversidade de plantas medicinais no Cerrado: um estudo etnobotânico. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, v. 12, n. 4, p. 427-436, 2010.

SILVA, W. B.; CAJAIBA, R. L.; PARRY, M. M. Levantamento etnobotânico de plantas medicinais utilizadas pelos moradores do município de Uruará, estado do Pará, Brasil. **Revista Cubana de Plantas Mediciniais**, v. 22, n. 4, 2017.

SILVEIRA, Z. S. *et al.* Estudo sobre *Croton antisiphiliticus* excerto etnobotânico e validação farmacológica, **Molecules**, 2020.

SILVEIRA, Z. S. *et al.* Phytochemistry and Biological Activities of *Amburana cearensis* (Allemão) ACSm. **Molecules**, 2022.

SIMÃO, J. L. S.; *et al.* Dereplication of polar extracts from *Croton antisiphiliticus* roots and its anti-inflammatory and antinociceptive potential. **Journal unspecified**, 2024.

SOUSA, P. Práticas integrativas e complementares em saúde: o protagonismo feminino na transmissão de saberes indígenas. **Revista Núcleo do Conhecimento**, 2023.

SOUZA, C.; LIMA, B.; FERREIRA, T. Integração entre medicina tradicional e moderna: desafios e perspectivas. **Revista Saúde Integral**, v. 27, n. 2, p. 99-120, 2021.

SURJUSHE, A.; VAGH, K.; ZAMED, R. **Aloe vera: a short review**. *Indian Journal of Dermatology*, v. 53, n. 4, p. 163–166, 2008.

TEIXEIRA, G. B.; CONCEIÇÃO, A. O. Plantas medicinais, saúde bucal e SUS: uma difícil integração das políticas públicas no interior da Bahia? Physis: **Revista de Saúde Coletiva**, v. 33, e33085, 2023.

ULBRICHT, C. *et al.* An evidence-based systematic review of *Aloe barbadensis* Miller (syn. *Aloe vera*) by the Natural Standard Research Collaboration. **Journal of Herbal Pharmacotherapy**, v. 8, n. 4, p. 279–323, 2008.

VANDESMET, L. C. S. Potencial antiparasitário e antifúngico do óleo essencial de *Psidium myrsinites* DC. 2020. **Tese** (Doutorado em Bioquímica e Fisiologia) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2020.

VIU, A. F. M.; VIU, M. A. de O.; CAMPOS, L. Z. de O. Etnobotânica: uma questão de gênero? **Revista Brasileira de Agroecologia**, v. 5, n. 1, p. 138-147, 2010.

WECKERLE, C. S.; de BOER, H. J.; PURI, R. K.; van ANDEL, T.; BUSSMANN, R. W.; LEONTI, M. Best practice in research: Consensus Statement on Ethnopharmacological Field Studies – ConSEFS. **Journal of Ethnopharmacology**, v. 211, p. 329-339, 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Traditional Medicine Strategy 2014-2023**. Geneva: WHO, 2013.

XIPAIA, A. P.; PARENTE, F. A.; BARROS, F. B. As plantas medicinais na vida de mulheres indígenas Xipaya e Kuruaya: histórias, conhecimentos tradicionais e usos na cidade de Altamira, Pará. **Tellus**, v. 22, n. 47, p. 137-164, 2022.

GLOSSÁRIO

Abordagem mista: Metodologia que combina métodos quantitativos (dados numéricos) e qualitativos (interpretação de discursos) para análise mais ampla.

Ação broncodilatadora: Capacidade de uma substância de dilatar os brônquios, facilitando a respiração.

Adstringente: Causa contração nos tecidos, reduzindo secreções e ajudando na cicatrização.

Agrobiodiversidade: Diversidade de plantas, animais e microrganismos usados na agricultura, essencial para segurança alimentar e cultural.

Agroecologia: Prática agrícola que alia técnicas sustentáveis, saberes tradicionais e conservação ambiental.

Agroecossistemas: Sistemas agrícolas que se baseiam na interação equilibrada entre plantas, solo, clima, água e saberes sociais.

Agroextrativismo: Junção de agricultura e coleta de produtos florestais sem desmatar, como frutos, sementes ou óleos.

Agronegócio: Setor econômico envolvendo produção, distribuição e comercialização de produtos agrícolas em larga escala.

AINEs: Anti-inflamatórios não esteroides, como ibuprofeno, usados para tratar dor e inflamação; fitoterápicos podem ter mecanismo similar.

Analgésico: Agente que alivia ou elimina a dor sem causar perda de consciência.

Análise de conteúdo temática: Método qualitativo que interpreta textos (entrevistas, narrativas) organizando informação por temas recorrentes.

Ansiedade / Insônia: Problemas de saúde mental que envolvem, respectivamente, preocupação excessiva e dificuldade para dormir, abordados com fitoterápicos em alguns casos.

Antibacteriana / Antimicrobiana: Substância que inibe ou destrói bactérias ou microrganismos patogênicos.

Anticancerígeno: Componente que impede ou retarda o desenvolvimento de células cancerígenas.

Anti-edematosa: Reduz acúmulo de líquidos em tecidos (edemas).

Antiespasmódico / Espasmolítico: Relaxa os músculos, aliviando cólicas e contrações involuntárias em órgãos como estômago ou intestinos.

Anti-inflamatório: Substância que reduz inflamações ou inchaços, bloqueando mediadores químicos que causam vermelhidão, dor e calor.

Antimicrobiano: Qualquer substância que inibe ou mata microrganismos, incluindo bactérias, fungos, vírus e protozoários.

Antimutagênica: Impede alterações no DNA celular, protegendo contra mutações.

Antioxidante: Composto que combate os radicais livres, protegendo células contra danos oxidativos.

Antiparasitário / Vermífugo: Elimina ou expulsa parasitas intestinais (vermes) do organismo.

Antiplateletária: Inibe a agregação de plaquetas, prevenindo coágulos sanguíneos.

Antirreumático: Combate inflamações articulares ou musculoesqueléticas típicas de reumatismo.

Antisséptico: Evita infecções, impedindo o crescimento ou a ação de micro-organismos em feridas, mucosas ou superfícies.

Antiulcerogênico: Previne ou trata úlceras estomacais, reduzindo inflamações na mucosa gástrica.

Antiviral: Inibe a proliferação de vírus, ajudando no combate a infecções virais.

Antraquinona: Substância natural com efeito laxante, presente em algumas plantas, como o látex da babosa (Aloe vera).

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão que regula remédios, alimentos e plantas medicinais no Brasil.

Assentadas: Agricultoras assentadas em projetos de reforma agrária, muitas vezes em áreas com pouca infraestrutura.

Atenção Primária à Saúde (APS): Primeiro nível de cuidado no SUS, com foco em prevenção e atendimento à população, onde as MTCI podem ser integradas.

Autonomia terapêutica: Capacidade da comunidade de escolher e utilizar métodos de cuidado baseados em seus saberes e valores.

Autossuficiência: Capacidade de uma comunidade suprir suas próprias necessidades, como alimentos e remédios, sem depender totalmente de mercados externos.

Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS): Análise dos custos, eficácia e viabilidade de tecnologias para inclusão no SUS - processo regulatório rigoroso.

Bacias hidrográficas: Regiões que coletam água da chuva e escoam por um rio principal e seus afluentes.

Barreiras institucionais: Obstáculos criados por sistemas formais (escolas, hospitais, leis) que dificultam o reconhecimento e uso de saberes tradicionais.

Benzimento: Prática popular de cura espiritual, baseada na fé, em que uma pessoa reza ou faz rituais com ervas, água ou cruzeiros.

Bioativo / Compostos bioativos: Substâncias presentes em plantas que podem exercer efeitos biológicos no organismo humano, como antocianinas ou flavonoides.

Biodiversidade: Variedade de formas de vida - genes, espécies, ecossistemas - em um determinado lugar ou no planeta.

Bioma: Grande área com clima, solo e vegetação semelhantes (ex.: Cerrado, Amazônia).

Biomarcadores inflamatórios (IL-6 e TNF- α): Substâncias no corpo que indicam a presença de inflamação. São usados para medir a eficácia de medicamentos ou tratamentos.

Biopirataria: Apropriação indevida de plantas e conhecimentos tradicionais por empresas que buscam patentear-los sem consentimento das comunidades.

Bioprospecção: Pesquisa científica ou comercial de plantas ou microrganismos em busca de compostos úteis (medicinais, cosméticos), que deve respeitar os direitos das comunidades de origem dos conhecimentos.

Broncodilatadora: Promove a abertura (dilatação) dos brônquios, melhorando a respiração em casos de asma ou bronquite.

Capacitação profissional: Formação e treinamento destinados a garantir que profissionais de saúde utilizem práticas complementares com segurança.

Carminativa: Ajuda na eliminação de gases intestinais, prevenindo cólicas e inchaço.

Cerrado: Bioma brasileiro caracterizado por vegetação de savana, com grande biodiversidade e uso tradicional de plantas medicinais.

Cicatrizante: Favorece a formação de tecido novo sobre feridas, acelerando sua cura.

Coesão social: Ligação e solidariedade existentes entre membros de uma comunidade, fortalecida pela partilha de saberes e recursos.

Colagogo: Estimula o esvaziamento da vesícula biliar, facilitando o fluxo de bile para o intestino.

Colerético: Promove a produção de bile pelo fígado, auxiliando a digestão de gorduras.

Colestática: Reduz ou normaliza o fluxo reduzido de bile, melhorando condições hepáticas.

Compostos fenólicos / curcumina / cumarina / flavonoides / furanocumarinas / alcaloides: São substâncias químicas naturais encontradas em plantas, muitas com efeitos terapêuticos como anti-inflamatórios, antimicrobianos ou antioxidantes.

Comunidades ribeirinhas: Grupos que vivem às margens de rios, dependentes direta ou indiretamente desses corpos d'água.

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB): Tratado internacional de 1992 que busca conservar a biodiversidade, promover o uso sustentável e garantir divisão justa dos benefícios de recursos genéticos.

Cooperativismo / Associativismo: Organização coletiva em que pessoas unem forças para produção, comercialização ou serviços, com base em valores de autogestão e solidariedade.

Crônico / Doença crônica: Condição de longa duração e lenta evolução, muitas vezes sem cura completa, como diabetes ou artrite.

Decocção: Forma de preparo em que partes mais duras da planta, como cascas ou raízes, são ferverdas em água para extrair seus componentes.

Digestiva: Melhora o processo digestivo, aumentando as secreções gástricas e reduzindo desconfortos abdominais.

Diurético: Aumenta a produção de urina, ajudando na eliminação de líquidos e retenção.

Emoliente: Acalma e amacia a pele, forma camada protetora contra irritações.

Empoderamento feminino: Processo pelo qual mulheres ganham autonomia, direitos e influência em suas comunidades e na tomada de decisões.

Endêmico / Endêmicas: Espécie nativa e restrita a uma determinada região; não ocorre naturalmente em outros lugares.

Enfermidades: Termo médico que designa doenças ou condições patológicas.

Estatística descritiva: Conjunto de técnicas para organizar e resumir dados numéricos (médias, porcentagens, gráficos).

Etnobotânica: Estudo científico sobre como culturas utilizam plantas para alimentação, remédios, rituais etc.

Etnobotânico(s): Profissional ou estudo que une botânica e ciências sociais para investigar uso tradicional de plantas.

Etnofarmacologia: Ramo da etnobotânica que estuda cientificamente os compostos ativos das plantas usados pela medicina tradicional para desenvolver novos fármacos.

Etnografia: Método de pesquisa qualitativa que envolve observação e entrevistas em campo para compreender experiências culturais.

Etnomedicina: Estudo de práticas de cura enraizadas em culturas específicas, levando em consideração crenças e práticas tradicionais.

Expectorante: Facilita a saída de muco dos pulmões e vias respiratórias.

Fabaceae / Lamiaceae: Famílias botânicas de plantas. Fabaceae inclui leguminosas como feijão e ervilha. Lamiaceae inclui ervas aromáticas como hortelã e manjeriço.

Fitoterapia: Uso de plantas medicinais com comprovação científica ou tradicional para tratar doenças, reconhecido pelo SUS.

Fitoterápica: Uso de plantas ou produtos vegetais para tratar ou prevenir doenças.

Hepatoprotetora: Protege o fígado contra toxinas ou inflamações, contribuindo para sua regeneração.

Herança cultural: Conjunto de saberes, práticas e valores passados de geração em geração por um grupo social.

Hipoglicemiante: Inibe a elevação da glicose no sangue, útil na regulação da diabetes.

Hipolipemiante: Favorece a redução dos níveis de lipídios (como colesterol e triglicerídeos) no sangue.

Hipotensor / Hipotensora: Promove redução da pressão arterial (efeito hipotensor).

IL-6 (Interleucina 6): É uma citocina pró-inflamatória que estimula a inflamação em resposta a infecções ou lesões. Também atua na regulação do sistema imunológico, produção de anticorpos e febre.

Imunomoduladora / Imunoestimulante: Modula o sistema imune, podendo aumentar ou equilibrar sua atividade.

Imunomoduladora: Capaz de equilibrar ou regular as defesas do organismo (sistema imunológico).

Infusão: Método de preparo em que a planta (normalmente folhas ou flores) é mergulhada em água quente, como um chá.

Inserção: presença das MTCI no sistema de saúde, em ambiente institucional.

Integração do conhecimento tradicional: Processo de incorporar saberes ancestrais (como fitoterapia) aos sistemas formais de saúde, respeitando práticas culturais e promovendo políticas públicas inclusivas.

Integração: articulação das MTCI com práticas biomédicas na APS

Interação medicamentosa: Alteração na ação de um medicamento devido à presença de outro, podendo ser plantas, fármacos ou alimentos.

Interculturalidade: Diálogo respeitoso entre diferentes saberes e culturas, promovendo sentido de pertencimento nos serviços de saúde.

Interdisciplinaridade: Integração de diferentes áreas do conhecimento (como saúde, biologia e antropologia) para compreender melhor um fenômeno.

Intoxicação / Reação adversa: Danos causados pelo uso incorreto de substâncias, que podem levar desde sintomas leves até condições graves ou fatais.

Longitudinal: Tipo de estudo feito ao longo do tempo, acompanhando a evolução de um grupo ou fenômeno.

Manejo sustentável: Conjunto de práticas que garantem o uso equilibrado dos recursos naturais, mantendo sua disponibilidade para futuras gerações.

Medicina integrativa: Abordagem que combina tratamentos convencionais com terapias complementares, como fitoterapia, acupuntura e meditação.

Medicina Tradicional, Complementar e Integrativa (MTCI): Conjunto de práticas de saúde baseadas em saberes tradicionais utilizadas para promoção da saúde, prevenção e tratamento, integradas ao sistema oficial de forma holística, conforme definição da OPAS/OMS.

Medicina tradicional: Conjunto de práticas médicas baseadas em saberes e práticas culturais, muitas vezes transmitidas oralmente.

Metodologia participativa: Forma de pesquisa em que os participantes (como as mulheres das comunidades) ajudam a construir o estudo e os resultados.

Monocultura: Sistema agrícola que cultiva apenas uma espécie de planta em grande escala, reduzindo a diversidade biológica.

Oralidade: Transmissão de conhecimento por meio da fala e prática, sem registros escritos, comum nas tradições populares.

Padronização: Processo para garantir uniformidade na composição e dosagem de produtos fitoterápicos, evitando variações que prejudiquem eficácia ou segurança.

Parto: Ato de dar à luz; relacionado aqui à tradicionalidade das práticas de cura pós-parto com plantas.

Patrimônio cultural: Conjunto de conhecimentos e práticas tradicionais reconhecidas como fundamentais para a identidade e continuidade de uma comunidade.

Patrimônio imaterial: Conjunto de saberes, tradições e práticas culturais que fazem parte da identidade de um povo e são passados de geração em geração.

PICS (Práticas Integrativas e Complementares em Saúde): Termo utilizado pelo SUS para designar terapias como fitoterapia, acupuntura e aromaterapia oferecidas gratuitamente nas unidades básicas de atendimento.

Pleurisia: Inflamação da pleura (membrana que reveste pulmões e parede torácica), causando dor ao respirar.

Política Nacional de Plantas Mediciniais e Fitoterápicos: Legislação brasileira (Decreto nº 5.813/2006) que regula a produção e uso de medicamentos à base de plantas, garantindo qualidade e segurança.

Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC): Política do SUS criada em 2006 para incluir práticas de saúde tradicionais e terapias alternativas no atendimento oficial.

Quilombolas: Descendentes de africanos escravizados que vivem em comunidades remanescentes de quilombos (comunidades fugitivas no passado).

Redes socioambientais: Grupos ou organizações que atuam na defesa do meio ambiente e dos direitos sociais das comunidades.

Reforma agrária: Política de redistribuição de terras para reduzir desigualdades e promover o acesso dos camponeses às áreas rurais.

Regulamentação: Processo de criação de normas legais (leis, portarias, resoluções) para garantir segurança, eficácia e uso seguro de práticas de saúde.

Sabedoria tradicional: Conhecimento transmitido oralmente entre gerações, muitas vezes por grupos específicos (ex.: mulheres).

Saberes empíricos: Conhecimentos adquiridos pela prática e pela experiência ao longo do tempo, e não por estudo formal.

Saúde coletiva: Campo de estudos que combina saúde pública, políticas e participação social, focando na prevenção, equidade e atenção contextualizada.

Signatário: País que assinou e aderiu formalmente a um tratado internacional.

Sinergia: Ação conjunta de dois ou mais elementos que, juntos, têm um efeito maior do que separadamente.

Sistema de saúde convencional: Modelo médico tradicional baseado em medicina alopática, hospitais e protocolos clínicos.

Sistema Único de Saúde (SUS): Sistema público brasileiro de saúde, universal e gratuito, que abrange prevenções, curas e reabilitação.

Sustentabilidade: Uso de recursos naturais de forma equilibrada, de modo a preservá-los e atender às necessidades futuras.

TNF- α (Fator de Necrose Tumoral alfa): citocina fortemente pró-inflamatória, importante no combate a infecções, mas também associada a doenças inflamatórias crônicas quando em excesso (ex.: artrite reumatoide). Pode induzir morte celular programada (apoptose) em células danificadas ou infectadas.

Taxonomia: Classificação científica dos seres vivos, especialmente plantas, com base em suas características.

Tradicional / Tradicionalidade: Referente a práticas, crenças e métodos transmitidos ao longo de gerações, muitas vezes oralmente.

Transmissão intergeracional: Passagem de conhecimento ou cultura entre diferentes gerações (ex.: avó → mãe → filha).

Variabilidade química: Diferenças na concentração de compostos ativos da mesma planta, por fatores como solo, clima ou época de coleta, o que afeta seu efeito terapêutico.

Variáveis observadas: Elementos medidos ou observados numa pesquisa (idade, frequência de uso, percepção, etc.).

WHO: World Health Organization (Organização Mundial da Saúde). Instituição internacional que trata da saúde pública global.

APÊNDICES

APÊNDICE 1 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS

Roteiro para entrevista (adaptado de Vandesmet, 2020)

Questionário: Conhecimento e formas de utilização de plantas medicinais

Assentada: _____ Identificador: _____

1. Dados Demográficos

Idade: _____

Escolaridade: _____

Tempo de residência no assentamento: _____

2. Qual a frequência com que faz uso de plantas no tratamento de doenças?

Raramente Frequentemente Nunca fez uso

3. Você possui conhecimento sobre o uso de plantas para tratamento de doenças?

Pouco conhecimento Conhecimento razoável

Muito conhecimento Nenhum conhecimento

4. Esse conhecimento foi adquirido através de quem (ou qual fonte)?

Geração em geração Popularmente

Pais Amigos

Outros _____

5. Você transmite este conhecimento para outras pessoas?

Sim Não

6. Se Sim, quem? _____

7. Cite todas as plantas que utiliza e quais tipos de enfermidades são tratadas?

8. Das plantas citadas acima, qual parte você utiliza de cada uma delas? (Flor, fruto, semente, raiz, casca, ramo ou folhas).

9. Como é a forma de utilização dessas plantas?

10. Explique sua percepção quanto a eficácia das plantas medicinais?

11. Como você adquire essas plantas?

Amigos Pais ou parentes Brejos Loja de produtos naturais

Matas Plantio em casa Raizeiros Supermercado

Outros _____

12. Qual tratamento você acha mais eficaz?

O uso de medicamentos comprados em farmácia As plantas utilizadas

13. Você acha importante ensinar para as pessoas da comunidade sobre o uso das plantas medicinais?

Sim Não

Por quê?

14. Existe nesta comunidade a presença de outras práticas de saúde além do uso de plantas medicinais?

Sim () Não () Se sim, quais?

APÊNDICE 2 – FICHA TÉCNICA DAS PLANTAS MEDICINAIS

ABACATE (*PERSEA AMERICANA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Persea americana</i> Mill.
Família	Lauraceae
Origem / Distribuição	América Central; amplamente cultivado em regiões tropicais e subtropicais
Tipo de planta	Árvore perene, pode atingir até 30 m; cultivada comercialmente em 3 variedades principais (mexicana, antilhana, guatemalense)
Fruto	Fruto carnoso (drupa), forma oval ou piriforme, pesa 100 -1.500g, polpa rica em lipídios
Folhas	Simples, inteiras, coriáceas, verde-escuras brilhantes
Habitat & cultivo	Solo leve, profundo, fértil; clima ameno a quente, precipitação ~1 200 mm/ano
Composição química	Gorduras monoinsaturadas, vitaminas (E, C), minerais (potássio)
Uso medicinal/nutricional	Redução de colesterol e triglicerídeos; anti-inflamatório e analgésico comparável à aspirina; rico em antioxidantes
Partes utilizadas	Polpa, óleo, sementes (em alguns usos fitoterápicos)
Precauções	Fruto tóxico para animais domésticos; sementes ricas em antinutrientes, evitar consumo excessivo

AÇAFRÃO-DA-TERRA (*CURCUMA LONGA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Curcuma longa</i> L.
Família	Zingiberaceae
Origem / Distribuição	Sudeste da Ásia (Índia, Indonésia), cultivada em regiões tropicais
Tipo de planta	Herbácea perene, 1-1,5 m de altura, rizomas subterrâneos
Folhas e flores	Folhas grandes, lanceoladas; flores amareladas em espigas
Parte utilizada	Rizoma (tubérculo), fresco ou seco
Cultivo	Solo fértil, pH 4,5-6,5; plantio de rizomas a 10-15 cm; colheita após 7-10 meses, quando parte aérea seca
Composição química	Curcuminóides (2-9% curcumina), óleos essenciais (turmerona, zingibereno), polissacarídeos, resina
Propriedades terapêuticas	Antioxidante, anti-inflamatória, hepatoprotetora, colerética, antibacteriana, anticancerígena, digestiva, hipolipemiante, hipoglicemiante
Uso popular	Condimento (curry), chá, tintura, pó, pomadas para inflamações e doenças digestivas
Precauções / Contraindicações	Evitar em gravidez, lactantes, crianças; pode irritar pele e mucosas; interage com anticoagulantes e antidiabéticos
Posologia & forma de uso	½ xícara de decocção 3×/dia; 1-2 g de pó ou 300 mg de curcumina purificada; tintura de 2-4 mL 3×/dia

ALECRIM (*SALVIA ROSMARINUS*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Salvia rosmarinus</i> (sin. <i>Rosmarinus officinalis</i>)
Família	Lamiaceae
Origem / Distribuição	Região do Mediterrâneo
Tipo de planta	Arbusto perene, lenhoso, ramificado (1-2 m de altura)
Folhas	Lineares, coriáceas, verde-acinzentadas, aromáticas
Flores	Pequenas (5-10 mm), azul-violeta ou brancas, em racemos axilares
Fruto	Aquênio com quatro núculas

Habitat & cultivo	Solo bem drenado (arenoso/neutro), pleno sol; tolera seca e até 1 500 m de altitude
Propagação	Estacas semi-lenhosas (6 pol./15 cm), sementes viabilidade baixa
Poda	Para evitar madeira excessiva: pode-se limpar apenas 1/3 dos ramos anuais ou renovar via estacas
Composição química	Óleo essencial (α -pineno, 1,8-cineol, cânfora, verbenona, borneol); ácidos fenólicos; diterpenos; triterpenos; flavonoides
Propriedades medicinais e usos	Antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, digestiva, colerética, estimulante do SNC, antineoplásica; uso tradicional para digestão, memória, alívio muscular, tonificação capilar, respiratório
Óleo essencial – extração	- Destilação a vapor (industrial) ou hidrodestilação /clevenger (laboratorial): eficiente, rendimento de ~1-2 % (10-20 mL por 1 kg) - Em casa: maceração em óleo vegetal (~2 semanas) + filtração. Rendimento menor, indicado para uso cosmético/tópico
Armazenamento do óleo	Frasco escuro, em local fresco e escuro, duração ~6 meses a 1 ano
Precauções/Contraindicações	Evitar em gestantes, lactantes, crianças, epilepsia, hipertensão; uso prolongado pode causar irritação GI, hepatotoxicidade, convulsões (tujonas)

ALFAVACA (*OCIMUM GRATISSIMUM* / *OCIMUM AMERICANUM*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Ocimum gratissimum</i> L. ou <i>Ocimum americanum</i> L. (dependendo da variedade)
Família	Lamiaceae
Nomes populares	Alfavaca-cravo, alfavacão, manjeriço-cheiroso, remédio-de-vaqueiro, entre outros
Origem / Distribuição	Originária da Ásia e África; amplamente naturalizada e cultivada no Brasil
Tipo de planta	Herbácea ou subarbusto, ramificado, atingindo até 1-2 m
Folhas	Opostas, membranáceas, aroma forte de eugenol (cravo)
Flores	Pequenas, brancas ou lavanda, em racemos terminais
Partes utilizadas	Folhas e inflorescências; sementes e raízes em usos específicos
Habitat & cultivo	Sol pleno ou meia sombra; solos bem drenados; clima tropical/subtropical
Composição química	Óleo essencial rico em eugenol (70-80 %), além de estragol, linalol, timol, cineol
Uso terapêutico	Antidiarreico, analgésico, anti-inflamatório, antimicrobiano; usado para tosse, gripes, bronquites, dores estomacais
Uso culinário	Tempera saladas, molhos, carnes; chá digestivo e depurativo
Precauções	Evitar uso em grávidas, lactantes e crianças < 4 anos; cuidado com interações medicamentosas

ALOE VERA (*ALOE BARBADENSIS MILLER*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Aloe barbadensis</i> Miller (syn. <i>Aloe vera</i>)
Família	Asphodelaceae (ou Liliaceae, segundo algumas classificações)
Nomes populares	Aloe vera, sábila, zábila, atzavara
Origem / Distribuição	Provável origem no Norte da África/Península Arábica; cultivada em regiões tropicais e áridas globalmente
Tipo de planta	Suculenta perene, forma roseta de folhas carnudas; altura 50-70 cm
Folhas	Grandes, verdes, carnosas, bordas serrilhadas; contêm gel mucilaginoso
Flores	Tubulares, pendentes, geralmente amarelas; surgem na primavera/verão

Partes utilizadas	Gel interno, polpa, folhas inteiras para aplicação tópica
Habitat & cultivo	Sol pleno, clima quente, solos leves e bem drenados, protegida de geadas
Composição química	Polisacarídeos (acemannan), antraquinonas (aloin), mucilagens, vitaminas, aminoácidos, ácidos fenólicos
Propriedades medicinais	Cicatrizante, anti-inflamatório, hidratante, digestivo, laxante (aloeína), hepatoprotetor, imunostimulante
Usos	Tratamento de queimaduras, irritações, constipação, úlceras; presente em cosméticos e alimentos
Precauções	Uso oral pode causar cólicas, diarreia, hepatotoxicidade; toxicidade (aloina) e possível efeito cancerígeno (folha inteira)
Precauções (uso tópico)	Geralmente seguro, mas raras reações alérgicas podem ocorrer

AMBURANA (*AMBURANA CEARENSIS*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Amburana cearensis</i> (Allemão) A.C.Sm.
Família	Fabaceae (subfamília Faboideae)
Nomes populares	Amburana, cumaru-do-Ceará, imburana-de-cheiro, cerejeira-rajada, entre outros
Origem / Distribuição	Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina; adaptada a caatinga e floresta pluvial
Tipo de planta	Árvore de porte médio a alto (10-20m)
Folhas e frutos	Folhas compostas; frutos em vagem; sementes arredondadas, pretas
Partes utilizadas	Casca do caule, sementes, folhas
Composição química	Cumarina, flavonoides (isokaempferide), ácidos fenólicos, amburosídeos, saponinas, taninos, óleo essencial com germacrona, cariofileno
Propriedades medicinais	Bronco-dilatadora, anti-inflamatória, analgésica, antiespasmódica, anti-edematosa, antimicrobiana, antioxidante, expectorante, hepatoprotetora, imunomoduladora
Uso tradicional	Chá ("lambedor") para a tosse, gripe, bronquite, asma; uso como xarope; sementes para dor de dente; banho anti-reumático
Contraindicações	Evitar em gravidez e lactação; uso prolongado pode causar irritação GI, hepatotoxicidade e toxicidade genética
Conservação	Espécie ameaçada de extinção; manejo sustentável e cultivo por semente são recomendados

AMORA-PRETA (*MORUS NIGRA* L.)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Morus nigra</i> L. (Família: Moraceae)
Nomes populares	Amora-preta, amora-negra, amoreira-preta, amora-da-horta
Origem / Distribuição	Nativa da Ásia Menor (Pérsia, Irã), introduzida na Europa desde o século XIV; atualmente cultivada no Brasil, Sul, Sudeste e Sudeste da Ásia
Tipo de planta	Árvore de pequeno a médio porte (5-20 m), folhas serrilhadas, frutos em drupa agregada, pretos quando maduros
Folhas e frutos	Folhas simples, ovais, marge serrilhada; frutos pequenos, suculentos, vermelhos escuros a pretos, sabor agridoce
Partes utilizadas	Folhas, frutos, ramos jovens, casca da raiz
Composição química	Compostos fenólicos (flavonoides, antocianinas, cumarinas, ácidos fenólicos), xantonas, cromonas, isoprenilados; presentes também alcaloides, triterpenos, taninos

Propriedades medicinais	Antioxidante, anti-inflamatória, antihiperglicemiante, hipolipemiante, hepatoprotetora, antimicrobiana, anticancerígena, antimutagênica; uso em climatério, sepse, doenças metabólicas
Uso tradicional	Chá de folhas: climatério, febre, diarreia, gripe, gargarejo, diurético Suco/geleia/frutos: tônico hepato-renais, digestivos, antissépticos Ramos jovens: hipotensor, uso em paralisias. Decocção de raiz: purgante e vermífugo.
Formas de uso	<ul style="list-style-type: none"> • Infusão: 0,4–0,6 g folhas em 150 ml de água quente; tomar 2–3x/dia (climatério, gargarejo) • Decocção: 5–10 g folhas/frutos em 200 ml de água por 10 min; 2–3x/dia (febre, diarreia) • Suco de frutos maduros: consumido in natura ou processado para aporte antioxidante e suporte renal • Gargarejo/compressa: chá de folhas para inflamação oral e dor de garganta
Contraindicações / Precauções	Geralmente segura em doses usuais; porém contraindicado para mulheres com câncer hormônio-dependente ou em uso de tamoxifeno, devido à atividade estrogênica das folhas; possível diurese e desconforto digestivo leve; uso prolongado requer orientação

ARRUDA (*RUTA GRAVEOLENS*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Ruta graveolens</i> L.
Família	Rutaceae
Nomes populares	Arruda, ruda, ruda-verdadeira
Origem / Distribuição	Região do Mediterrâneo; naturalizada amplamente no Brasil e outros países
Tipo de planta	Herbácea perene, subarbusto, cinza-esverdeada, folhagem aromática; altura de 30-60 cm
Folhas	Compostas, profundamente divididas, glabras a subpeludas, glaucas e altamente aromáticas
Flores	Amareladas, pequenas, em clusters terminais; floresce no verão
Frutos	Cápsulas divididas em 4 a 5 lóbulos; amadurece ao final do verão
Partes utilizadas	Folhas e ramos; flores menos usadas
Habitat & cultivo	Sol pleno ou meia-sombra, solo bem drenado; tolera solos pobres e climas temperados e subtropicais
Composição química	Alcaloides (gravelinas, rutaquina), cumarinas (psoralenos), óleos essenciais (metilcavicol, 2-undecanon), flavonoides, carotenoides
Propriedades medicinais	Antiespasmódica, carminativa, antiinflamatória, antimicrobiana, cicatrizante, emenagoga, relaxante nervosa; uso tradicional contra artrite, cólicas, dores menstruais
Uso tradicional	Chá para dores reumáticas, cólicas, problemas nervosos; uso externo em banhos para inflamações e feridas leves
Precauções / Contraindicações	Fitofotossensibilizante; tóxica em doses elevadas - pode causar vômito, diarreia, espasmos uterinos, aborto; contraindicado para grávidas, crianças, pessoas com doenças renais hepáticas e epilepsia
Observações	Uso essencial em rituais populares contra mau-olhado; manejo cuidadoso recomendado por seus efeitos tóxicos em doses elevadas

ASSA-PEIXE (*VERNONIA POLYSPHAERA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Vernonia polysphaera</i> (syn. <i>Vernonia ferruginea</i> , <i>Cacalia ferruginea</i>)
Família	Asteraceae
Nomes populares	Assa-peixe, assa-peixe-do-Pará, calção-de-velho, cambará
Distribuição	Cerrado e vegetações abertas no Brasil, até 3 m de altura
Tipo de planta	Arbusto perene, folhas verdes com nervuras salientes, flores brancas/rubras
Parte utilizada	Folhas

Composição química	Óleo essencial (germacreno D/B, cariofileno, pineno), flavonoides, saponinas, cumarinas
Propriedades medicinais	Diurética, expectorante, anti-inflamatória, antiulcerogênica, antioxidante, analgésica; útil para bronquite, gripes, cálculos renais e problemas de pele
Uso tradicional	Chá das folhas para tosse, retenção de líquidos, cólicas, dores musculares; uso culinário como PANC
Precauções	Geralmente segura, mas uso excessivo deve ser evitado; plantas silvestres devem ser identificadas com cuidado

BABOSA (*ALOE VERA L. BARBADENSIS*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Aloe vera</i> (L.) Burm. f. (sinônimo: <i>A. barbadensis</i> Mill.)
Família	Asphodelaceae (antes Liliaceae)
Nomes populares	Babosa, aloe, erva-de-babosa, planta-da-imortalidade, sábia
Origem / Distribuição	Originária do Norte da África e Península Arábica; hoje cultivada em regiões tropicais e subtropicais no mundo todo
Tipo de planta	Herbácea suculenta perene; formando rosetas de folhas largas, carnudas, de aproximadamente 60 cm a 1 m de altura
Folhas e inflorescência	Roseta de folhas suculentas com bordas serrilhadas; haste floral com flores tubulares amarelas pendentes
Partes utilizadas	Gel (polpa interna da folha) e látex (seiva amarela sob a casca, tóxico)
Composição química	Principalmente água (~98%), mucopolissacarídeos (acemananas, glucomananos), polissacarídeos pécticos, antraquinonas (aloína, emodina), proteínas/glicoproteínas (bradiquinase, alprogen), vitaminas (A, C, E, B12, ácido fólico), minerais (Ca, K, Mg, Zn), esteróis vegetais (lupeol, β -sitosterol), enzimas antioxidantes, taninos, saponinas
Propriedades medicinais	<ul style="list-style-type: none"> - Cicatrizante/Regeneradora: acelera fechamento de feridas em ratos; em humanos, mostra eficácia variável - Anti-inflamatória: inibe COX-2 e lipooxigenase comparável a AINEs - Analgésica, antisséptica, antimicrobiana, antifúngica (aloína, emodina, lupeol) - Antioxidante e imunomoduladora: polissacarídeos e vitaminas reduzem estresse oxidativo e regulam resposta imune - Gastroprotetora e hipoglicemiante: melhora tolerância à glicose em ratos com diabetes e promove cicatrização de lesões cutâneas
Uso popular	Aplicação tópica do gel para queimaduras, feridas, irritações, acne, picadas, dermatites; hidratação e tratamento capilar; consumo interno (gel diluído) como digestivo leve e suplemento nutricional; uso do látex como laxante
Formas de preparo	- Uso tópico : cortar folha, extrair gel e aplicar diretamente; pode ser usado em máscaras faciais, capilares, compressas. - Uso oral : apenas gel limpo (sem látex); diluído em água ou com sucos. - Produtos : géis, cremes, pomadas, loções, xaropes padronizados
Contraindicações	- Uso oral: não recomendado para gestantes, crianças, insuficiência renal/hepática; pode causar colite, diarreia, cólicas, hipocalemia - Potencial cancerígeno (grupo 2B da IARC) para consumo de folha inteira ou látex; gel tópico geralmente seguro, porém alergias cutâneas podem ocorrer
Conservação	Cultivar em solos bem drenados, clima quente; multiplicar por brotos (filhotes); armazenar gel refrigerado por poucos dias ou processado em forma farmacêutica.

BÁLSAMO (MYROXYLON BALSAMUM VAR. PEREIRAE OU COMMIPHORA GILEADENSIS)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Myroxylon balsamum var. pereirae</i> (Bálsamo-do-Peru) ou <i>Commiphora gileadensis</i> (Bálsamo-de-Gileade)
Família	Fabaceae (para <i>M. balsamum</i>) ou Burseraceae (para <i>C. gileadensis</i>)
Origem / Distribuição	América Central e Sul (el) / Oriente Médio (IE), antigas rotas comerciais
Tipo de planta	Árvore de grande porte, madeira densa e casca resinosa
Parte utilizada	Resina (bálsamo) obtida por incisão na casca
Composição química	Resinas terpenoides, ésteres aromáticos, bálsamo-fenois, cumarinas
Propriedades medicinais e usos	Expectorante, antisséptico respiratório, cicatrizante e antiparasitário; em perfumaria e confeitaria
Precauções	Pode causar sensibilização alérgica; uso controlado em farmacopeia

BARBATIMÃO (STRYPHODENDRON ADSTRINGENS)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Stryphnodendron adstringens</i> (syn. <i>S. barbatiman</i>)
Família	Fabaceae
Nomes populares	Barbatimão, barba-de-timão, casca-da-virgindade
Distribuição	Cerrado do Brasil (MG, GO, SP, MT)
Tipo de planta	Árvore média de 4–8 m, com tronco tortuoso e rugoso
Parte utilizada	Casca do caule
Composição química	Taninos condensados (proantocianidinas), flavonoides, alcaloides
Propriedades medicinais	Astringente, cicatrizante, antimicrobiano, anti-inflamatório, analgésico; útil em feridas, infecções vaginais, hemorragias
Precauções	Dose terapêutica próxima à toxicidade; uso oral sob supervisão; componente abortivo em animais; risco à extinção

BATATINHA-INSULINA (DIOSCOREA BULBIFERA)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Dioscorea bulbifera</i> L. (Cará-insulina, cará chinês)
Família	Dioscoreaceae
Tipo de planta	Trepadeira perene que produz tubérculos aéreos (“batatinhas” ou bulbilos)
Cultivo	Clima tropical/subtropical (20-30 °C), sol pleno (~6 h/dia), solo com boa umidade
Uso popular / partes usadas	Tuberculosa aérea; usada principalmente para chá visando controle da glicemia (nome popular “insulina vegetal”)
Composição química	Rica em amido, flavonoides, taninos, resveratrol; ação hipoglicemiante apontada
Propriedades terapêuticas	Hipoglicemiante, antioxidante, hipotensora, anti-inflamatória
Precauções	Pode ser tóxica ou causar dores abdominais; não substitui tratamento convencional

BELADONA (ATROPA BELLADONNA)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Atropa belladonna</i> L.
Família	Solanaceae
Tipo de planta	Arbusto perene, até ~1-1,5 m; rizomatoso e glabro
Folhas & frutos	Folhas verdes e bagas negras brilhantes; altamente tóxicas
Composição química	Alcaloides tropânicos: atropina, escopolamina, hiosciamina

Usos terapêuticos	Antiespasmódico, broncodilatador, midriático (uso oftálmico), anti-parkinsoniano
Precauções / toxicidade	Extremamente tóxica - uma folha ou <5 bagas podem ser fatais; provoca taquicardia, alucinações, convulsões; proibida para uso geral; apenas sob rigoroso controle médico

BOLDO (*PEUMUS BOLDUS*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Peumus boldus</i> Molina
Família	Monimiaceae
Tipo de planta	Árvore perene (4–15 m), com folhas coriáceas aromáticas
Partes utilizadas	Folhas secas (infusão, cápsulas, óleo essencial)
Composição química	Boldina, alcaloides, taninos, óleo essencial (ascaridol 16–38%, cineol, p-cimeno)
Propriedades medicinais	Hepatoprotetor, colerético, digestivo, carminativo, diurético, antioxidante, sedativo leve
Precauções / contraindicações	Evitar gravidez, hepatite, cálculos, uso contínuo; óleo essencial pode ser tóxico; interações com anticoagulantes e estatinas

BOLDO-SETE-DORES (*PLECTRANTHUS BARBATUS*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Plectranthus barbatus</i> Andrews (sin.: <i>Coleus forskohlii</i>)
Família	Lamiaceae
Nomes populares	Boldo-sete-dores, boldo-graúdo, boldo-de-jardim, malva-santa
Distribuição	Natural da Índia, cultivado como ornamental em regiões tropicais e subtropicais
Tipo de planta	Arbusto perene, ramos sublenhosos, 1-1,5 m de altura
Folhas & flores	Folhas pilosas, ovadas/trilobadas, amargas; flores azuis em racemos
Partes utilizadas	Folhas (chá, extrato, tintura)
Composição química	Óleos essenciais (âmbar), diterpeno forskolina, polifenóis
Propriedades medicinais	Digestiva, hepatoprotetora, antiácida, carminativa; usado em dispepsia, azia, insuficiência hepática
Modo de uso	Chá: 1-2g folhas em infusão; extrato: 20 % - 40 gotas, 3x/dia
Precauções	Evitar gravidez e lactação; uso prolongado requer orientação médica; interações possíveis em uso medicamentoso

CANELA-DE-VELHO (*MICONIA ALBICANS*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Miconia albicans</i> (Sw.) D. Don ex DC.
Família	Melastomataceae
Nomes populares	Canela-de-velho, maria-branca, lacre-branco, folha-branca
Distribuição	Cerrado e Mata Atlântica do Brasil; até México e Argentina
Tipo de planta	Arbusto de até 3 m, folhas opostas e inflorescências densas
Partes utilizadas	Folhas - usadas em chá, cápsulas, pomadas
Composição química	Flavonoides (quercetina, rutina), triterpenos (ácido oleanólico e ursólico), taninos
Propriedades medicinais	Anti-inflamatória, analgésica, antioxidante, digestiva e hepatoprotetora; auxilia em artrite, artrose, reumatismo, tendinite, bursite, má digestão
Modo de uso	Chá: 1 colh. sopa para 1 xícara; infusão por 10 min, até 3x/dia. Pomadas tópicas após banho. Cápsulas: 500 mg 2x/dia
Precauções	Uso limitado a 500 mL/dia. Evitar gravidez, lactação, crianças, e sem comprovação completa de segurança
Observação farmacológica	Não há registro de fórmula fitoterápica ANVISA; uso popular amplamente disseminado

CITRONELA (*OCIMUM* × *CITRIODORUM*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Ocimum</i> × <i>citriodorum</i> (híbrido de <i>Ocimum basilicum</i> × <i>O. americanum</i>)
Família	Lamiaceae
Nomes populares	Lemon basil, alfavaca-citrada, hortelã-limão
Origem / Distribuição	Híbrido cultivado na África, Ásia e Sudeste Asiático
Tipo de planta	Herbácea anual/perene, 30-60 cm, folhas verdes com perfume cítrico e flores brancas/claras
Partes utilizadas	Folhas e flores (uso culinário e aromático)
Composição química	Óleo essencial com citral, limoneno, eugenol; flavonoides
Propriedades	Digestiva, aromática, antimicrobiana leve, repelente de insetos; rico em aroma cítrico usado na culinária
Uso culinário	Saladas, peixes, frutos do mar, molhos, pesto, chás refrescantes
Cultivo	Sol pleno, solo fértil e bem drenado, tolera calor; atrai polinizadores como abelhas e borboletas
Precauções	Uso interno geralmente seguro; pessoas sensíveis a óleos essenciais devem cautela tópica

CRISTA-DE-GALO (*CELOSIA CRISTATA* L.)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Celosia cristata</i> L. (Família: Amaranthaceae)
Origem / Distribuição	América Tropical; presente em regiões tropicais do mundo
Tipo de planta	Herbácea anual, ereta, caule suculento, altura de 30–80 cm
Folhas	Elíptico-lanceoladas, verdes ou bronze, 12–20 cm, membranáceas
Flores	Inflorescências terminais em cristas aveludadas (vermelha, rosa, creme)
Fruto	Cápsula com sementes numerosas (não detalhadas nas fontes)
Habitat & cultivo	Pleno sol, solo fértil e bem drenado; tolera calor intenso; rega moderada
Propagação	Principalmente por sementes; semeadura direta no verão; altíssima germinação
Poda	Corte de inflorescências secas mantém florada mais longa
Composição química	Rico em flavonoides, triterpenoides e fitoquímicos antocianínicos; ativos incluem saponinas e alcaloides (estudos etnomedicinais)
Propriedades medicinais e usos	Hemostática (controle de sangramentos), anti-inflamatória, analgésica, antioxidante, antimicrobiana, hepatoprotetora, antidiarreica, antiviral
Uso tradicional	Decocção de flores/folhas para diarreia, hemorragias (intestinal, uterino), cólicas; compressas para feridas, úlceras; sementes para metrorragia
Formas de uso	- Infusão/decoção (5 g em 200 ml água, 10 min): 2–3×/dia - Cataplasma: flores amassadas ou chá morno para aplicação tópica - Decocção de sementes para uso hemostático
Contraindicações / Precauções	Considerada de uso seguro tradicional; porém, alergias cutâneas possíveis; evitar ingestão excessiva sem supervisão; ausência de estudos clínicos fortes

COCO DE MACAÚBA (*ACROCOMIA ACULEATA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Acrocomia aculeata</i> (Jacq.) Lodd. ex Mart.
Família	Arecaceae (espécie de palmeira)
Nomes populares	Macaúba, coco-de-espinho, coco-baboso, macajuba, coco-baboso, bocaiúva
Distribuição	América tropical: do México à Argentina; comum em Cerrado, Caatinga, florestas abertas
Tipo de planta	Palmeira espinhosa, tronco de até 15-25 m, estipe ramificado com folhas longas (cachos pesando até 60 kg)

Fruto e óleo	Frutos drupáceos com polpa e amêndoa ricas em óleo; rendem até 5 t/ha e são usados para biodiesel, alimentação e cosméticos
Partes usadas	Frutos (óleo da polpa e amêndoas), sementes, palha/folhas (fibras e forragem), madeira e palmito
Propriedades/uso	Sustentável: recuperação de áreas degradadas, integração lavoura-pecuária, suprimento para biodiesel e cosméticos, fonte de sabão e alimentação animal
Cultivo	Perene (>100 anos), adaptável a clima tropical/subtropical, solos pobres, exigindo pouca água; plantio comercial crescente com apoio da Embrapa
Observações	Promissora para renda rural, biocombustível, recuperação ambiental; projeto Zarc e investimentos previstos de bilhões

ELEVANTE (*MENTHA SPICATA L.*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Mentha spicata</i> L. (Família: Lamiaceae)
Origem / Distribuição	Europa/Mediterrâneo, hoje amplamente cultivada globalmente
Tipo de planta	Herbácea perene, estolonífera, altura de 0,4–1,3 m, caules quadrangulares
Folhas	Lanceoladas, verde-vivas, serrilhadas, aromáticas; 5–9 cm de comprimento
Flores	Pequenas (2,5–3 mm), brancas, rosas ou lilases, em espigas axilares
Fruto	Aquênio com pequena semente (observado em Lamiaceae, não descrito explicitamente nas fontes)
Habitat & cultivo	Solo úmido, bem drenado (pH 6–7,5); vive em pleno sol ou meia-sombra; tolera clima temperado/subtropical
Propagação	Estacas, divisão de touceiras, sementes (viabilidade variável)
Poda	Corte após floração para evitar lenhidade e estimular novas folhas
Composição química	Óleo essencial (carvona >50%, limoneno, 1,8-cineol, β -pineno); flavonoides, ácido rosmarínico, taninos
Propriedades medicinais e usos	Antiespasmódica, carminativa, digestiva, analgésica, antimicrobiana, antifúngica, antioxidante, calmante, hepatoprotetora; tradicionalmente usada para digestão, cólicas, halitose, dores, bronquite, ansiedade
Óleo essencial – extração	- Industrial/laboratorial: destilação a vapor; rendimento ~0,5–1% - Caseiro: maceração em óleo vegetal por 1–2 semanas, menor rendimento
Armazenamento do óleo	Frasco âmbar, local fresco/escuro; validade ~6–12 meses
Precauções / Contraindicações	Evitar em menores de 5 anos, refluxo, hepatopatias, renais; altas doses podem irritar o sistema digestivo; sensíveis ao mentofurano; cautela em gestantes e epilepsia

ERVA-CIDREIRA (*MELISSA OFFICINALIS*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Melissa officinalis</i> L.
Família	Lamiaceae
Nomes populares	Erva-cidreira, melissa, cidreira-verdadeira, citronela-menor
Distribuição	Nativa do Mediterrâneo; cultivada globalmente como planta medicinal e ornamental
Tipo de planta	Herbácea perene, ramos quadrangulares, até 80 cm, folhas ovadas, margeadas, pilosas
Flores e frutos	Pequenas flores brancas a rosadas, em verão; frutos aquênios oblongos e pardacentos
Partes usadas	Folhas (frescas ou secas), sumidades floridas - infusões, óleos, extratos
Composição química	Óleos essenciais (citril, citronelal, citronelol, linalol, geraniol), taninos, ácido rosmarínico, flavonoides

Propriedades medicinais	Calmante, ansiolítico, antiespasmódico, digestivo, carminativo, antioxidante, sedativo suave; ajuda insônia, ansiedade, digestão
Usos	Chá digestivo e relaxante; óleo essencial para aromaterapia, cosméticos; usado em culinária (sopas, saladas, peixes, sobremesas)
Cultivo	Sol pleno a meia-sombra, solo fértil e bem drenado, clima temperado-subtropical; multiplicação por estaquia e sementes
Precauções	Geralmente segura, mas pode causar alergia ou exacerbar hipotensão; interage com sedativos e ansiolíticos

ERVA-CIDREIRA EM RAMA (*LIPPIA ALBA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br. ex Britton & P. Wilson
Família	Verbenaceae
Nomes populares	Erva-cidreira de folha, falsa erva-cidreira, alecrim do campo, sálvia da gripe
Distribuição	Américas tropicais; comum em áreas abertas e bordas de mata no Brasil
Tipo de planta	Arbusto ou subarbusto, ramos longos ou decumbentes, folhas opostas, flores lilases ou amareladas
Partes usadas	Folhas e ramos; infusões, extratos, óleos
Composição química	Óleos essenciais (cital, linalol, carvona, limoneno), flavonoides, compostos fenólicos
Propriedades medicinais	Calmante, antiespasmódico, anticonvulsivo, anti-inflamatório, antimicrobiano, útil para distúrbios digestivos, cólicas, nervosismo
Uso tradicional	Chá para insônia, digestão, resfriados; uso tópico para acne e dermatoses
Precauções	Geralmente segura, mas altas doses podem causar irritação gastrointestinal; consultar médico em uso contínuo.

ESPINHEIRA SANTA (*MONTEVERDIA TRUNCATA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Monteverdia truncata</i> (Reissek) Biral (sin. <i>Maytenus ilicifolia</i> Mart. ex Reissek)
Família	Celastraceae
Nomes populares	Espinheira-santa, espinheira-divina, maitena, salvavidas, sombra-de-touro, erva-cancerosa, cancerosa, entre outros
Origem / Distribuição	América do Sul (Brasil, Paraguai, Argentina, Peru), principalmente nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil; planta pioneira em matas ciliares e campos pedagógicos
Tipo de planta	Arbusto de porte pequeno a médio (até 3 m), folhas com espinhos marginais, flores discretas, frutos pequenos amadurecendo no verão
Folhas e frutos	Folhas simples, coriáceas, margens levemente espinhosas; frutos pequenos, redondos, vermelhos quando maduros
Partes utilizadas	Folhas (secas ou frescas); uso tópico de compressas a partir do chá
Composição química	Taninos, flavonoides, triterpenos, polifenóis, alcaloides; principais marcadores são taninos totais e flavonoides
Propriedades medicinais	Antiulcerogênica / cicatrizante da mucosa gástrica, antiácida, antidispéptica, anti-inflamatória, antioxidante, hepatoprotetora, antimicrobiana, analgésica, levemente diurética, calmante; atua contra <i>H. pylori</i> ; potencial anticancerígeno (pré-clínico)
Uso tradicional	Chá para azia, gastrite, úlcera, dispepsia, má digestão; compressas para feridas, acne, dermatites; uso tópico em inflamações da pele ou queimaduras; calmante leve para estresse e insônia
Formas de uso	- Infusão: 1 col. sobremesa de folhas secas ou até 6 folhas frescas para 200 ml de água fervente; abafar 10-15 min e tomar até 3x ao dia – máximo 2 semanas - Extrato seco (cápsulas): 860 mg, 2-3x ao dia

	- Tintura: 15-20 gotas em água após as refeições - Compressa: chá morno aplicado em áreas inflamadas ou feridas
Contraindicações / Precauções	Evitar em gestantes, lactantes e crianças <12 anos; uso prolongado causa irritação gastrointestinal, boca seca, náusea; evitar uso concomitante com alguns medicamentos por falta de estudos de interação; conter glicosídeos cianogênicos em espécies semelhantes, teste de espécies essenciais
Conservação e status legais	Presente na Farmacopeia Brasileira e Rensis; uso fitoterápico reconhecido pela Anvisa (RDC 10/2010, medicamentos sem prescrição); planta nativa, muitas vezes coletada em ambiente natural; incentivo a cultivo para preservação e uso sustentável

FEDEGOSO (*SENNA OCCIDENTALIS*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Senna occidentalis</i> (sin. <i>Cassia occidentalis</i>)
Família	Fabaceae
Nomes populares	Fedegoso, juazeiro-bravo, cafeeiro-selvagem
Distribuição	Pantropical, comum em áreas abertas, bordas de mata e pastagens
Tipo de planta	Herbácea ou subarbusto ereto, até 2 m de altura
Partes utilizadas	Raízes, folhas, sementes, flores
Composição química	Antraquinonas (aloe-emodina, emodina), flavonoides, taninos, ácido linoleico, esteróis
Propriedades medicinais	Antimicrobiana, antifúngica; hepatoprotetora; imunoestimulante; antiparasitária; tônica
Usos populares	Chá de raiz/folhas para febre, diarreia, infecções urinárias, anemia; sementes como substituto de café; uso externo em feridas e inflamações
Precauções / Toxicidade	Sementes e frutas maduras tóxicas a animais e humanos; uso excessivo pode causar efeitos hepáticos; contraindicado na gravidez
Observações	Estudos indicam atividade protetora do fígado e estimulante imunológico, mas cuidado devido à toxicidade

SANGRA-D'ÁGUA / SANGUE-DE-DRAGÃO (*CROTON URUCURANA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Croton urucurana</i> Baill.
Família	Euphorbiaceae
Nomes populares	Sangra-d'água, sangue-de-dragão, urucurana, balsa macho
Distribuição	Mata ciliar da América do Sul (Sudeste, Centro-Oeste, Sul do Brasil, Paraguai, Argentina)
Tipo de planta	Árvore ou arbusto pequeno (até 15 m), casca que exsuda látex vermelho ("sangue")
Partes utilizadas	Látex (resina), folhas e casca
Composição química	Polifenóis (catequina, proantocianidinas), diterpenos (taspina), lignanos, alcaloides, taninos
Propriedades medicinais	Cicatrizante, anti-inflamatório, antioxidante, hemostático; oral usado contra úlceras
Uso tradicional	Látex aplicado tópico em feridas; chá para distúrbios gástricos, reumatismo, inflamações
Precauções	Uso interno necessita cuidado - evitar gravidez, lactação, uso herbal indiscriminado; raramente toxicidade relatada oralmente
Observações	Espécie pioneira de margens de rio, importante na restauração de áreas ripárias

FOLHA SANTA (*PIPER AURITUM* / *BRYOPHYLLUM PINNATUM*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Piper auritum</i> (Folha-santa mexicana) ou <i>Bryophyllum pinnatum</i> (Folha-da-fortuna / saião)
Família	Piperaceae (<i>P. auritum</i>) ou Crassulaceae (<i>B. pinnatum</i>)
Nomes populares	Folha-santa, hoja santa, saião, folha-da-fortuna
Distribuição	<i>P. auritum</i> : México e América Central; <i>B. pinnatum</i> : África e América Tropical
Tipo de planta	Arbusto/perene; folhas grandes (até 35 cm), coriáceas
Partes utilizadas	Folhas (chá, uso culinário como condimento, uso tópico)
Composição química	Flavonoides, ácidos fenólicos, taninos; óleo essencial
Propriedades terapêuticas	Anti-inflamatória, cicatrizante, antiulcerosa, digestiva, antidiarreica, antibacteriana/fúngica
Uso popular	Chá para gastrite, úlceras e tosse; folhas usadas para tempero e cataplasmas
Precauções	Geralmente segura, mas não há estudo seguro em gravidez/lactação; evitar uso prolongado sem orientação

FOLHAS DE MANGA (*MANGIFERA INDICA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Mangifera indica</i> L.
Família	Anacardiaceae
Nomes populares	Manga (folhas medicinais)
Distribuição	Ásia tropical (Índia), hoje cultivada mundialmente
Tipo de planta	Árvore de grande porte, folhas lanceoladas, alternas
Partes utilizadas	Folhas (chás, extratos)
Composição química	Compostos fenólicos (mangiferina, kaempferol), flavonoides
Propriedades terapêuticas	Antioxidante, antidiabético, antihipertensivo, hepatoprotetor, antiespasmódico, cardioprotetor
Uso popular	Chá para controle da glicemia, colesterol, fígado, imunidade e digestão
Precauções	Evitar uso durante gravidez/lactação ou sem orientação; pode interagir com medicamentos antidiabéticos

GENGIBRE (*ZINGIBER OFFICINALE*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Zingiber officinale</i> Roscoe
Família	Zingiberaceae
Nomes populares	Gengibre, jengibre, mangarataia, kion
Distribuição	Sul e Sudeste Asiático (Índia, China, Java); hoje cultivado em regiões quentes e subtropicais
Tipo de planta	Herbácea perene (até 1,5 m), rizoma subterrâneo ramificado
Partes utilizadas	Rizoma (fresco, seco, em pó, extratos)
Composição química	Gingeróis (6-gingerol etc.), shogaóis, óleos essenciais, zingiberona
Propriedades terapêuticas	Antiemético, digestivo, anti-inflamatório, antioxidante, analgésico, termogênico, antiespasmódico, imunomodulador
Uso popular	Chá para náuseas, digestão, gripe; tempero culinário; extrato em suplementos para dor/articulações
Precauções	Em doses altas pode causar azia, irritação gástrica; interage com anticoagulantes; evitar pré-cirurgia

GUINÉ (*PLECTRANTHUS AMBOINICUS*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Plectranthus amboinicus</i> (Lour.) Spreng. (sin.: <i>Coleus amboinicus</i>)
Família	Lamiaceae

Nomes populares	Guiné, erva-santa, malvarisco, hortelã-da-folha-grossa
Tipo de planta	Herbácea perene, 60-100 cm, caules suculentos ramificados, folhas grossas e pilosas
Partes utilizadas	Folhas - infusão, compressas; uso culinário levemente condimentar
Composição química	Óleos essenciais (carvacrol, p-cimeno), flavonoides, fenóis
Propriedades terapêuticas	Expectorante, broncodilatadora, antitussígena, cicatrizante, antiespasmódica, anti-inflamatória
Uso tradicional	Chá com folha semi-tostada para asma, tosse, catarro
Precauções	Uso externo geralmente seguro; interno deve ser moderado, evitar gravidez sem orientação médica

HIBISCO (*HIBISCUS SABDARIFFA L.*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L. (Família: Malvaceae)
Origem / Distribuição	Nativo da Índia, Sudão e Malásia; hoje cultivado em regiões tropicais e subtropicais — África, Ásia, América Latina (incluindo Brasil)
Tipo de planta	Arbusto anual ou perene, ereto, podendo atingir até 4,5 m; cálices grandes e carnudos envolvidos por sépalas coloridas
Folhas	Simple, lobadas, com margens serrilhadas, verdes; tamanho variável
Flores / Cálices	Flores brancas ou amarelas com cálices vistosos (rosados a vermelhos); cálices são a parte usada para chá/infusão
Fruto	Cápsula com sementes numerosas; uso secundário, especialmente sementes
Habitat & cultivo	Solo fértil, bem drenado; prefere clima quente e sol pleno; floresce o ano todo em clima adequado; não tolera geadas
Propagação	Principalmente por sementes, com alta viabilidade e germinação rápida
Composição química	Ácidos orgânicos (ác. hibísbico, málico, tartárico, cítrico); antocianinas (cianidina-3-sambubiosídeo, delfinidina-3-sambubiosídeo); flavonoides (quercetina, ácido clorogênico); mucilagens; vitamina C; tocoferóis; ácidos graxos nas sementes (oleico, linoleico)
Propriedades medicinais e usos	<ul style="list-style-type: none"> - Antioxidante: alta atividade devido às antocianinas e fenóis - Antihipertensiva: reduz pressão arterial sistólica e diastólica em humanos. - Hipolipemiante: reduz LDL, triglicerídeos e aumenta HDL - Antidiabética: melhora sensibilidade à insulina e reduz glicose - Hepatoprotetora e diurética - Vasodilatadora / relaxante muscular: relaxa músculo liso e vasos - Antimicrobiana/antifúngica: contra bactérias e fungos.
Uso popular	Chá (quente ou frio) para hipertensão, colesterol, diurético, digestivo, emagrecimento, resfriados, febre, problemas hepáticos; uso em cosméticos (cabelo, caspa); sucos, geleias e alimentos vegetais, uso externo em feridas e conjuntivite
Modo de preparo (chá)	Infusão de 4-10 g de flores/cálices secos em 250-500 ml água quase fervente; abafar 5-10 min e coar; tomar 2-3x/dia
Outras preparações	<ul style="list-style-type: none"> - Suco/refresco (água de Jamaica) frio - Cápsulas ou extrato padronizado (1-4 g/dia) - Uso culinário em geleias, molhos, saladas, arranjos florais - por exemplo, refogado de folhas é comestível como couve
Contraindicações / Precauções	- Pode causar hipotensão excessiva, diurese intensa, distúrbios digestivos, hepatotoxicidade em doses elevadas - Interações com diuréticos e fármacos cardiovasculares e antidiabéticos - Evitar em gestantes, lactantes, crianças, insuficiência hepática ou renal; pode afetar hormônios/reprodução
Armazenamento	Cálices secos conservam cor e nutrientes por ~1 ano em frasco hermético, escuro, clima seco

HORTELÃ-PIMENTA (*MENTHA × PIPERITA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Mentha × piperita</i> L.
Família	Lamiaceae
Nome popular	Hortelãzinha
Tipo de planta	Herbácea perene, rizomatosa, 30-100 cm, folhas serrilhadas e aromáticas
Composição química	Óleo essencial (mentol, mentona, acetato de mentila), taninos, flavonoides
Propriedades terapêuticas	Digestiva, carminativa, antiespasmódica, analgésica, descongestionante, antiviral, antimicrobiana
Usos populares	Chá para indigestão, enjoos, gripes; óleo para dores musculares, sinusite; folhas mastigadas para dor de dente
Cultivo	Prefere sol pleno a meia-sombra, solo fértil, úmido, bem drenado; propagação por estolões
Precauções	Evitar uso do óleo essencial em lactentes (<5 anos), gestantes, pessoas com cálculos biliares; pode irritar mucosas e causar insônia em sensíveis

HORTELÃ-BAIANO (*MENTHA × VILLOSA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Mentha × villosa</i> Huds.
Família	Lamiaceae
Nomes populares	Hortelã-baiana, hortelã-gordo, yerba buena, hairy mint, mojito mint
Tipo de planta	Herbácea perene híbrida, folhas aromáticas, flores esbranquiçadas ou violetas
Distribuição	Regiões temperadas da Europa; cultivada em Cuba, Filipinas e América tropical
Partes utilizadas	Folhas para infusão, tempero culinário, famosa em mojito
Composição química	Rica em óleos essenciais semelhantes à hortelã-pimenta; contém mentol, mentona
Propriedades terapêuticas	Digestiva, carminativa, refrescante, calmante leve, expectorante; também usada para relaxamento
Uso culinário	Ingrediente essencial no cocktail mojito; também usada em chás, saladas, sobremesas
Cultivo	Similar à hortelã-pimenta: solo úmido, sol parcial, propagação por estolões, cuidado por invasividade
Precauções	Cuidados como na hortelã-pimenta: evitar em lactentes, gestantes, sensíveis; monitorar reações cutâneas e digestivas

JATOBÁ (*HYMENAEA COURBARIL*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Hymenaea courbaril</i> L.
Família	Fabaceae
Nomes populares	Jatobá, jatobá-do-cerrado, locust, courbaril, imburana
Distribuição	Américas tropicais - Brasil, Caribe, América Central
Tipo de planta	Árvore perene de porte médio a grande (até 30 m), tronco rígido e copa larga
Partes utilizadas	Casca, folhas, resina (copal) e frutos
Composição química	Rica em diterpenos (substâncias anti-inflamatórias), flavonoides (ex.: astilbin), sesquiterpenos, catequinas, polissacarídeos
Propriedades medicinais	Antimicrobiana, antifúngica, cicatrizante, hepatoprotetora, expectorante, broncodilatadora, energizante e antioxidante
Uso tradicional	Decocção de casca para resfriados, tosse, bronquite, cistite, diarreia; aplicação tópica da resina para feridas; frutos usados para bebidas e alimentação

Precauções	Geralmente considerada segura, mas usar com moderação; alergias locais possíveis com resina; uso oral deve ser controlado
Observações	Madeira resistente usada em marcenaria; resina usada em vernizes e incensos; estudos destacam potencial antibacteriano/antifúngico das cascas

LIMA COMUM (*CITRUS* × *AURANTIIFOLIA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Citrus</i> × <i>aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle
Família	Rutaceae
Nomes populares	Lima comum, limão-galego, limão branco (ES)
Distribuição	Nativa do Sudeste Asiático; amplamente cultivada nos trópicos e subtropicais
Tipo de planta	Pequena árvore ou arbusto espinhoso (até 5 m), folhas verdes aromáticas, flores brancas perfumadas
Fruto	Redondo (2,5-5 cm), casca fina, mais ácido que o limão-taiti, polpa esverdeada
Partes usadas	Fruto (suco), folhas (óleo essencial, culinária)
Propriedades/uso	Antioxidante, digestivo, descongestionante; suco usado como conservante natural
Cultivo	Sol pleno, solo fértil e drenado; propagação por sementes, estacas ou enxertia
Precauções	Uso seguro; excesso pode causar irritação gástrica; prudência no consumo por gestantes ou crianças

LIMA DE BICO (*CITRUS LIMETTA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Citrus limetta</i> Risso (também chamada laranja-lima de bico)
Família	Rutaceae
Nomes populares	Lima de bico, laranja-lima de bico
Distribuição	Ásia ocidental; cultivada em clima tropical/subtropical
Tipo de planta	Pequena árvore frutífera, sem espinhos; folhas lanceoladas, frutos com umbigo apical
Fruto	Semiseco, casca fina, sabor doce e pouco ácido; ideal para consumo in natura
Partes usadas	Frutos (suco, alimentos), casca para aromatizantes
Propriedades/uso	Hidratante, rica em vitamina C; usada em sucos, aromatização e culinária leve
Cultivo	Sol pleno, solo bem drenado; propagação por mudas enxertadas, sensível a calores extremos
Precauções	Baixa acidez torna seguro o consumo, mas o suco deve ser fresco para evitar fermentação

LOSNA / ABSINTO (*ARTEMISIA ABSINTHIUM*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Artemisia absinthium</i> L.
Família	Asteraceae
Nomes populares	Losna, absinto, erva-de-sezões, ajenjo
Distribuição	Nativa da Europa, Ásia e Norte da África; naturalizada em regiões temperadas do mundo
Tipo de planta	Herbácea perene, 0,8-1,5 m, caule ramoso acinzentado, folhas prateadas profundamente divididas
Partes usadas	Folhas, flores (chá, tinturas, óleos, uso como condimento e em bebidas, inclusive absinto)
Composição química	Tuiona, pineno, felandreno, flavonoides, lactonas amargas

Propriedades/uso	Estimulante digestivo, antiparasitário, antiespasmódico, hepatoprotetor, tônico
Precauções/Toxicidade	Tuiona em excesso pode causar convulsões, alucinações; evitar gravidez, amamentação e uso prolongado
Cultivo	Sol pleno, solo leve e bem drenado; resistente à seca e frio; propagação por sementes ou estacas

MAMA-CADELA (*BROSIMUM GAUDICHAUDII*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Brosimum gaudichaudii</i> Trécul
Família	Moraceae
Nomes populares	Mama-cadela, mamica-de-cadela, amoreira-do-campo
Distribuição	Cerrados do Centro-Oeste brasileiro; também no Norte e Nordeste
Tipo de planta	Arbusto ou pequena árvore (2-8 m), látex nas folhas, frutos amarelo-alaranjados
Partes utilizadas	Casca, raízes, folhas e frutos
Composição química	Furanocumarinas (bergapteno, psoralenos)
Propriedades medicinais	Usada para repigmentação (vitiligo, psoríase), antisséptica, para má circulação, doenças de pele, reumatismo, gripes, bronquite
Precauções / Toxicidade	Fotossensibilizante; deve ser usado sob orientação devido ao potencial tóxico e risco de irritação gástrica ou hepática

MAMÃO (*CARICA PAPAYA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Carica papaya</i> L.
Família	Caricaceae
Partes utilizadas	Folhas (chá, suco, extrato)
Composição química	Papaína, quimopapaína, taninos, vitaminas A, C, E, polifenóis
Propriedades medicinais	Digestiva, anti-inflamatória, antioxidante, potencial anti-malária, reforço imunológico, possível auxílio na dengue
Uso tradicional	Chá para digestão, imunidade, inflamação; tópico para pele e cabelo
Precauções	Falta de evidência robusta em humanos; pode causar irritação em pessoas sensíveis ou gestantes; suprida confirmação clínica

MASTRUZ (*CHENOPODIUM AMBROSIODES*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L. (sin. <i>Dysphania ambrosioides</i>)
Família	Amaranthaceae (sinônimo antigo Chenopodiaceae)
Nomes populares	Mastruz, mastruço, erva-de-Santa-Maria, chá-do-México, lombrigueira, erva-formigueira, ambrosia-do-México, entre outros
Origem / Distribuição	Nativo da América Central; naturalizado em todo o Brasil e na América do Sul
Tipo de planta	Herbácea anual/pereciente, ereta ou decumbente, ramificada, de até ~1 m de altura; folhas simples alternas, ovado-lanceoladas, com cheiro forte
Folhas e flores	Folhas verdes escuras, pecioladas; flores pequenas, esverdeadas, agrupadas em espigas densas; frutos aquênios pretos e sementes lenticulares
Partes utilizadas	Folhas, flores, sementes; folhas e caules usados para chá, compressa, óleo essencial; sementes incluem sintomas tóxicos
Composição química	Óleo essencial com ascaridol e p-cimen, flavonóides (rutina, nicotiflorina), polifenóis, terpenóides, vitaminas (A, C, E, K, complexo B) e minerais (Ca, Mg, Fe, Zn, etc.)

Propriedades medicinais	<ul style="list-style-type: none"> • Antiparasitária (forte ação vermífuga, similar ao albendazol) • Expectorante, broncodilatadora, imunestimulante (com leite: bronquites, tosse) • Anti-inflamatória e analgésica (injeção em artrose, COX inibição) • Antimicrobiana e antifúngica (óleo essencial eficaz contra bactérias, fungos) • Cicatrizante, vulnerária (uso externo em feridas, queimaduras, contusões) • Digestiva, antimicrobiana estomacal (aumento da secreção gástrica) • Hipotensor leve (ratos via receptor muscarínico) • Osteoprotetora (previne perda óssea em modelos animais) • Antiviral potencial (flavonóides contra SARS-CoV-2, estudo in silico)
Uso tradicional	<ul style="list-style-type: none"> • Chá de folhas para vermes intestinais, bronquite, gripe, tosse, febre, sinusite, gastrite, má digestão, dores reumáticas • Mascar folhas com leite para fortalecer a imunidade e expectoração • Compressas de folhas amassadas para feridas, contusões, fraturas • Óleo essencial ou extrato em infecções cutâneas, micoses • Plantas frescas para repelir insetos domésticos
Formas de uso	<ul style="list-style-type: none"> - Infusão: 2-4 ramos (~5 g) em 1 L água fervente por 10 min; tomar 1 xícara a cada 6 h - Tintura ou extrato: gotas após as refeições para digestão - Com leite: folhas batidas com leite para tosse/gripes - Compressa: aplicar chá morno ou folhas amassadas em feridas - Óleo essencial: uso externo em pomadas para cicatrização e fungos
Contraindicações / Precauções	<ul style="list-style-type: none"> - Tóxico em doses elevadas: pode causar irritação gastrointestinal, tontura, náusea, palpitações, hepatotoxicidade, abortivo; adultos gestantes e crianças devem evitar - Óleo essencial mais concentrado: requer uso profissional - Interações medicamentosas e estudos clínicos limitados: necessidade de supervisão
Status legal / conservação	Presente na Relação Nacional de Plantas Medicinais ao SUS; cultivar em casa é relativamente fácil (sombra parcial, solo fértil); controlado devido ao risco toxicológico, mas amplamente disponível em hortas e quintais

MENTRASTO (*AGERATUM CONYZOIDES*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Ageratum conyzoides</i> L.
Família	Asteraceae
Nomes populares	Mentrasto, catinga-de-bode, picão-roxo
Tipo de planta	Herbácea anual, ramificada, folhas ovais pubescentes, altura de 0,5-1 m
Partes utilizadas	Folhas, flores, sementes
Composição química	Cromeno, precoceno, cumarinas, alcaloides pirrolizidínicos, flavonoides, taninos
Propriedades medicinais	Anti-inflamatório, analgésico, cicatrizante, antirreumático, febrífugo, diarreico, para infecção urinária e feridas
Uso tradicional	Chá medicinal, cápsulas; usada no PNPIC para artrose e cólicas menstruais
Precauções / Toxicidade	Contém alcaloides hepato-tóxicos; alto uso pode afetar fígado e pressão arterial; uso sob orientação

MELÃO-DE-SÃO-CAETANO (*MOMORDICA CHARANTIA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Momordica charantia</i> L. (família Cucurbitaceae)
Família	Cucurbitaceae

Nomes populares	Melão-de-São-Caetano, melão-amargo, melãozinho, fruto-de-cobra, erva-de-São-Vicente, melão-de-cobra, balsamina-longa, entre outros
Origem / Distribuição	Originário da África e Ásia; difundido pantropicalmente; presente em quintais da América do Sul, especialmente Brasil
Tipo de planta	Trepadeira herbácea anual ou perene, com caule ramificado e zarcilhos, atingindo até 6 m de comprimento
Folhas e frutos	Folhas lobadas (5-6 lóbulos), flores amarelas solitárias; fruto amarelo-esverdeado, fusiforme (4-20 cm), que se abre ao amadurecer revelando sementes vermelhas envoltas em arilo
Partes utilizadas	Folhas, frutos, sementes, frutos com arilo, hastes
Composição química	Esteróides (charantina), cucurbitacinas, momordicinas, triterpenos, peptídeos tipo insulina, alcaloides, flavonoides, saponinas, lectinas, proteínas, cucurbitacídeos
Propriedades medicinais	<ul style="list-style-type: none"> • Hipoglicemiante (estimula insulina, inibe glicogenólise hepática) • Hipolipemiante e cardioprotetor (redução de LDL, triglicerídeos) • Antioxidante, anti-inflamatório (inibe NF-κB/JNK) • Antitumoral e antiviral (células cancerígenas, HIV, herpes) • Antimicrobiano (E. coli, S. aureus, C. albicans), antiparasitário e anti-helmíntico • Efeito digestivo, febrífugo, diurético, emenagogo e abortivo
Uso tradicional	<ul style="list-style-type: none"> • Chá de folhas ou frutos para diabetes, febre, gastrite, parasitas, reumatismo, hipertensão, malária • Fruto cozido como purgativo, anti-veneno, hemostático • Cataplasma de folhas para furúnculos, úlceras, sarna, piolhos • Infusão para cólicas menstruais, disenteria, leucorreia
Formas de uso	<ul style="list-style-type: none"> - Infusão: 2–4 g de frutos ou folhas em 200 ml água fervente por 10 min; tomar 2–3×/dia - Decocção: frutos para purgar ou hemostasia - Cataplasma: folhas amassadas ou chá morno aplicados diretamente - Consumo culinário: fruto verde em refogados ou sucos (na culinária asiática e nipo-brasileira)
Contraindicações / Precauções	<ul style="list-style-type: none"> - Evitar em gestantes (efeito abortivo/emmenagogo) - Crianças e pessoas com anemia devem evitar sementes (risco de anemia súbita) - Consumo prolongado pode causar hipoglicemia grave, toxicidade gastrointestinal, hepática ou renal - Interação com medicamentos antidiabéticos (potencializa efeitos)
Status legal / Conservação	Planta nativa exótica difundida; consta em diretrizes de plantas medicinais, mas cuidado fitossanitário necessário pelo potencial tóxico; cultivo sustentável recomendado

MORINGA (MORINGA OLEIFERA)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Moringa oleifera</i> Lam.
Família	Moringaceae
Nomes populares	Moringa, acácia-branca, rabanete-de-cavalo
Tipo de planta	Árvore perene, cresce até ~10-12 m, folhas tripinadas
Partes utilizadas	Folhas, vagens, sementes, raízes, flores; sementes usadas na purificação de água
Composição química	Ricas em proteínas, vitaminas A/B/C/E, minerais (Ca, K, Fe), flavonoides, glucosinolatos, isotiocianatos, saponinas, ácidos graxos (óleo rico em ácido beênico)
Propriedades medicinais	Antioxidante, anti-inflamatória, analgésica, antihipertensiva, antidiabética, hepatoprotetora, antimicrobiana, cicatrizante, diurética, antimalárica, antiescorpiônica, nutritiva / anti-desnutrição
Usos populares	Chá para imunidade, digestão, pressão, diabetes; suplementos alimentares; sementes para tratamento de água; forragem animal

Precauções	Pode causar náuseas, diarreia; uso de raízes/órgãos internos apresenta risco abortivo e toxicidade; doses elevadas de chá devem ser evitadas (máximo: 500 mL/dia)
-------------------	---

ORA-PRO-NÓBIS (*PERESKIA ACULEATA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Pereskia aculeata</i> Mill.
Família	Cactaceae
Nomes populares	Ora-pro-nóbis, verdura mineira
Tipo de planta	Trepadeira suculenta, folhas comestíveis, espinhos curtos
Partes utilizadas	Folhas e brotos em saladas, refogados; também em forma de pó
Composição química	Rica em proteínas (~30-35 %), fibras, vitaminas A/C, minerais e carotenoides
Propriedades medicinais	Nutritiva, antioxidante, digestiva, anti-inflamatória; excelente fonte de proteínas vegetais
Usos populares	Usada como hortaliça: refogados, sopas, omeletes; utilizada para enriquecer a dieta rural e caseira
Precauções	Geralmente segura; cuidado com pessoas propensas a alergia; não há registros de toxicidade

PATCHOULI (*POGOSTEMON CABLIN*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. (Família: Lamiaceae)
Nomes populares	Patchouli, patchuli, pachouli, oriza (no Pará)
Origem / Distribuição	Nativo do Sudeste Asiático (Filipinas, Indonésia, Índia); cultivado em regiões tropicais, incluindo Brasil, Madagascar, China, Vietnã
Tipo de planta	Herbácea arbustiva perene, de 60-90 cm, com caules quadrangulares; folhas ovadas de 5-10 cm e tremores ceranhos e margens serrilhadas
Folhas e flores	Folhas grandes, verde-acinzentadas; flores pequenas, esbranquiçadas ou rosadas em espigas, geralmente na época chuvosa
Partes utilizadas	Folhas secas (para óleo essencial); às vezes caule e flores
Composição química	Óleo essencial rico em patchoulol (30-68 %), α -patchoulene, β -patchoulene, α -bulnesene, pogostone, norpatchoulenol, eugenol, flavonoides, ligninas, ácidos orgânicos, esteróis
Propriedades medicinais	Antidepressiva, ansiolítica, calmante, antidepressiva; anti-inflamatória, analgésica, antioxidante, antiplquetária, antifúngica, antibacteriana (ação sinérgica com antibióticos); digestiva, antiespasmódica, cicatrizante, inseticida e afrodisíaca
Uso tradicional	- Medicina asiática: chá de folhas para resfriado, tosse, diarreia, náuseas, cólicas, febre, reumatismo; cataplasma para artrite e dores menstruais - Aromaterapia: óleo para stress, depressão, ansiedade, cansaço mental, má concentração; afrodisíaco - Cosmética: combate acne, hidratação de cabelos, repelente de insetos; usado em perfumaria, sabonetes, condicionadores de dreadlocks
Formas de uso	- Óleo essencial (EA) : destilação a vapor das folhas secas; difusão (5–10 gotas) para aromaterapia - Massagem : diluir 1–2% em óleo vegetal para relaxamento e circulação - Uso cosmético : base para cremes anti-idade, xampus, sabonetes - Chá : folhas secas em infusão como digestivo ou para sintomas gripais
Contraindicações / Precauções	Uso tópico geralmente seguro; óleo concentrado pode causar irritação ou sensibilização cutânea em pessoas sensíveis; evitar em gestantes e lactantes devido a potenciais efeitos uterotônicos; precaução em crianças pequenas e condições hormonais específicas; interações com medicamentos psicotrópicos ou anticoagulantes não bem estudadas

Cultivo e colheita	Prefere clima quente úmido, sombra parcial, solo bem drenado e rico; propaga-se por estacas; colheita de folhas após 6–12 meses, idealmente por fermentação leve antes da destilação; secagem e armazenamento influenciam na qualidade e composição do óleo, especialmente teor de patchouli por até 8 semanas armazenadas a 28-33 °C
---------------------------	---

PÉ-DE-PERDIZ (*CROTON ANTISYPHILITICUS*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Croton antisiphiliticus</i> Mart. (Família Euphorbiaceae)
Nomes populares	Pé-de-perdiz, canela-de-perdiz, erva-curraleira, alcanforeira, minuano, carijó
Origem / Distribuição	Espécie nativa do Cerrado, presente em vários estados do Brasil (AC, AM, PA, TO, BA, MG, GO, SP, PR, SC)
Tipo de planta	Subarbusto herbáceo de 10-45 cm, caule piloso com látex, folhas lanceoladas serrilhadas
Folhas e flores	Folhas verde-amareladas, inflorescências em espigas terminais com pequenas flores branco-amareladas
Fruto	Cápsula de ~5 mm, glabra, sementes marrons em número de 3 por fruto
Parte usada	Folhas e raiz (especialmente para garrafadas e chá)
Uso popular	Infecções (reprodutoras, urinárias), sífilis, reumatismo, inflamações, úlceras, infecções uterinas, regulação menstrual, limpeza pós-parto, prostatite
Propriedades medicinais	Anti-inflamatória, antibacteriana (<i>E. coli</i> , <i>S. aureus</i>), cicatrizante, antioxidante, fotoprotetora; estudos apontam atividade com extrato hidroalcoólico in vivo
Modo de preparo	<ul style="list-style-type: none"> • Chá: 10-40 g de raiz (ou folhas+raiz) em 1 L de água fervente por 10 min; consumir 3-5 xícaras/dia • Garrafada: Raiz em vinho ou cachaça durante dias/semanas; uso tópico ou oral
Contraindicações /cuidados	Evitar em grávidas e crianças; garrafadas com álcool contraindicado para hipertensos ou em uso contínuo de medicamentos; doses elevadas não estudadas

PICÃO-PRETO (*BIDENS PILOSA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Bidens pilosa</i> L.
Família	Asteraceae
Tipo de planta	Herbácea anual, até 1 m, folhas serrilhadas, flores amarelas e frutos escuros
Partes utilizadas	Parte aérea inteira (folhas, caule, flor)
Composição química	Flavonoides, terpenos, fenóis, ácidos graxos, poliacetilenos, esteróis
Propriedades medicinais	Antimicrobiana, anti-inflamatória, hepatoprotetora, antiulcerosa, hipoglicemiante, antidiabética, diurética, antitumoral, vermífuga, antioxidante
Uso tradicional	Chá, decocção ou cápsulas para infecções, fígado, úlceras, diabetes, hipertensão, artrite; uso tópico em feridas e inflamações
Precauções	Contraindicado durante gravidez; pode interagir com anticoagulantes e hipoglicemiantes; evitar em casos de pressão baixa

ROMÃ (*PUNICA GRANATUM*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Punica granatum</i> L.
Família	Punicaceae
Distribuição	Mediterrâneo; atualmente cultivada em países tropicais e subtropicais

Tipo de planta	Pequena árvore ou arbusto, até 8 m, flores vermelhas ornamentais
Partes utilizadas	Frutos (polpa), sementes, casca
Composição química	Taninos, polifenóis (punicalagina, ácido elágico), antocianinas, flavonoides, ácido punícico
Propriedades medicinais	Antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana, anticancerígena, diurética, antiplaquetária, adstringente, cicatrizante
Uso tradicional	Gargarejos e chás para inflamação da garganta; infusões para diarreia; suco para saúde cardiovascular, pele e digestão
Precauções	Geralmente segura; consumo excessivo pode provocar refluxo ou interação com anticoagulantes

SABUGUEIRO (*SAMBUCUS SPP.*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Sambucus nigra</i> L. (sabugueiro-europeu) e outras espécies
Família	Adoxaceae (anteriormente Caprifoliaceae)
Distribuição	Europa, Ásia, América do Norte; cultivada em clima temperado
Tipo	Arbusto ou pequena árvore (2-4 m), folhas compostas, flores brancas e bagas escuras
Partes utilizadas	Flores e frutos principalmente (chá, xarope, tinturas)
Composição química	Bioflavonoides, antocianinas, polissacarídeos, glicosídeos cianogênicos (em folhas)
Propriedades	Imunoestimulante, antiviral, antioxidante, anti-inflamatória, expectorante, diurética, febrífuga, cicatrizante; reduz sintomas gripais e herpes labial
Precauções	Folhas e partes vegetativas contêm compostos tóxicos que liberam cianeto; somente chá com flores ou frutos maduros é seguro para uso terapêutico

SEMENTE DE ABÓBORA (*CUCURBITA SPP.*)

Item	Descrição
Nome popular	Semente de abóbora
Família	Cucurbitaceae
Partes utilizadas	Sementes secas (cruas ou levemente torradas)
Composição química	Proteínas (~30%), fibras, magnésio, potássio, zinco, ferro, vitaminas B/A/E, gorduras mono- e poli-insaturadas, fitosteróis
Propriedades farmacológicas	Anti-inflamatória, antioxidante, diurética, antiparasitária, vermífuga, benéfica para próstata, saúde cardiovascular, regulação glicêmica, promoção do sono, melhora de imunidade
Uso tradicional	Consumidas integrais ou em extrato para próstata, sistema urinário, colesterol, sono, intestino; óleo para pele e cabelo
Precauções	Geralmente seguras; torradas devem evitar excesso de óleo ou sal que reduzem benefícios

SUCUPIRA (*PTERODON SPP.*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Pterodon emarginatus</i> ou <i>Pterodon pubescens</i> ("sucupira-branca")
Família	Fabaceae
Distribuição	Cerrado brasileiro, sudeste e centro-oeste do Brasil
Partes utilizadas	Sementes, frutos, óleo essencial da casca
Composição química	Óleo essencial volátil, isoflavonas, diterpenos (vouacapano, geranylgeraniol), flavonoides
Propriedades medicinais	Antirreumática, anti-inflamatória, analgésica, antiespasmódica; potencial contra esquistossomose pela ação vermífuga de sementes
Uso tradicional	Chá e óleo para dores articulares, reumatismo, inflamações

Precauções	Uso deve ser moderado; ação antiparasitária exige dose controlada; restrito na gravidez sem orientação
-------------------	--

TOMATINHO – *PHYSALIS PERUVIANA* (FISÁLIS / GOLDENBERRY)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Physalis peruviana</i> L.
Família	Solanaceae
Nomes populares	Tomatinho, fisális, goldenberry, engenhosinha
Distribuição	Nativo da América do Sul; cultivado em regiões tropicais e subtropicais
Tipo de planta	Herbácea/arbusto perene (até 1,5 m), ramos delicados, folhas ovais aveludadas; frutos pequenos envolvidos por cálice de papiro
Partes usadas	Frutos (bagas), folhas, ocasionalmente raízes
Composição química	Vitaminas A, B, C, E, K1; minerais (Fe, Zn, Mg); ácidos graxos (linoleico); polifenóis, flavonoides, taninos, fisalinas
Propriedades medicinais	Diurética, hepatoprotetora, anti-infecciosa, antiparasitária, anti-inflamatória, imunomoduladora, antioxidante, anticancerígena
Uso popular	Suco, chá, geleias, saladas, molhos, chás: uso para malária, asma, hepatite, verminoses, reumatismo, gripes, dermatites
Cultivo	Sol pleno a meia-sombra, solo bem drenado; semente ou estaca, autoféconda, produz em menos de 6 meses
Precauções	Folhas, caules e frutos verdes contêm solanina → tóxicos; consumir apenas frutos maduros; sensibilidade gástrica ocasional

TRANSAGEM – *PLANTAGO MAJOR* (TANCHAGEM MAIOR)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Plantago major</i> L.
Família	Plantaginaceae
Nomes populares	Transagem, tanchagem, tanchinha, folhinha, caminho real
Distribuição	Nativa da Eurásia, presente em todo o mundo temperado; planta ruderal
Tipo de planta	Herbácea perene, folhas ovais elípticas (rosneta basal), hastes florais eretas com espigas cilíndricas
Partes usadas	Folhas, sementes, raízes (compressas, chás, tinturas)
Composição química	Mucilagens (sementes, folhas), taninos, flavonoides, iridoides, saponinas, lactonas, ácido ursólico, alantoína, asperulosídeo
Propriedades medicinais	Anti-inflamatória, cicatrizante, expectorante, diurética, antimicrobiana, analgésica, renoprotetora, protetora gastrointestinal
Uso tradicional	Chá para gripes, tosse, inflamações urinárias; pomadas para feridas, picadas, queimaduras; infusão para anginas, conjuntivites
Precauções	Geralmente segura, uso tópico seguro; oral: dose moderada em gestantes; alinhar com uso concomitante de medicamentos por efeito anti-inflamatório

URUCUM (*BIXA ORELLANA*)

Item	Descrição
Nome científico	<i>Bixa orellana</i> L.
Família	Bixaceae
Distribuição	América tropical (Brasil, Peru, México); cultivada globalmente
Tipo de planta	Arvoreta de até 6 m; folhas verdes grandes, flores rosadas; frutos em cápsulas espinhosas
Partes utilizadas	Sementes com arilo vermelho (colorau), folhas, óleo
Composição química	Bixina e norbixina (pigmentos), óleo essencial, óleo fixo, carotenoides, proteínas, vitamina C, minerais

Propriedades medicinais e usos	Corante natural (alimentos, cosmético), protetor da pele contra sol e insetos; óleo antioxidante; uso externo para verrugas, manchas, hemorroidas; expectorante, digestivo
Precauções	Geralmente seguro; cuidado com aplicações sensitivas, principalmente em peles sensíveis

ANEXOS

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa intitulada: “Conhecimento sobre o Uso de Plantas Medicinais em Comunidades Assentadas no Cerrado”, em virtude de participar de uma entrevista. Essa pesquisa será coordenada pela professora Elsy Tavares e será executada por mim, Bruno Cassiano de Lima.

A sua participação não é obrigatória sendo que, a qualquer momento da pesquisa, você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para sua relação com o(a) pesquisador(a), com a Universidad Europea del Atlántico.

O objetivo principal desta pesquisa é Averiguar o conhecimento das mulheres sobre o uso de plantas medicinais em duas comunidades assentadas no Cerrado, com o intuito de preservar esses saberes tradicionais e explorar seu potencial para integração em políticas de saúde pública.

Caso você decida participar da pesquisa, será convidado(a) a responder um questionário presencial onde serão perguntados dados demográficos, levantamento etnobotânico e da utilização de plantas medicinais nos assentamentos participantes da pesquisa, com a finalidade de identificar as principais espécies medicinais utilizadas no cotidiano dos moradores, bem como seus tratos culturais, manejo e aplicações terapêuticas por meio de gravação de vídeo ou voz.

O tempo previsto para a sua participação é de aproximadamente 30 minutos.

Os riscos relacionados com a sua participação são de origem emocional, caracterizados pela possibilidade de gerar constrangimento, medo ou vergonha ao responder algumas das perguntas, mas que serão minimizados permitindo-lhe que interrompa e desista da participação a qualquer momento. Além disso, você responderá às perguntas com a presença do entrevistador e de maneira absolutamente anônima e sempre terá a opção de não responder alguma pergunta que seja feita, caso não se sinta confortável em responder. Também poderá gerar algum estresse ou cansaço em função do tempo necessário para responder ao questionário, mas que será minimizado outorgando-lhe todo o tempo que considerar necessário para responder às perguntas.

Os benefícios de sua participação são indiretos e estão relacionados com a possibilidade de gerar conhecimento sobre o uso de plantas medicinais nas comunidades assentadas no Cerrado.

Os resultados desta pesquisa poderão ser apresentados em seminários, congressos e similares, entretanto, os dados/informações obtidos por meio da sua participação serão confidenciais e sigilosos, não possibilitando sua identificação. Além disso, garantimos que você terá acesso aos resultados da pesquisa, caso seja de seu interesse.

Não haverá qualquer gasto financeiro de sua parte. A sua participação será voluntária, não havendo nenhum valor econômico a receber ou a pagar, no entanto, caso haja qualquer despesa decorrente desta participação haverá o seu ressarcimento pelos pesquisadores.

Não está previsto indenização, mas se você sofrer qualquer dano resultante neste estudo, sendo ele imediato ou tardio, previsto ou não, você tem direito a assistência integral e gratuita, pelo tempo que for necessário, e o direito de buscar indenização. Ao assinar este termo de consentimento, você não renunciará a nenhum direito legal, incluindo o direito de pedir indenização por danos e assistência completa resultantes de sua participação neste estudo. Caso ocorra algum dano comprovadamente decorrente da participação no estudo, você poderá pleitear indenização, segundo as determinações do Código Civil (Lei nº 10.406 de 2002) e das Resoluções 466/12 e 510/16 do Conselho Nacional de Saúde.

A qualquer momento, você poderá entrar em contato com o(a) pesquisador(a) responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação:

Pesquisador(a) responsável: Bruno Cassiano de Lima

Endereço: Rua 06, Lt. 15 Qd. 49 Cond Residencial Colina Ville - Colina Park / Goianésia – GO.

Telefone: 62 98143-9092

Esse termo de consentimento será assinado em duas vias. Uma ficará com você e outra com o(a) pesquisador(a), mas caso você perca sua via, não se preocupe. Basta entrar em contato com o(a) pesquisador(a) e solicitar uma cópia.

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Eu _____, abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como participante e declaro que fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos, bem como os riscos e benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação.

Permito também que o pesquisador relacionado neste documento obtenha fotografia, filmagem ou gravação de voz de minha pessoa para fins de pesquisa científica/educacional.

Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. Porém, não devo ser identificado por nome ou qualquer outra forma.

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do pesquisador pertinente ao estudo e sob sua guarda.

Assinatura do participante

Telefone do participante para contato: _____

O Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) é composto por um grupo de pessoas que trabalham para garantir que seus direitos como participante de pesquisa sejam respeitados. Ele tem a obrigação de avaliar se a pesquisa foi planejada e se está sendo executada de forma ética. Se você achar que a pesquisa não está sendo realizada da forma como você imaginou ou que está sendo prejudicado de alguma forma, você pode entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás - PUC Goiás.

**Avenida Universitária, nº 1.069, Setor Universitário,
Goiânia, Goiás, CEP 74605-010
Tel.: (62) 3946-1512
Coordenador: Ueliton dos Santos Gomes
E-mail: cep@pucgoias.edu.br**

ANEXO 2 – PARECER DO COMITÉ DE ÉTICA EM PESQUISA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE GOIÁS -
PUC/GOIÁS

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: Conhecimento sobre o Uso de Plantas Medicinais em Comunidades Assentadas no Cerrado

Pesquisador: BRUNO CASSIANO DE LIMA

Área Temática:

Versão: 3

CAAE: 86005025.4.0000.0037

Instituição Proponente: UNIVERSIDAD EUROPEA DEL ATLÁNTICO

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 7.474.377

Apresentação do Projeto:

De acordo com os pesquisadores trata-se de um estudo com metodologia mista, com abordagem descritiva e transversal, integrando tanto dados quantitativos quanto qualitativos para investigar o conhecimento e uso de plantas medicinais pelas mulheres de comunidades assentadas no Cerrado. A fase quantitativa será conduzida por meio de questionários estruturados, que mapearão a frequência e as espécies mais utilizadas, além de identificar os padrões de uso entre as participantes. Os dados quantitativos serão analisados por estatísticas descritivas, fornecendo uma visão geral do uso das plantas medicinais nessas comunidades em um determinado momento. Critérios de inclusão: Ser morador do assentamento Itajá I ou Itajá II; Ser do gênero feminino; Possuir idade acima de 30 anos; Fazer uso de plantas medicinais; e estar presente no momento da entrevista. Critérios de exclusão: Pessoas com doenças que as impossibilitam de responder às perguntas; Pessoas que se recusaram a assinar o TCLE.

Objetivo da Pesquisa:

Lê-se nos arquivos PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2431261 (1).pdf e Projeto_final:

Objetivo Primário (Objetivo Geral): "Averiguar o conhecimento das mulheres sobre o uso de plantas medicinais em duas comunidades assentadas no Cerrado, com o intuito de preservar esses saberes tradicionais e explorar seu potencial para integração em políticas de saúde pública".

Endereço: Avenida Universitária, 1069, Área IV, Bloco D, sl 2 Prédio da Reitoria, 1º andar, Pró-Reitoria de Pós-
Bairro: Setor Universitário **CEP:** 74.605-010
UF: GO **Município:** GOIANIA
Telefone: (62)3946-1512 **E-mail:** cep@pucgoias.edu.br

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE GOIÁS -
PUC/GOIÁS

Continuação do Parecer: 7.474.377

Objetivos Secundários (Objetivos Específicos):

- "1. Documentar as plantas medicinais utilizadas pelas mulheres em duas comunidades assentadas no Cerrado, incluindo a identificação botânica e a caracterização das espécies mais comuns, descrevendo seus usos terapêuticos tradicionais.
2. Conhecer as práticas de preparo e uso das plantas medicinais, detalhando os métodos de preparo, as partes das plantas utilizadas e suas aplicações terapêuticas específicas.
3. Avaliar a percepção das mulheres sobre a eficácia e segurança das plantas medicinais utilizadas e suas preferências em relação aos tratamentos convencionais e alternativos.
4. Analisar o processo de transmissão do conhecimento sobre plantas medicinais nas comunidades, explorando como o saber é passado entre gerações, incluindo métodos de ensino e influência cultural.
5. Elaborar recomendações baseadas nos dados coletados, que promovam a preservação do conhecimento tradicional sobre plantas medicinais e incentivem o uso sustentável da biodiversidade local".

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Lê-se nos arquivos PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2431261 (1).pdf e TCLE_presencial_UNEA:

Riscos: "O estudo pode apresentar riscos mínimos aos sujeitos da pesquisa mediante a aplicação do questionário. Os prováveis riscos incluem desconforto e vergonha ao responder as perguntas, cansaço e a tomada de tempo. Para mitigar esses desconfortos, o questionário será aplicado em local reservado, escolhido pelo participante. Os participantes terão plena autonomia para não responder qualquer pergunta que os deixe desconfortáveis. A aplicação do questionário terá uma duração média de 30 minutos, visando evitar o cansaço e a perda excessiva de tempo dos participantes. O pesquisador coordenador será responsável por instruir a equipe de coleta de dados sobre os procedimentos intelectuais e técnicos a serem utilizados, garantindo que a coleta ocorra de maneira adequada. Serão respeitados os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos da população assentada, bem como seus hábitos e costumes. Além disso, os dados obtidos na pesquisa serão mantidos em sigilo por cinco anos e utilizados exclusivamente para os objetivos previstos no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme acordado previamente com os sujeitos da pesquisa".

Endereço: Avenida Universitária, 1069, Área IV, Bloco D, sl 2 Prédio da Reitoria, 1º andar, Pró-Reitoria de Pós-
Bairro: Setor Universitário **CEP:** 74.605-010
UF: GO **Município:** GOIANIA
Telefone: (62)3946-1512 **E-mail:** cep@pucgoias.edu.br

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE GOIÁS -
PUC/GOIÁS

Continuação do Parecer: 7.474.377

Benefícios: "A pesquisa não apresentará benefício direto aos participantes do estudo. De forma indireta, o presente estudo contribuirá para que o conhecimento dos assentados sobre plantas medicinais seja documentado e, posteriormente, espera-se que seja incorporado ao conhecimento científico".

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Projeto de pesquisa do Programa de Pós-graduação em Saúde Pública com Especialização em Nutrição Comunitária pela Universidad Europea del Atlántico.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Constam na plataforma Brasil todos os termos de apresentação obrigatória.

Recomendações:

Sem recomendações.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O Projeto não apresenta óbices éticos, portanto considera-se APROVADO.

Considerações Finais a critério do CEP:

INFORMAÇÕES AO PESQUISADOR REFERENTE À APROVAÇÃO DO REFERIDO PROTOCOLO:

1. A aprovação deste, conferida pelo CEP PUC Goiás, não isenta o Pesquisador de prestar satisfação sobre sua pesquisa em casos de alterações metodológicas, principalmente no que se refere à população de estudo ou centros participantes/coparticipantes.
2. O pesquisador responsável deverá encaminhar ao CEP PUC Goiás, via Plataforma Brasil, relatórios semestrais do andamento do protocolo aprovado, quando do encerramento, as conclusões e publicações. O não cumprimento deste poderá acarretar em suspensão do estudo.
3. O CEP PUC Goiás poderá realizar escolha aleatória de protocolo de pesquisa aprovado para verificação do cumprimento das resoluções pertinentes.
4. Cabe ao pesquisador cumprir com o preconizado pelas Resoluções pertinentes à proposta de pesquisa aprovada, garantindo seguimento fiel ao protocolo.

Endereço: Avenida Universitária, 1069, Área IV, Bloco D, sl 2 Prédio da Reitoria, 1º andar, Pró-Reitoria de Pós-
Bairro: Setor Universitário **CEP:** 74.605-010
UF: GO **Município:** GOIANIA
Telefone: (62)3946-1512 **E-mail:** cep@pucgoias.edu.br

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE GOIÁS -
PUC/GOIÁS

Continuação do Parecer: 7.474.377

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento	Arquivo	Postagem	Autor	Situação
Informações Básicas do Projeto	PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_2431261.pdf	17/03/2025 15:02:26		Aceito
Folha de Rosto	FR_Bruno_Cassiano_de_Lima.pdf	17/03/2025 15:02:09	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Outros	Resposta_a_pendencia_2.docx	20/02/2025 17:48:16	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Outros	Resposta_TCLE_item_3_1.docx	20/02/2025 17:47:48	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
TCLE / Termos de Assentimento / Justificativa de Ausência	TCLE_presencial_Corrigido.docx	20/02/2025 17:45:35	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Cronograma	CRONOGRAMA.pdf	28/01/2025 17:28:18	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Outros	orientadora_Elsey_Tavares_CIENCIAVITAE.pdf	28/01/2025 16:45:47	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Outros	curriculo.pdf	28/01/2025 16:45:13	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Outros	Declaracao_da_orientadora.pdf	19/01/2025 12:07:54	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Projeto Detalhado / Brochura Investigador	Projeto_final.docx	19/01/2025 12:05:34	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Outros	Declaracao_de_destinacao.docx	19/01/2025 12:01:20	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Outros	Compromisso_de_entrega.docx	19/01/2025 11:56:25	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Orçamento	Orcamento.pdf	19/01/2025 11:55:38	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Outros	Declaracao_de_confidencialidade.pdf	19/01/2025 11:54:44	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Outros	Instrumento_coleta.pdf	19/01/2025 11:53:30	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito
Declaração de Pesquisadores	Declaracao_da_equipa_do_projeto.pdf	19/01/2025 11:39:25	BRUNO CASSIANO DE LIMA	Aceito

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

Endereço: Avenida Universitária, 1069, Área IV, Bloco D, sl 2 Prédio da Reitoria, 1º andar, Pró-Reitoria de Pós-
Bairro: Setor Universitário **CEP:** 74.605-010
UF: GO **Município:** GOIANIA
Telefone: (62)3946-1512 **E-mail:** cep@pucgoias.edu.br

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE GOIÁS -
PUC/GOIÁS

Continuação do Parecer: 7.474.377

GOIANIA, 28 de Março de 2025

Assinado por:
Vania Rodriguez
(Coordenador(a))

Endereço: Avenida Universitária, 1069, Área IV, Bloco D, sl 2 Prédio da Reitoria, 1º andar, Pró-Reitoria de Pós-
Bairro: Setor Universitário **CEP:** 74.605-010
UF: GO **Município:** GOIANIA
Telefone: (62)3946-1512 **E-mail:** cep@pucgoias.edu.br

ANEXO 3 - DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE ÉTICA

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE ÉTICA

Eu, Bruno Cassiano de Lima, matrícula nº 00292, aluno regularmente matriculado no curso de Ciências da Saúde pela Instituição Iara Christian University – ICU, declaro para os devidos fins que a pesquisa intitulada **"CONHECIMENTO SOBRE O USO DE PLANTAS MEDICINAIS EM COMUNIDADES ASSENTADAS NO CERRADO"** foi integralmente desenvolvida sob aprovação ética válida, conforme Parecer Consubstanciado nº 7.474.377 emitido em 28 Março de 2025, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Goiás – PUC/Goiás, registrada na Plataforma Brasil sob o CAAE nº 86005025.4.0000.0037.

Declaro ainda que toda a coleta de dados foi realizada no período de vigência do meu vínculo com a instituição proponente original, Universidad Europea del Atlántico – UNEATLANTICO, observando integralmente as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos previstas na Resolução CNS nº 466/2012 e demais legislações pertinentes.

Ressalto que, nesta instituição atual, realizei apenas a etapa final de elaboração e defesa da dissertação, não havendo qualquer coleta ou intervenção com participantes vinculada ao presente protocolo durante o período de matrícula nesta IES.

Declaro, ainda, que a presente transferência de curso para a Iara Christian University não compromete a validade ética da pesquisa anteriormente aprovada, nem infringe as normas do Comitê de Ética em Pesquisa, sendo que todas as etapas de coleta de dados foram realizadas conforme o protocolo aprovado. Esta declaração serve como comprovação de regularidade ética junto à nova instituição, resguardando a integral conformidade do estudo com a legislação vigente.

Goianésia, 14 de agosto de 2025.

Att,

Documento assinado digitalmente
gov.br BRUNO CASSIANO DE LIMA
Data: 21/08/2025 13:33:24 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

Bruno Cassiano de Lima

Dr(a) PhD Iara Christian Perrotti
Presidente do Conselho Superior

ANEXO 4 – CARTA DE ANUÊNCIA DA INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE**TERMO DE ANUÊNCIA**

Eu, Ana Rita dos Santos Vieira,
ocupante do cargo de Dirigente da Comunidade Assentada Itajá I (vulgo Presente de Deus), localizada no município de Goianésia-GO, após ter tomado conhecimento do projeto de pesquisa intitulado "Conhecimento sobre o Uso de Plantas Medicinais em Comunidades Assentadas no Cerrado", que tem como objetivo averiguar o conhecimento sobre o uso de plantas medicinais em duas comunidades assentadas no Cerrado, com o intuito de preservar esses saberes tradicionais e explorar seu potencial para integração em políticas de saúde pública, autorizo o pesquisador Bruno Cassiano de Lima a realizar a coleta de dados, obtida através dos questionários disponibilizados aos indivíduos que possuem conhecimento sobre o uso de plantas medicinais para tratamento de doenças, na comunidade citada acima para a referida pesquisa.

Esta autorização está sendo concedida desde que as premissas éticas sejam respeitadas.

Goianésia, Estado de Goiás, 25 de novembro de 2024.

Ana Rita dos Santos Vieira

Dirigente

Termo de Ciência da Comunidade Assentada Coparticipante

A Dirigente da Comunidade Assentada Itajá I (vulgo Presente de Deus) localizada na circunscrição do município de Goianésia-GO está ciente de suas responsabilidades como coparticipante do projeto de pesquisa intitulado "Conhecimento sobre o Uso de Plantas Medicinais em Comunidades Assentadas no Cerrado" coordenado pelo pesquisador Bruno Cassiano de Lima, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para tal. Declaro conhecer e cumprir as resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução 466/2012, mediante submissão e aprovação pelo CEP da instituição proponente.

Goianésia, 25 de novembro de 2024.

Dirigente da Comunidade

TERMO DE ANUÊNCIA

Eu, Amara Rita dos Santos Vieira,
ocupante do cargo de Dirigente da Comunidade Assentada Itajã II, localizada no município de Goianésia-GO, após ter tomado conhecimento do projeto de pesquisa intitulado "Conhecimento sobre o Uso de Plantas Medicinais em Comunidades Assentadas no Cerrado", que tem como objetivo averiguar o conhecimento sobre o uso de plantas medicinais em duas comunidades assentadas no Cerrado, com o intuito de preservar esses saberes tradicionais e explorar seu potencial para integração em políticas de saúde pública, autorizo o pesquisador Bruno Cassiano de Lima a realizar a coleta de dados, obtida através dos questionários disponibilizados aos indivíduos que possuem conhecimento sobre o uso de plantas medicinais para tratamento de doenças, na comunidade citada acima para a referida pesquisa.

Esta autorização está sendo concedida desde que as premissas éticas sejam respeitadas.

Goianésia, Estado de Goiás, 25 de novembro de 2024.

Amara Rita dos Santos Vieira

Dirigente

Termo de Ciência da Comunidade Assentada Coparticipante

A Dirigente da Comunidade Assentada Itajá II localizada na circunscrição do município de Goianésia-GO está ciente de suas responsabilidades como coparticipante do projeto de pesquisa intitulado "Conhecimento sobre o Uso de Plantas Medicinais em Comunidades Assentadas no Cerrado" coordenado pelo pesquisador Bruno Cassiano de Lima, e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos participantes de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para tal. Declaro conhecer e cumprir as resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução 466/2012, mediante submissão e aprovação pelo CEP da instituição proponente.

Goianésia, 25 de novembro de 2024.

Dirigente da Comunidade

ANEXO 4 - POLÍTICA NACIONAL DE PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS

DECRETO Nº 5.813, DE 22 DE JUNHO DE 2006

Aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI, alínea "a", do art. 84 da Constituição,

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovada a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, na forma do Anexo a este Decreto.

Arts. 2º ao 7º (Revogados pelo Decreto nº 10.087, de 2019) (Vigência)

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de junho de 2006; 185ª da Independência e 118ª da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Roberto Rodrigues

José Agenor Álvares da Silva

Luiz Fernando Furlan

Patrus Anania

Sergio Machado Rezende

Marina Silva

Pedro Brito do Nascimento

Guilherme Cassel

Dilma Rousseff

Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.6.2006.

ANEXO

Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos

1 - OBJETIVOS

Objetivo Geral

Garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional.

Objetivos Específicos

Ampliar as opções terapêuticas aos usuários, com garantia de acesso a plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia, com segurança, eficácia e qualidade, na perspectiva da integralidade da atenção à saúde, considerando o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais.

Construir o marco regulatório para produção, distribuição e uso de plantas medicinais e fitoterápicos a partir dos modelos e experiências existentes no Brasil e em outros países.

Promover pesquisa, desenvolvimento de tecnologias e inovações em plantas medicinais e fitoterápicos, nas diversas fases da cadeia produtiva.

Promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas de plantas medicinais e fitoterápicos e o fortalecimento da indústria farmacêutica nacional neste campo.

Promover o uso sustentável da biodiversidade e a repartição dos benefícios decorrentes do acesso aos recursos genéticos de plantas medicinais e ao conhecimento tradicional associado.

2 - DIRETRIZES

1. Regulamentar o cultivo, o manejo sustentável, a produção, a distribuição e o uso de plantas medicinais e fitoterápicos, considerando as experiências da sociedade civil nas suas diferentes formas de organização.

2. Promover a formação técnico-científica e capacitação no setor de plantas medicinais e fitoterápicos.

3. Incentivar a formação e a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e inovação em plantas medicinais e fitoterápicos.

4. Estabelecer estratégias de comunicação para divulgação do setor plantas medicinais e fitoterápicos.

5. Fomentar pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com base na biodiversidade brasileira, abrangendo espécies vegetais nativas e exóticas adaptadas, priorizando as necessidades epidemiológicas da população.

6. Promover a interação entre o setor público e a iniciativa privada, universidades, centros de pesquisa e organizações não-governamentais na área de plantas medicinais e desenvolvimento de fitoterápicos.

7. Apoiar a implantação de plataformas tecnológicas piloto para o desenvolvimento integrado de cultivo de plantas medicinais e produção de fitoterápicos.

8. Incentivar a incorporação racional de novas tecnologias no processo de produção de plantas medicinais e fitoterápicos.

9. Garantir e promover a segurança, a eficácia e a qualidade no acesso a plantas medicinais e fitoterápicos.

10. Promover e reconhecer as práticas populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros.

11. Promover a adoção de boas práticas de cultivo e manipulação de plantas medicinais e de manipulação e produção de fitoterápicos, segundo legislação específica.

12. Promover o uso sustentável da biodiversidade e a repartição dos benefícios derivados do uso dos conhecimentos tradicionais associados e do patrimônio genético.

13. Promover a inclusão da agricultura familiar nas cadeias e nos arranjos produtivos das plantas medicinais, insumos e fitoterápicos.

14. Estimular a produção de fitoterápicos em escala industrial.
15. Estabelecer uma política intersetorial para o desenvolvimento socioeconômico na área de plantas medicinais e fitoterápicos.
16. Incrementar as exportações de fitoterápicos e insumos relacionados, priorizando aqueles de maior valor agregado.
17. Estabelecer mecanismos de incentivo para a inserção da cadeia produtiva de fitoterápicos no processo de fortalecimento da indústria farmacêutica nacional.

3 - DESENVOLVIMENTO DAS DIRETRIZES

1. Regulamentar o cultivo, o manejo sustentável, a produção, a distribuição e o uso de plantas medicinais e fitoterápicos, considerando as experiências da sociedade civil nas suas diferentes formas de organização:
 - 1.1. criar legislação específica para regulamentação do manejo sustentável e produção/cultivo de plantas medicinais que incentive o fomento a organizações e ao associativismo e à difusão da agricultura familiar e das agroindústrias de plantas medicinais;
 - 1.2. criar e implementar regulamento de insumos de origem vegetal, considerando suas especificidades;
 - 1.3. criar e implementar legislação que contemple Boas Práticas de Manipulação de Fitoterápicos, considerando as suas especificidades quanto à prescrição, à garantia e ao controle de qualidade; e
 - 1.4. criar e implementar legislação que contemple Boas Práticas de Fabricação de Fitoterápicos, considerando as suas especificidades quanto à produção, à garantia e ao controle de qualidade.
2. Promover a formação técnico-científica e capacitação no setor de plantas medicinais e fitoterápicos:
 - 2.1. fortalecer e integrar as redes de assistência técnica e de capacitação administrativa de apoio à cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos;
 - 2.2. promover a integração com o sistema de ensino técnico, pós-médio, na área de plantas medicinais e fitoterápicos, articulação com o Sistema S, com universidades e incubadoras de empresas, fortalecimento da ATER - Assistência Técnica e Extensão Rural por meio de ações do governo e da iniciativa privada; e
 - 2.3. elaborar programa de formação técnica e científica para o cultivo e o manejo sustentável de plantas medicinais e a produção de fitoterápicos.
3. Incentivar a formação e a capacitação de recursos humanos para o desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e inovação em plantas medicinais e fitoterápicos:
 - 3.1. criar e apoiar centros de pesquisas especializados em plantas medicinais e fitoterápicos;
 - 3.2. criar e apoiar centros de pesquisas especializados em toxicologia de plantas medicinais e fitoterápicos;

3.3. promover a formação de grupos de pesquisa com atuação voltada ao enfrentamento das principais necessidades epidemiológicas identificadas no País;

3.4. estabelecer mecanismos de incentivo à fixação de pesquisadores em centros de pesquisas nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste;

3.5. incentivar a formação e atuação de técnicos e tecnólogos, visando à agregação de valor e à garantia da qualidade nas diversas fases da cadeia produtiva;

3.6. incentivar o desenvolvimento de linhas de pesquisa e implantação de áreas de concentração relacionadas a plantas medicinais e fitoterápicos nos cursos de pós-graduação;

3.7. incentivar o desenvolvimento de linhas de pesquisa para a formação de redes de coleções e bancos de germoplasma; e

3.8. apoiar a qualificação técnica dos profissionais de saúde, e demais envolvidos na produção e uso de plantas medicinais e fitoterápicos.

4. Estabelecer estratégias de comunicação para divulgação do setor plantas medicinais e fitoterápicos:

4.1. estimular profissionais de saúde e a população ao uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos;

4.2. desenvolver e atualizar um portal eletrônico nacional para plantas medicinais e fitoterápicos;

4.3. apoiar e incentivar eventos de plantas medicinais e fitoterápicos, para divulgar, promover e articular ações e experiências das cadeias produtivas do setor;

4.4. estimular a produção de material didático e de divulgação sobre plantas medicinais e fitoterápicos; e

4.5. apoiar as iniciativas de coordenação entre as comunidades para a participação nos fóruns do setor.

5. Fomentar pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com base na biodiversidade brasileira, abrangendo espécies vegetais nativas e exóticas adaptadas, priorizando as necessidades epidemiológicas da população:

5.1. incentivar e fomentar estudos sobre plantas medicinais e fitoterápicos, abordando a cadeia produtiva no que tange:

- à etnofarmacologia;
- à produção de insumos;
- ao desenvolvimento de sistema de produção e manejo sustentável;
- à implantação de redes de coleções e bancos de germoplasma;
- ao desenvolvimento de produtos;
- à qualidade dos serviços farmacêuticos;
- à farmacoepidemiologia;

- à farmacovigilância;
- à farmacoeconomia;
- ao uso racional; e
- à participação de agricultura familiar nas cadeias produtivas de plantas medicinais e fitoterápicos;

5.2 incentivar e fomentar estudos sobre plantas medicinais e fitoterápicos, abordando educação em saúde, organização, gestão e desenvolvimento da assistência farmacêutica, incluindo as ações da atenção farmacêutica; e

5.3 estabelecer mecanismos de financiamento à pesquisa, desenvolvimento, inovação e validação de tecnologias para a produção de plantas medicinais e fitoterápicos.

6. Promover a interação entre o setor público e a iniciativa privada, universidades, centros de pesquisa e organizações não-governamentais na área de plantas medicinais e desenvolvimento de fitoterápicos:

- 6.1. apoiar o desenvolvimento de centros e grupos de pesquisa emergentes;
- 6.2. identificar e promover a integração dos centros de pesquisa existentes no País;
- 6.3. incentivar a realização de parceria em projetos de pesquisa;
- 6.4. estruturar rede de pesquisa; e
- 6.5. incentivar a transferência de tecnologia das instituições de pesquisa para o setor produtivo.

7. Apoiar a implantação de plataformas tecnológicas piloto para o desenvolvimento integrado de cultivo de plantas medicinais e produção de fitoterápicos:

- 7.1. desenvolver tecnologia nacional necessária à produção de insumos à base de plantas medicinais;
- 7.2. incentivar o desenvolvimento de tecnologias apropriadas aos pequenos empreendimentos, à agricultura familiar e estimulando o uso sustentável da biodiversidade nacional; e
- 7.3. fomentar a realização de pesquisas, visando à ampliação do número de espécies nativas da flora brasileira na Farmacopéia Brasileira.

8. Incentivar a incorporação racional de novas tecnologias no processo de produção de plantas medicinais e fitoterápicos:

- 8.1. estimular o desenvolvimento nacional de equipamentos e tecnologias necessários à garantia e ao controle de qualidade na produção de plantas medicinais e fitoterápicos;
- 8.2. prospectar novas tecnologias que potencializem o sistema de produção;
- 8.3. incluir procedimento de avaliação tecnológica como rotina para a incorporação de novas tecnologias; e

8.4. desenvolver mecanismos de monitoramento e avaliação da incorporação de tecnologia.

9. Garantir e promover a segurança, a eficácia e a qualidade no acesso a plantas medicinais e fitoterápicos:

9.1. promover o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos;

9.2. incluir plantas medicinais e fitoterápicos na lista de medicamentos da “Farmácia Popular”;

9.3. implementar Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS e pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica;

9.4. atualizar permanentemente a Relação Nacional de Fitoterápicos (RENAME-FITO) e a Relação Nacional de Plantas Medicinais; e

9.5. criar e implementar o Formulário Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.

10. Promover e reconhecer as práticas populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros:

10.1. criar parcerias do governo com movimentos sociais visando ao uso seguro e sustentável de plantas medicinais;

10.2. identificar e implantar mecanismos de validação/reconhecimento que levem em conta os diferentes sistemas de conhecimento (tradicional/popular x técnico-científico);

10.3. promover ações de salvaguarda do patrimônio imaterial relacionado às plantas medicinais (transmissão do conhecimento tradicional entre gerações); e

10.4. apoiar as iniciativas comunitárias para a organização e o reconhecimento dos conhecimentos tradicionais e populares.

11. Promover a adoção de boas práticas de cultivo e manipulação de plantas medicinais e de manipulação e produção de fitoterápicos, segundo legislação específica:

11.1. estimular a implantação de programas e projetos que garantam a produção e a dispensação de plantas medicinais e fitoterápicos; e

11.2. resgatar e valorizar o conhecimento tradicional sobre plantas medicinais.

12. Promover o uso sustentável da biodiversidade e a repartição dos benefícios derivados do uso dos conhecimentos tradicionais associados e do patrimônio genético:

12.1. apoiar e integrar as iniciativas setoriais relacionadas à disseminação e ao uso sustentável de plantas medicinais e fitoterápicos existentes no Brasil;

12.2. facilitar e apoiar a implementação dos instrumentos legais relacionados à proteção dos conhecimentos tradicionais associados ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos;

12.3. integrar as iniciativas governamentais e não-governamentais relacionadas à proteção dos conhecimentos tradicionais associados ao uso de plantas medicinais e fitoterápicos; e

12.4. fortalecer e aperfeiçoar os mecanismos governamentais de proteção da propriedade intelectual na área de plantas medicinais e fitoterápicos.

13. Promover a inclusão da agricultura familiar nas cadeias e nos arranjos produtivos das plantas medicinais, insumos e fitoterápicos:

13.1. estimular a produção de plantas medicinais, insumos e fitoterápicos, considerando a agricultura familiar como componente dessa cadeia produtiva;

13.2. estabelecer mecanismos de financiamento para estruturação e capacitação contínua da rede ATER;

13.3. disseminar as boas práticas de cultivo e manejo de plantas medicinais, e preparação de remédios caseiros;

13.4. apoiar e estimular a criação de bancos de germoplasma e horto-matrizes em instituições públicas; e

13.5. promover e apoiar as iniciativas de produção e de comercialização de plantas medicinais e insumos da agricultura familiar.

14. Estimular a produção de fitoterápicos em escala industrial:

14.1. incentivar e fomentar a estruturação dos laboratórios oficiais para produção de fitoterápicos; e

14.2. incentivar a produção de fitoterápicos pelas indústrias farmacêuticas nacionais.

15. Estabelecer uma política intersetorial para o desenvolvimento socioeconômico na área de plantas medicinais e fitoterápicos:

15.1. criar mecanismos de incentivos para a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos;

15.2. apoiar o desenvolvimento e a interação dos agentes produtivos de toda cadeia de plantas medicinais e fitoterápicos;

15.3. fomentar a produção de insumos, o beneficiamento, a comercialização e a exportação de plantas medicinais e fitoterápicos;

15.4. estimular o uso e o desenvolvimento de sistema de produção orgânica plantas medicinais; e

15.5. disponibilizar tecnologias apropriadas para o uso de plantas medicinais e fitoterápicos.

16. Incrementar as exportações de fitoterápicos e insumos relacionados, priorizando aqueles de maior valor agregado:

16.1. estabelecer programas de promoção comercial para plantas medicinais e fitoterápicos;

16.2. promover a Política de Plantas Medicinais e Fitoterápicos no âmbito do MERCOSUL; e

16.3. instituir linhas de financiamento para produção de fitoterápicos e insumos relacionados para fins de exportação.

17. Estabelecer mecanismos de incentivo para a inserção das cadeias e dos arranjos produtivos de fitoterápicos no processo de fortalecimento da indústria farmacêutica nacional:

17.1. estabelecer mecanismos creditícios e tributários adequados à estruturação das cadeias e dos arranjos produtivos de plantas medicinais e fitoterápicos;

17.2. estabelecer mecanismos para distribuição dos recursos destinados ao desenvolvimento regional da cadeia produtiva de fitoterápicos;

17.3. realizar análise prospectiva da capacidade instalada nas diferentes regiões;

17.4. definir critérios diferenciados para alocação e distribuição dos recursos orçamentários e financeiros destinados às cadeias produtivas de fitoterápicos;

17.5. selecionar projetos estratégicos na área de plantas medicinais e fitoterápicos, visando ao investimento em projetos pilotos; e

17.6. utilização do poder de compra do Estado na área da saúde para o fortalecimento da produção nacional.

4 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A explicitação de diretrizes e prioridades desta Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, no âmbito federal, evidencia a necessidade de um processo contínuo de monitoramento e avaliação de sua implementação, por meio de:

1. criação do Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, grupo técnico interministerial formado por representantes do governo e dos diferentes setores da sociedade civil envolvidos com o tema, que terá a missão dos referidos monitoramento e avaliação da implantação desta política. Esse comitê deverá inicialmente criar instrumentos adequados à mensuração de resultados para as diversas vertentes desta política, além de incentivar parcerias técnicas dos setores do governo envolvidos com sua implantação;

2. definição de critérios, parâmetros, indicadores e metodologia voltados, de forma específica e inovadora, à avaliação da política, sendo as informações alimentadoras do processo de monitoramento e avaliação, geradas no interior dos vários planos, programas, projetos, ações e atividades decorrentes dessa política nacional;

3. desdobramento desta política em seus objetivos, visando avaliar as questões relativas ao impacto de políticas intersetoriais sobre plantas medicinais e fitoterápicos, de forma a garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. Para tanto, deverão ser mensuradas a ampliação das opções terapêuticas aos usuários e à garantia de acesso a plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia, observando-se a perspectiva de integralidade da atenção à saúde;

4. criação de marco regulatório para produção, distribuição e uso de plantas medicinais e fitoterápicos, e seu conseqüente acompanhamento, assim como das iniciativas de promoção à pesquisa, desenvolvimento de tecnologias e inovações nas diversas fases da cadeia produtiva;

5. acompanhamento, *pari passu*, pelo gestor federal, de movimentos estruturais, como: desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas, fortalecimento da indústria farmacêutica nacional, uso sustentável da biodiversidade e repartição dos benefícios decorrentes do acesso aos recursos genéticos de plantas medicinais e ao conhecimento tradicional associado;

6. acompanhamento do cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo País na área, com destaque àqueles de iniciativa das Nações Unidas, representada por diversos organismos

internacionais, como a Organização Mundial da Saúde - OMS, assim como aos preceitos da Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, da qual o Brasil é signatário. Acompanhamento, no âmbito interno, da consonância da presente política com as demais políticas nacionais, tendo em vista a incorporação alinhada e integrada de concepções, objetivos, metas e estratégias de saúde, desenvolvimento industrial e meio ambiente na agenda de governo.

ANEXO 5 - POLÍTICA NACIONAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO SUS (PNPIC)

Com base nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e sob olhar atento e respaldado, o Ministério da Saúde aprovou, através da **Portaria GM/MS n. 971, de 3 de maio de 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC)**.

Objetivos

A PNPIC tem como objetivos:

- Incorporar e implementar as Práticas Integrativas e Complementares no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e da promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, voltada ao cuidado continuado, humanizado e integral em saúde.
- Contribuir ao aumento da resolubilidade do Sistema e ampliação do acesso à PNPIC, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso.
- Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contributivas ao desenvolvimento sustentável de comunidades.
- Estimular as ações referentes ao controle/participação social, promovendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde.

Diretrizes

Entre suas diretrizes, destacam-se:

- Estruturação e fortalecimento da atenção em PIC no SUS.
- Desenvolvimento de estratégias de qualificação em PIC para profissionais do SUS, em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos para educação permanente.
- Divulgação e informação dos conhecimentos básicos da PIC para profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS, considerando as metodologias participativas e o saber popular e tradicional.
- Estímulo às ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações.
- Fortalecimento da participação social.
- Provimento do acesso a medicamentos homeopáticos e fitoterápicos na perspectiva da ampliação da produção pública, assegurando as especificidades da assistência farmacêutica nestes âmbitos na regulamentação sanitária.
- Garantia do acesso aos demais insumos estratégicos da PNPIC, com qualidade e segurança das ações.

- Incentivo à pesquisa em PIC com vistas ao aprimoramento da atenção à saúde, avaliando eficiência, eficácia, efetividade e segurança dos cuidados prestados.
- Desenvolvimento de ações de acompanhamento e avaliação da PIC, para instrumentalização de processos de gestão.
- Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências da PIC nos campos da atenção, da educação permanente e da pesquisa em saúde.
- Garantia do monitoramento da qualidade dos fitoterápicos pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.